

Studiengang Logopädie Bachelorarbeit

Welche Faktoren könnten dazu führen, dass Kinder mit einer Spracherwerbsstörung, welche monolingual schweizerdeutsch aufwachsen, Hochdeutsch anstatt Schweizerdeutsch als Grundsprache erworben haben, respektive das Hochdeutsche dem Schweizerdeutschen gegenüber präferieren?

Eingereicht von: Svea Reichmuth

Begleitperson: Prof. Dr. rer. biol. hum. Britta Massie

Zweite Fachperson: Katrin Riederer

Datum der Abgabe: 17.02.2023

Abstract

Die Bachelorarbeit befasst sich mit folgender Fragestellung: Weshalb gibt es Kinder mit einer Spracherwerbsstörung, welche in einer monolingual schweizerdeutschen Umgebung aufwachsen, jedoch Hochdeutsch anstatt Schweizerdeutsch als Grundsprache erwarben und diese Sprachvarietät zu präferieren scheinen? Das Ziel der Arbeit liegt darin, von Einzelfällen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf die Fragestellung herauszuarbeiten und darzustellen. Die empirische Forschung wurde anhand von qualitativen Leitfadeninterviews mit den Eltern der Probanden und zwei Abklärungssequenzen mit Testungen zum Sprachstand der Kinder durchgeführt. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den beiden Sprachvarietäten wurden auf phonetisch-phonologischer und morphologisch-syntaktischer Ebene analysiert. Allen Elternteilen fiel früh die Verwendung hochdeutscher Ausdrücke bei ihren Kindern auf. Das Sprachverhältnis liegt bei den drei Hauptprobanden deutlich bei einem hochdeutschen Sprachgebrauch. Anhand des Falls der Zwillinge und dessen Informationserhebung kann man aufzeigen, dass weder das Elternhaus, das schulische Setting, der Medienkonsum noch die sprachliche Umgebung hochdeutschen Input anboten und daher diese vier Faktoren in diesem Einzelfall für eine mögliche Erklärung auszuschliessen sind. Es wurden Testungen zur rezeptiven und produktiven Sprachleistung durchgeführt. Dabei stellte sich das Sprachverständnis als unauffällig heraus. Es müssen Faktoren betrachtet werden, welche expressiver Natur sind. Die empirische Untersuchung veranschaulichte zudem, dass es sich um eine Problematik auf phonetisch-phonologischer Ebene zu handeln scheint.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während der Anfertigung dieser Bachelorarbeit unterstützt haben.

Zuerst gebührt mein Dank Frau Prof. Dr. rer. biol. hum. Britta Massie, die meine Bachelorarbeit betreut und begutachtet hat. Für die hilfreichen Anregungen, die interessanten Austausche und die konstruktive Kritik bei der Erstellung dieser Arbeit möchte ich mich herzlich bedanken.

Ebenfalls gilt es einen Dank an Frau Verena Muheim, Dozentin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik im Bereich der qualitativen Methodenberatung, auszusprechen. Ich danke Ihr für die spannenden Einblicke in die Welt des Transkribierens und Codierens mit dem MAXQDA Programm und die Hilfestellungen bei meinem qualitativen Vorgehen.

Ein besonderer Dank gilt auch den Eltern und Kindern meiner empirischen Forschung, ohne die diese Arbeit nicht hätte entstehen können. Mein Dank gilt Ihrer Informationsbereitschaft, Ihren interessanten Beiträgen und Antworten auf meine Fragen, sowohl auch der Kooperationsbereitschaft bei den Untersuchungen.

Weiter möchte ich gerne an Frau Dr. Mirja Bohnert-Kraus, Leitung für Forschung & Entwicklung, Redaktionsleitung logopädieschweiz und Dozentin an der Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach, einen Dank aussprechen. Frau Bohnert-Kraus half mir in Bezug auf die Literaturrecherche und ermöglichte mir Zugang zu Fachtexten, ebenso wie einen spannenden Austausch.

Zu guter Letzt möchte ich mich auch noch bei Frau Jeannine Walser, meiner Praktikumsleitung im ersten Praktikum am Logopädischen Dienst Lachen, bedanken. Dort bin ich erstmals auf diese Thematik gestossen und sie hat mich motiviert diese Bachelorarbeit zu verfassen.

Vorbemerkungen

Wenn in der Bachelorarbeit von Schweizerdeutsch gesprochen wird, ist der Dialektgebrauch oder die Mundart, welche wir in der Alltagssprache verwenden und zu sprechen bevorzugen, gemeint. Ebenfalls spricht man in gewissen Gebieten, vor allem in der Deutschschweiz, auch vom Alemannischen.

Wenn von Hochdeutsch die Rede ist, ist die Standardsprache oder das Standarddeutsch beziehungsweise unsere Unterrichts- und Schriftsprache gemeint.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Bereich der Phonetik-Phonologie, sowie Morphologie-Syntax. Unterschiede, die in anderen sprachlichen Bereichen auftreten, werden im Theorieteil nicht erläutert.

Bei den Untersuchungen werden jedoch noch weitere sprachliche Bereiche grob aufgegriffen, beispielsweise die Prosodie und Wortbezeichnungen.

In der folgenden Arbeit wird gemäss dem Leitfaden „Gender und Diversity in der Kommunikation“ mit der Doppelpunktschreibweise gegendert. (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2021) In Bezug auf die Probanden wird nicht gegendert, da alle männlich sind.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	2
DANKSAGUNG	3
VORBEMERKUNGEN	4
ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS	7
1. EINLEITUNG	8
1.1 EINFÜHRUNG.....	8
1.2 ZIELSETZUNG UND KERNFRAGE.....	9
1.3 VORGEHEN	9
1.4 AUFBAU DER ARBEIT.....	9
2. LITERATURÜBERSICHT UND KENNNTNISSE	11
2.1 GENERELLES SPRACHVERHÄLTNIS ZWISCHEN DER SCHWEIZERDEUTSCHEN UND HOCHDEUTSCHEN SPRACHE	11
2.1.1 <i>Vokale des Standarddeutschen</i>	12
2.1.2 <i>Konsonanten des Standarddeutschen</i>	14
2.1.3 <i>Vokale des Schweizerdeutschen</i>	15
2.1.4 <i>Konsonanten des Schweizerdeutschen</i>	17
2.1.5 <i>Konsonantencluster des Schweizerdeutschen</i>	18
2.1.6 <i>Übersicht der Lautsysteme des Standarddeutschen und des Schweizerdeutschen vergleichend</i>	19
2.1.7 <i>Sprachspezifische phonologische Prozesse</i>	20
2.1.7.1 <i>Konsonanten und Vokalische Prozesse</i>	20
2.1.7.2 <i>Physiologisch phonologische Prozesse des Standarddeutschen</i>	21
2.1.8 <i>Sprachverarbeitungsmodell Stackhouse & Wells</i>	22
2.1.9 <i>Morphologie und Syntax: Parallelen</i>	23
2.1.10 <i>Morphologie und Syntax: Unterschiede</i>	23
2.1.10.1 <i>Kasus</i>	23
2.1.10.2 <i>Zeitformen</i>	23
2.1.10.3 <i>Plural</i>	24
2.1.10.4 <i>Relativpronomen</i>	24
3. METHODISCHES VORGEHEN	25
3.1 RAHMENBEDINGUNGEN	25
3.1.1 <i>Qualitative Forschungsmethode</i>	25
3.1.2 <i>Quantitative Forschungsmethode</i>	25
3.1.3 <i>Probandensuche</i>	26
3.2 DATENGEWINNUNG	26
3.2.1 <i>Datenerhebung</i>	26
3.2.1.1 <i>Literaturrecherche</i>	26
3.2.1.2 <i>Qualitative Forschung - Leitfadeninterviews</i>	26
3.2.1.3 <i>Quantitative Forschung – Testung/Abklärung</i>	27
3.2.2 <i>Welche Eigenschaften haben deine Daten?</i>	27
3.2.2.1 <i>Probanden Beschreibung</i>	27
3.2.2.2 <i>Interviewdurchführung - Rahmenbedingungen</i>	28
3.2.2.3 <i>Abklärungsdurchführung – Rahmenbedingungen</i>	29
3.2.3 <i>Methodenkritik</i>	29
3.2.3.1 <i>Sind die Gütekriterien meiner Forschung erfüllt?</i>	29
3.2.3.2.1 <i>Qualitative Forschungsmethode</i>	29
3.2.3.2.2 <i>Quantitative Forschungsmethode</i>	31
3.3 DATENAUSWERTUNG	33
3.3.1 <i>Wie ist deine Forschung abgelaufen?</i>	33
3.3.1.1 <i>Qualitative Forschung – Datenanalyse</i>	33
3.3.1.2 <i>Quantitative Forschung – Datenanalyse</i>	34
4. ERGEBNISSE	36
4.1 ERGEBNISSE DER QUALITATIVEN LEITFADENINTERVIEWS	36
4.1.1 <i>Merkmale der deduktiven Kategorien</i>	36

4.1.1.1 Sprachentwicklung	37
4.1.1.2 Elternhaus	40
4.1.1.3 Sprachliche Umgebung & Schulsetting.....	40
4.1.1.4 Medienkonsum	41
4.1.2 Merkmale der induktiven Kategorien.....	42
4.1.2.1 Sprachbewusstsein	42
4.1.2.2 Sonstige Kontakte zum Hochdeutschen	43
4.1.2.3 Offene und stattgefundene Abklärungen	43
4.1.3 Interviewauswertung jugendlicher Proband	44
4.2 ERGEBNISSE ZU DEN QUANTITATIVEN ABKLÄRUNGSSEQUENZEN	45
4.2.1 Spontansprachanalyse - Bildergeschichten	45
4.2.2 TROG-D vs. TROG-CH	47
4.2.3 LOGO Ausspracheprüfung – Lautbefund nach Herzog	48
5. DISKUSSION	50
5.1 DISKUSSION DER ERGEBNISSE UND BEANTWORTUNG DER KERNFRAGEN	50
5.1.1 Gemeinsamkeiten.....	50
5.1.2 Unterschiede.....	50
5.1.3 Phonologische Ebene.....	50
5.1.4 Morphologisch-syntaktische Ebene.....	51
5.1.5 Prosodie.....	51
5.1.6 Sprachvermischung.....	52
5.1.7 Bezug zum Sprachverarbeitungsmodell.....	52
5.1.8 Hypothesenbeantwortung.....	52
5.2 KRITISCHE REFLEXION	54
5.3 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK	55
6. LITERATURVERZEICHNIS.....	56
7. SELBSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG.....	57
8. ANHANG (PROTOKOLLE, TRANSKRIPTE)	58
8.1 EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG	58
8.2 FRAGEBOGEN – QUALITATIVES LEITFADENINTERVIEW	59
8.2.1 Elternfragebogen	59
8.2.2 Fragebogen: Jugendlicher Proband	62
8.3 TRANSKRIPTION DER INTERVIEWS	64
8.3.1 Interviewgespräch: jüngster Proband.....	64
8.3.2 Interviewgespräch: Jugendlicher.....	73
8.3.3 Interviewgespräch: Zwillinge	76
8.4 CODEAUSWERTUNG DER INTERVIEWS IM VERGLEICH	81
8.5 GRAMMATIKVERSTÄNDNISTEST	104
8.5.1 Auswertung des TROG-D.....	104
8.5.1.1 Auswertung: jüngster Proband.....	104
8.5.1.2 Auswertung: Zwilling	106
8.5.1.3 Auswertung: Zwilling	108
8.5.2 Auswertung des TROG-CH.....	110
8.5.2.1 Auswertung: Jüngster Proband.....	110
8.5.2.2 Auswertung: Zwilling	112
8.5.2.3 Auswertung: Zwilling	114
8.7 LOGO AUSSPRACHEPRÜFUNG	117
8.7.1 Ausspracheprüfung - Zürichdeutsche Fassung (Herzog)	117
8.7.2 Auswertung zum Lautbefund.....	119
8.7.2.1 Auswertung: jüngster Proband.....	119
8.7.2.2 Auswertung: Zwilling	125
8.7.2.3 Auswertung: Zwilling	137

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

<i>Abbildung 1: Vokaltrapez der deutschen Vokale</i>	12
<i>Abbildung 2: Vokaltrapez des Schweizerdeutschen</i>	17
<i>Abbildung 3: Konsonanten des Schweizerdeutschen</i>	18
<i>Abbildung 4: Übersicht über das Standarddeutsche und Schweizerdeutsche Lautsystem</i>	20
<i>Abbildung 5: Stackhouse & Wells Sprachverarbeitungsmodell (1997)</i>	22

<i>Tabelle 1: Übersicht über die Vokale, die im Standarddeutschen sowohl lang als auch kurz vorkommen</i>	13
<i>Tabelle 2. zeigt diejenigen deutschen Vokale, die ausschliesslich kurz vorkommen</i>	13
<i>Tabelle 3. Übersicht der deutschen Konsonanten, angelehnt an die Konsonantentabelle des IPA</i>	14
<i>Tabelle 4. die Diphthongierung beider Sprachvarietäten</i>	15
<i>Tabelle 5. Monophthongierung beider Sprachvarietäten</i>	15
<i>Tabelle 6. Kurzvokale des Schweizerdeutschen</i>	16
<i>Tabelle 7. Wortinitiale Konsonantencluster des Schweizerdeutschen</i>	19
<i>Tabelle 8. Pluralbildung im Alemannischen</i>	24

1. Einleitung

1.1 Einführung

Peter von Matt (2010) meint: «Unsere Muttersprache ist Deutsch in zwei Gestalten: Dialekt und Hochdeutsch, und zwar so selbstverständlich und von früher Kindheit an, wie das Fahrrad zwei Räder hat» (zitiert nach Burtscher, 2015, S. 5).

In der Schweiz herrscht eine Diglossie-Situation mit zwei Sprachvarietäten, einerseits mit dem regionalen Dialekt und andererseits mit der Standardsprache. Diese Sprachvarietäten werden klar voneinander unterschieden und funktional getrennt verwendet. Es soll deutlich gemacht werden, dass es sich beim Standarddeutschen und beim Schweizerdeutschen um zwei verschiedene, autonome Sprachen handelt. Die Kinder erwerben grundsätzlich zuerst das Schweizerdeutsche als Erstsprache (L1) und kommen mit der hochdeutschen Varietät im Allgemeinen erstmalig im Kindergarten beziehungsweise in der Schule systematisch und regelmässig in Kontakt. Dort erfolgt dann der Hochdeutscherwerb gesteuert und die mündliche sowie geschriebene Standardsprache gewinnt immer mehr an Bedeutung. Für manche Kinder fühlt sich der Standardspracherwerb sogar wie das Erlernen einer Fremdsprache an.

Diese Bachelorarbeit zeigt auf, dass es Kinder gibt, welche die obengenannten Sprachen nicht so selbstverständlich voneinander trennen können wie die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung. Die Probanden haben das Schweizerdeutsche nicht als präsente Erstsprache erlernt, wie es grundsätzlich in der deutschsprachigen Schweiz der Fall ist, obwohl sie in einer monolingual schweizerdeutsch-sprechenden Familie aufwuchsen. Sie können nicht bewusst zwischen den beiden Sprachvarietäten wechseln, wenn es situationsgemäss angepasst wäre. Das Hochdeutsche scheint die Grundsprache, der in diesem Rahmen untersuchten und befragten Kinder, zu sein. Sie erwarben schon früh in ihrer Kindheit eine hochdeutsche Ausdrucksweise als Grund-, respektive Erstsprache und scheinen auch heute noch einen besseren Zugang zum Hochdeutschen zu haben. Selten bis kaum treten schweizerdeutsche Ausdrücke auf, welche sich in der Sprachentwicklung eingeschlichen haben. Woher kommt das wohl?

In meiner Ausbildung zur Logopädin habe ich während meiner Praktika Zeit die Erfahrung gemacht, einzelne Kinder mit einer Spracherwerbsstörung zu therapieren beziehungsweise abzuklären, welche dieses obengenannte spannende sprachliche Phänomen aufwiesen. Zusätzlich zu meinen Erfahrungen habe ich durch mündlichen Austausch an meinen Praktikumsorten und an der Ausbildungsstätte zur Logopädie, der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, von Mitstudierenden ebenfalls vernommen, dass noch mehr dieses sprachliche Phänomen miterlebt oder schon davon gehört haben.

Für die Familien ist dies schwer erklärlich, ebenso für mich und weitere Logopäden:Innen, welche mit mir gemeinsam oder auch selbst diese sprachliche Erfahrung machten. Weshalb verwenden diese Kinder vermehrt eine fast ganzheitlich hochdeutsche Ausdrucksweise und sprechen vereinzelt bis gar kein Schweizerdeutsch? Welche Hinweise könnte es dafür geben?

Mit dieser Fragestellung möchte ich mich gerne auseinandersetzen und mögliche Antworten finden. Diese Thematik ist noch sehr unerforscht und bietet daher eine gute Gelegenheit, im Rahmen dieser Bachelorarbeit die Forschungslücke hoffentlich etwas schliessen zu können.

1.2 Zielsetzung und Kernfrage

Das Ziel dieser Arbeit ist, Hinweise auf die Fragestellung «Welche Faktoren könnten dazu führen, dass Kinder mit einer Spracherwerbsstörung, welche monolingual schweizerdeutsch aufwachsen, Hochdeutsch anstatt Schweizerdeutsch als Grundsprache erworben haben, respektive das Hochdeutsche dem Schweizerdeutschen gegenüber präferieren?» zu finden.

Dabei sollen folgende vier Faktoren wie das Umfeld, Elternhaus, schulische Setting und der Medienkonsum als Einflussfaktoren für den hochdeutschen Sprachinput ausgeschlossen werden können.

Eine mögliche Hypothese könnte sein, dass diese Kinder die hochdeutsche Sprache zu bevorzugen scheinen, weil sie in Bezug auf das Lautsystem weniger komplex ist. Dabei geht es vor allem um die vielen Diphthonge und Vokale, welche es im Dialekt mehr gibt als im Standarddeutschen. Die Probanden haben Mühe im Spracherwerb und weisen die Diagnose einer Spracherwerbsstörung auf. Dies könnte bedeuten, dass sie die hochdeutsche Sprachvarietät bevorzugen, weil dies eine Verringerung der Komplexität heissen würde.

Bezüglich der morphologisch-syntaktischen Ebene wird untersucht, ob dieses sprachliche Phänomen auch in Bezug auf das Grammatiksprachverständnis in beiden Sprachvarietäten vergleichend, also auf rezeptiver Ebene, Mühe bereitet, oder ob es sich um eine rein expressive Erklärungsursache handeln kann.

1.3 Vorgehen

Diese Bachelorarbeit bezieht sich mehrheitlich auf Einzelfall Betrachtungen. Es wird eine empirische Untersuchung mit drei, respektive vier Kindern durchgeführt. Einerseits werden die Eltern der Probanden in einem qualitativen Leitfadenterview nach Hintergrundinformationen zur Sprachentwicklung befragt. Es sollen zudem die Einflussfaktoren Umfeld, Elternhaus, Schule und Medienkonsum für einen hochdeutschen Sprachinput ausgeschlossen werden können. Andererseits werden mit den Kindern verschiedene rezeptive und produktive Testungen in Standard- und Mundartsprache auf morphologie-syntax und phonetik-phonologie Ebene durchgeführt. Die Leistungen der Kinder sollen in den beiden Sprachen verglichen werden, um Auffälligkeiten, sowie Unterschiede festzustellen. Darüber hinaus beschäftigt sich die Literaturrecherche mit der Dialektforschung und vergleicht die beiden Sprachvarietäten auf der phonetisch-phonologischen und morphologisch-syntaktischen Ebene.

1.4 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 wird zunächst beschrieben, wie sich der Dialekt und die Standardsprache in den Bereichen der Phonetik-Phonologie und der Morphologie-Syntax ähneln und unterscheiden. Dazu wurde eine

ausführliche Literaturrecherche betrieben und verschiedene Literatur von Logopäden:innen, Linguistiker:innen und Sprachwissenschaftlern:innen herangezogen. In Kapitel 3 folgt eine Darstellung des genauen methodischen Vorgehens. Die Arbeit besteht aus einer Mixed-Method-Analyse. Kapitel 4 zeigt die Ergebnisse der empirischen Studie auf, welche im Rahmen dieser Bachelorarbeit durchgeführt wurde. Die Arbeit schliesst in Kapitel 5 mit der abschliessenden Diskussion und einem kurzen Resümee, welches die wichtigsten Punkte noch einmal zusammenfasst, sowie einer kritischen Reflexion und einem Ausblick ab.

2. Literaturübersicht und Kenntnisse

2.1 Generelles Sprachverhältnis zwischen der schweizerdeutschen und hochdeutschen Sprache

Das Standarddeutsche und das Schweizerdeutsche haben gemeinsame Vorfahren. Beide Sprachen sind indogermanischen Ursprungs. Das erklärt die Tatsache, dass es neben vielen Unterschieden auch große Übereinstimmungen zwischen beiden Sprachen gibt. Die Unterschiede ergeben sich aus unterschiedlichen Entwicklungen, die die beiden Sprachen im Laufe der Jahrhunderte durchlaufen haben. Laut Kloss (1978) und Sonderegger (1979) hat das schweizerdeutsche Vokalsystem z.B. die Monophthongierung und Diphthongierung vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen nicht vollständig vollzogen, während das Standarddeutsche diesen Prozess abgeschlossen hat. (Waibel, 2012, S. 13 ff.)

Der Dialekt wird in nahezu jeder mündlichen Kommunikation eingesetzt. Währenddessen findet die Standardsprache vorherrschend in der schriftlichen Kommunikation Anwendung. Die Trennung dieser Sprachvarietäten zwischen mündlicher und schriftlicher Kommunikation wird auch als «mediale Diglossie» bezeichnet. Bei monolingual schweizerdeutsch aufwachsenden Kindern ist die Alltagssprache bis zum Start des ersten Kindergartenjahres in der Regel das Schweizerdeutsche und damit der Dialekt. Kontakt zur hochdeutschen Sprache erfahren die Kinder vor allem über das Vorlesen von Büchern oder durch Fernsehsendungen. Mit dem Eintritt in die Primarschule treten die Kinder mit der Standardsprache über den Schulunterricht in Kontakt. Ebenso wird in der Schulzeit zudem Wert auf die Sensibilisierung für Varietäten gelegt, was unter anderem meint, dass je nach Situation, formell vs. informell sowie schriftlich vs. mündlich, die eine oder andere Sprachvarietät bevorzugt verwendet wird. (Bohnert-Kraus, et al., 2020)

Wie die Kinder die beiden Sprachvarietäten erwerben ist nur teilweise erforscht. Im Erwerb ist die Fähigkeit, zwischen beiden Varietäten rezeptiv unterscheiden zu können grundlegend. Dies gelinge nach Angaben von Bohnert-Kraus (2020) ab einem Alter von fünf Jahren, wenn es sich um die lexikalisch/semantisch gleichen Sätze handelt, die sich nur in der verwendeten Varietät unterscheiden. Ab acht Jahren können die Kinder dann auch lexikalisch/semantisch unterschiedliche Sätze der korrekten Varietät zuordnen. (Bohnert-Kraus, et al., 2020)

Bisher finden sich nur wenige Untersuchungen zur mündlichen Sprachentwicklung bezogen auf den Dialekt. Hove, Winkes & Hartmann (2020) betonen, dass das Schweizerdeutsche teilweise lautlich stark von der Standardsprache abweichen kann.

So können Diphthonge und Monophthonge unterschiedlich verteilt sein, z.B. senslerdt. Huus (‘Haus’) oder guet (‘gut’), die Vokalqualität kann eine andere sein, z.B. senslerdt. Suna (‘Sonne’), oder die Vokalquantität kann unterschiedlich sein, z.B. senslerdt. stäärbe (‘sterben’) mit Langvokal oder hole (‘holen’) mit Kurzvokal. (Hove, Winkes, & Hartmann, 2020, S. 258 ff.)

Ebenso können im Bereich des Konsonantismus Differenzen vom Schweizerdeutschen zur Standardsprache auftreten, wie z.B. bei *Chue* ('Kuh') (Hove, Winkes, & Hartmann, 2020).

2.1.1 Vokale des Standarddeutschen

Gemäss Meibauer (2007) gibt es in der deutschen Sprache 16 verschiedene Vokale, die alle orale Vokale sind. Das heisst, sie werden mit gehobenem Velum ausgesprochen, wobei die Luft durch den Mund entweicht. Bei der Beschreibung von Vokalen unterscheidet man zwischen hoch/tief (z.B. [u] und [a]), vorne/hinten (z.B. [e] und [o]) und gerundet/ungerundet (z.B. [u] und [i]) siehe Abbildung 1. Ausserdem wird die Gespanntheit der Vokale, welche sich auf den Grad der Muskelspannung, mit der ein Vokal artikuliert wird, berücksichtigt. «Laut Wiese (1996:21) sind die Vokale [i, y, e, ø, o, u] gespannt, während die Vokale [ɪ, ʏ, ε, œ, a, ɔ, ʊ, ə] ungespannt gebildet sind» (zitiert nach Waibel, 2012, S. 14).

Abbildung 1: Vokaltrapez der deutschen Vokale

(Meibauer, 2007:78, zitiert nach Waibel, 2012, S.15)

Ein weiterer Aspekt, welcher bei der Realisierung von Vokalen dazukommt, ist die Vokalquantität. Man verwendet diesen Begriff auch synonym zu Länge, beziehungsweise zur Dauer eines Segments. Laut Wiese wird das Merkmal der Vokalquantität vor allem für die Unterscheidung einzelner Vokale verwendet. (1996, zitiert nach Waibel, 2012)

Das Merkmal der Dauer kovariert mit dem Aspekt der Gespanntheit, z.B. wird der Vokal in *bitte* kurz und ungespannt gesprochen, in *bieten* lang und gespannt. (Kannengieser, 2019)

Nach den Ausführungen von Wiese wird die Anwendung dieser Vokale von der Betonung geleitet. Während die langen Varianten der Vokale in betonten Silben auftreten, kommen die kurzen Varianten dieser Vokale nur in unbetonten Silben vor. Einzig die Laute [a:] und [a] zeigen eine andere Distribution. Das kurze [a] kann auch in betonten Silben erscheinen. Die schweizerdeutschen Vokale unterschieden sich in diesem Punkt deutlich von den Standarddeutschen. (1996:277ff., zitiert nach Waibel, 2012)

Die erste Tabelle zeigt standarddeutsche Vokale auf, welche einerseits lang als auch kurz vorkommen können. Die zweite Tabelle stellt standarddeutsche Vokale, welche ausschliesslich kurz vorkommen, dar.

Tabelle 1: Übersicht über die Vokale, die im Standarddeutschen sowohl lang als auch kurz vorkommen

[i:]	Ihn	[i]	Vital
[e:]	Mehl	[e]	Mechanisch
[ɛ:]	Mädchen	[ɛ]	Bett
[u:]	Ufer	[u]	Kulant
[o:]	Oben	[o]	Moral
[y:]	Bühne	[y]	Düpiere
[ø:]	Schön	[ø]	Möbliere
[a:]	Aas	[a]	Kann

(Waibel, 2012, S. 16)

Tabelle 2. zeigt diejenigen deutschen Vokale, die ausschliesslich kurz vorkommen

[ɪ]	Mitte
[ʊ]	Mutter
[ʏ]	Hündin
[œ]	möchte
[ɔ]	noch
[ɐ]	Kinder
[ə]	genau

(Hall, 2000:35, zitiert nach Waibel, 2012, S. 16)

Die bisher vorgestellten Vokale sind alles Monophthonge. Abgesehen von diesen Monophthongen gibt es im Standarddeutschen noch die drei Diphthonge [ai], [aʊ] und [ɔɪ], in nicht internationaler phonetischer Alphabetschrift geschrieben als *ei*, *au* und *eu*. (Waibel, 2012)

Im standarddeutschen Vokalsystem gibt es ausserdem noch den sogenannten «Schwa-Laut» [ə] und das «vokalisierte /r/» [ɐ]. Im Standarddeutschen wird ein unbetontes, kurzes «e» in vielen Fällen als Schwa gesprochen, wie beispielsweise Segel meist ausgesprochen als *Segl* oder bei Atem als *Atm*. Umstritten ist, ob die Schwa-Laute, ebenfalls der verwandte a-Schwa wie im Beispiel Lehrer, meist ausgesprochen als *Lehra*, im Deutschen einen Phonemstatus haben.

Über die Stellung des Schwa-Lautes in der Hochdeutschen Sprachvarietät herrscht bei Linguist:innen Uneinigkeit. (Waibel, 2012) Dieser Laut erscheint nur in unbetonten Silben, niemals im Wortanlaut und niemals als einziger Vokal eines Wortes. Genauer gesagt erscheint der Schwa-Laut nur in monomorphemischen Nomen und Adjektiven. In der zugrundeliegenden Repräsentation der Regel zur Epenthese des Schwa-Lautes enden diese auf ein Konsonantencluster, welches nicht allein die finalen Silben dieser Wörter bilden kann. Daher wird der Schwa-Laut eingefügt, um das Silbentemplat zu erfüllen. (Waibel, 2012)

Ferner gibt es noch das «vokalisierte /r/», welches im Internationalen Phonetischen Alphabet als [ɐ] realisiert wird. Das vokalisierte /r/ wird in der Regel am Ende eines Wortes folgend auf einen Vokal eingesetzt, wobei ein bis zwei Konsonanten zwischen [ɐ] und dem Wortende auftreten können (z.B. [ti:ɐ] Tier als *Tia* ausgesprochen). (Hall, 2000:71, zitiert nach Waibel, 2012)

Ebenso, wie der Schwa-Laut, kommt das [ɐ] nur in unbetonten Silben auf. Auch hier sind sich einige Linguist:innen unsicher, ob das [ɐ] zu den Phonemen des Deutschen gezählt werden soll oder ob dies nur ein Allophon von /r/ darstellt, was dazu führen würde, dass das Vokalsystem des Standarddeutschen auf 15 Vokale reduziert werden müsste. (Waibel, 2012)

2.1.2 Konsonanten des Standarddeutschen

Gemäss Hall besteht das deutsche Konsonantensystem aus 26 Konsonanten. (2000:31, zitiert nach Waibel, 2012) «Es enthält Plosive (z.B. [k], [p], [t]), Frikative (z.B. [f], [s], [ʃ]), Affrikate (z.B. [tʃ], [pf]), Nasale (z.B. [m], [n]), einen Lateral ([l]), einen Vibrant ([ʀ]) und einen Gleitlaut ([j])» (Waibel, 2012, S. 19). Vier Merkmale der phonetischen Charakterisierung eines Konsonanten werden berücksichtigt. Diese lauten wie folgt: Artikulationsstelle, Artikulationsorgan, Artikulationsmodus und Sonorität. Kannengieser (2019) beschreibt acht Artikulationsstellen. Diese lauten folgendermassen: Labiale, an den Lippen gebildete Laute bspw. [p], [b], [m], [f], [v], Dentale, an den Zähnen gebildet bspw. [s], [z], Alveolare, am Zahndamm gebildet bspw. [t], [d], [ʃ], [ʒ], [n], [l], [r], Palatoveolare/Postalveolare, am Übergang zwischen Zahndamm und hartem Gaumen gebildet bspw. [ʃ], Palatale, am harten Gaumen gebildet bspw. [j], Velare, am weichen Gaumen gebildete Laute bspw. [k], [g], Uvulare, am Zäpfchen gebildet bspw. [ʀ] und zu guter Letzt Glottale, in der Stimmritze gebildete Laute bspw. [h]. Die Artikulationsstelle ist der Ort, zu dem sich das Artikulationsorgan bewegt und wo der Laut entsteht. Der Artikulationsmodus ist die Art und Weise, wie der Ausatemluftstrom während der Lautbildung durch das Ansatzrohr entweicht, beispielsweise durch eine Enge oder mit einer Stauung. Diesen klassifiziert man in Plosive, Frikative, Nasale, Vibranten, Laterale, Approximanten und Affrikate, wie bereits oben durch Christiane Waibel (2012) erwähnt. Alle Laute des Deutschen werden pulmonal expiratorisch, d.h. mit Ausatemluft aus der Lunge, gebildet. Des Weiteren können Konsonanten nach ihrer Sonorität beurteilt und eingestuft werden: dabei wird in mit Stimmbeteiligung gebildete d.h. stimmhafte und in stimmlos gebildete Konsonanten eingeteilt. (Waibel, 2012)

Tabelle 3. Übersicht der deutschen Konsonanten, angelehnt an die Konsonantentabelle des IPA

Artikulations-ort \ Artikulations-Art	bilabial	labio-dental	alveolar	post-alveolar	palatal	velar	uvular	glottal
Plosiv	p b		t d			k g		ʔ
Affrikate		pʃ	tʃ	tʃ dʒ				
Frikativ		f v	s z	ʃ ʒ	ç	x		h
Nasal	m		n			ŋ		
Lateral			l					
Vibrant							ʀ	
Gleitlaut					j			

(Hall, 2000:31, zitiert nach Waibel, 2012, S. 18)

Insgesamt gibt es im Standarddeutschen 16 Vokale und 26 Konsonanten, welche anhand spezifischer phonologischer Merkmale klassifiziert werden können. (Waibel, 2012)

2.1.3 Vokale des Schweizerdeutschen

Das Phoneminventar des Schweizerdeutschen unterscheidet sich in einigen Aspekten wesentlich vom Phoneminventar des Standarddeutschen. Das Schweizerdeutsche Vokalsystem ist differenzierter als das des Standarddeutschen. Hohe und tiefe Vokale können im Dialekt sowohl lang als auch kurz auftreten. Anders als im Standarddeutschen kann ein kurzes /ɔ/ oder /œ/ z.B. als hoher Vokal artikuliert werden (vgl. Hölle: schweizerdeutsch [hØle] vs. standarddeutsch [hœle]). Ebenfalls ist es möglich, ein langes /e:/ oder /o:/ als tiefen Vokal zu artikulieren (z.B. geht schweizerdeutsch [gɛ:t] vs. standarddeutsch [ge:t]). Wie den Tabellen 1 und 2 entnommen werden kann, ist dies im Standarddeutschen nicht möglich. Des Weiteren enthält das schweizerische Vokalsystem den zusätzlichen Laut [æ] bzw. [æ:]. Oft wird dieser Laut anstatt des standarddeutschen [ɛ] verwendet (z.B. [æsən] ässen vs. [ɛsən] essen). (Waibel, 2012)

Das Schweizerdeutsche Vokalsystem bewahrt die mittelhochdeutsche Monophthongierung und die mittelhochdeutschen Diphthonge. Laut Lötscher lässt sich beobachten, dass manche Vokale im Schweizerdeutschen noch so ausgesprochen werden wie bei den alten Minnesängern:innen. (Lötscher, 1983:80, zitiert nach Waibel, 2012, S. 20 ff.)

So wird im Schweizerdeutschen z.B. Haus noch als [hu:s] Huus, Leute noch als [ly:t] Lüüt und lieb noch als [liəp] lieb gesprochen (vgl. dazu: Standarddeutsch Haus [haus], Leute [lɔitə], lieb [li:p]. Während die Langvokale [i:], [u:] und [y:] im Standarddeutschen zu den Diphthongen [aɪ], [aʊ] und [ɔɪ] wurden, blieb diese Diphthongierung in den schweizerdeutschen Dialekten aus. (Lötscher, 1983:80, zitiert nach Waibel, 2012, S.21)

Tabelle 4. die Diphthongierung beider Sprachvarietäten

Mittelhochdeutsch	Schweizerdeutsch	Neuhochdeutsch
Slîchen	[ʃlixə] <i>Schlyche</i>	[ʃlaɪçən] <i>Schleichen</i>
Hûs	[hu:s] <i>Huus</i>	[haus] <i>Haus</i>
liut (ü)	[ly:t] <i>Lüüt</i>	[lɔitə] <i>Leute</i>

(Siebenhaar, 1997:28, zitiert nach Waibel, 2012, S. 21)

Eine entsprechende Entfaltung lässt sich bei den Diphthongen [iə], [uə] und [yə] beobachten. Diese Diphthonge wurden im Neuhochdeutschen zu langen einfachen Vokalen [i:], [u:] und [y:]. Im Schweizerdeutschen Dialekt fand diese Entwicklung nicht statt, weshalb diese Diphthonge noch heute in der Mundart Anwendung finden. (Waibel, 2012)

Tabelle 5. Monophthongierung beider Sprachvarietäten

Mittelhochdeutsch	Schweizerdeutsch	Neuhochdeutsch
Liep (li-ep)	[liə p] <i>lieb</i>	[li:p] <i>lieb</i>
Ruof	[ruə f] <i>Ruef</i>	[ru:f] <i>Ruf</i>
Trüebe	[tryə p] <i>trüeb</i>	[try:p] <i>trüb</i>

(Siebenhaar, 1997:28, zitiert nach Waibel, 2012, S. 21)

Gemäss Siebenhaar (1997:29) hat die Schweizerdeutsche Sprachvarietät auch die Kurzvokale des Mittelhochdeutschen beibehalten. Diese Kurzvokale wurden im Standarddeutschen gedehnt. So werden manche Wörter wie z.B. bohren, Gläser und Laden in Schweizer Dialekten noch mit einem kurzen Vokal ausgesprochen, anders als im Neuhochdeutschen. Die untenstehende Tabelle verdeutlicht diese Unterschiede in der Aussprache. (Waibel, 2012)

Tabelle 6. Kurzvokale des Schweizerdeutschen

Schweizerdeutsch	Neuhochdeutsch
[bɔrə] <i>boren</i>	[bo:rən] <i>boren</i>
[glæzər] <i>Gläser</i>	[gl:c:zɛ] <i>Gläser</i>
[ladə] <i>Laden</i>	[la:dən] <i>Laden</i>
[ofə] <i>Ofen</i>	[o:fən] <i>Ofen</i>
[zage] <i>sagen</i>	[za:gen] <i>sagen</i>
[zibni] <i>sibni (sieben)</i>	[zi:bən] <i>sieben</i>
[ftubə] <i>Stube</i>	[ftu:bə] <i>Stube</i>

(Siebenhaar, 1997:29, zitiert nach Waibel, 2012, S. 22)

Lötscher (1983:82) weist darauf hin, dass die Schweizer Dialekte nicht in allen Fällen beharrender sind als das Standarddeutsche. Dies zeigt sich bei gewissen Vokalverbindungen, die im Standarddeutschen eine ältere Aussprache bewahrt haben als im Schweizerdeutschen. Diese Entwicklung lässt sich deutlich an Wörtern ablesen, welche im Standarddeutschen einen ungerundeten Vokal oder Diphthong (z.B. [e], [i] oder [ɔɪ]) enthalten, während sie im Schweizerdeutschen einen gerundeten Vokal oder Diphthong (z.B. [œ], [y] oder [œɪ]) aufweisen. Die folgenden Beispiele sollen diese Unterschiede demonstrieren: Schweizerdeutsch [ʃvœftər] Schwöschter vs. Standarddeutsch [ʃvɛstɐ] Schwester, Schweizerdeutsch [brylə] Brülle vs. Standarddeutsch [brilə] Brille und Schweizerdeutsch [tsvœɪ] zwoi vs. Standarddeutsch [tsvɔɪ] zwei. Lötscher (1983:82) hält fest: „(...) wo im Standarddeutschen ein [e], [i] oder [ɔɪ] in der Umgebung von [v] und [m], aber auch von [l, r, n, f, pf, ʃ] steht, sind diese Vokale im Schweizerdeutschen vielfach zu [œ], [y] oder [œɪ] gerundet worden.“ Das Schweizerdeutsche hat die Entwicklung hin zur Rundung der Vokale komplett vollzogen, während das Standarddeutsche noch an den ungerundeten Lauten festhält. (Waibel, 2012)

Abbildung 2. Vokaltrapez des Schweizerdeutschen

(Siebenhaar, 1996, zitiert nach Waibel, 2012, S. 22)

2.1.4 Konsonanten des Schweizerdeutschen

Es gibt auch im Konsonantenbereich Unterschiede zwischen dem Standarddeutschen und dem Schweizerdeutschen. Diese Unterschiede werden untenstehend genauer erläutert.

Das Schweizerdeutsche besitzt neben den standarddeutschen Affrikaten [pf], [ts], [tʃ] und [dʒ] zusätzlich noch den Affrikat [kx]. Dieser Affrikat ersetzt den Laut /k/ (z.B. [kxo:mɪʃ] komisch, [kxø:nɪx] König). (Waibel, 2012)

In der schweizerdeutschen Sprachvarietät wird fast ausschliesslich der velare ch-Laut ([x]) verwendet und nicht der palatale ([ç]).

Laut Lötscher (1983:84) trägt die Tatsache, „dass die allermeisten Schweizer Dialekte für alle Positionen im Wort nur ein velargutturales /ch/ kennen, (...) wesentlich zum Eindruck der Rauheit des Schweizerdeutschen bei. Im Standarddeutschen werden bekanntlich stattdessen je nach vorhergehendem Vokal ein ich- und ein ach- Laut <[ç] und [x]> unterschieden, dazu wird allgemein auch der ach-Laut weniger weit hinten gesprochen als im Schweizerdeutschen. (Waibel, 2012, S. 22 ff.)

Eine weitere Besonderheit zeigt sich bei der schweizerdeutschen Aussprache der stimmhaften Plosive [b], [d] und [g], welche im Schweizerdeutschen stimmlos sind. In der Ostschweiz werden sie sogar zu unbehauchten /p/, /t/ und /gg/ verhärtet (z.B. Schweizerdeutsch: pitte [pitə] vs. Standarddeutsch: bitte; vgl. Siebenhaar, 1997:29). Die stimmlosen Plosive werden nicht aspiriert (z.B. Turm [turm]), mit Ausnahme von Fremd- und Lehnwörtern (z.B. Tee [the:]). (Waibel, 2012, S. 23)

Die Aussprache der Konsonantencluster im Schweizerdeutschen betreffend den Konsonantenclustern /st/ und /sp/, die durchgehend als [ft] und [fp] ausgesprochen werden (z.B. Mist: Schweizerdeutsch [mɪft]

vs. Standarddeutsch [mist], spielen: Schweizerdeutsch [[pi:lən] vs. Standarddeutsch [spi:lən]), lässt sich auch als eine weitere Eigenschaft nennen. (Waibel, 2012)

Im Schweizerdeutschen gibt es anders als im Hochdeutschen keine Vokalisierung des /r/. Wörter wie düster oder Vater werden im Schweizerdeutschen als [dy:stəR], [fa:təR] realisiert und nicht wie im Standarddeutschen als [dyste], [fa:tə]. (Waibel, 2012)

Das Konsonantensystem des Zürichdeutschen

		labial	dental	palatal	velar	glottal
Plosive	lang	p	t		k	
	kurz	b	d		g	
Frikative	lang	f:	s:	ʃ:	x	h
	kurz	f	s	ʃ		
(Affrikaten)		pf	ts	tʃ	kx	
Nasale		m	n		ŋ	
Lateral			l			
Approximant		u		j		
Vibrant				r		

Die phonetische Realisierung der langen und kurzen Konsonanten (Fortis und Lenis) wird im Schweizerdeutschen nicht durch Stimmhaftigkeit ausgedrückt wie in der Standardsprache, sondern durch Gespanntheit und Dauer.

Abbildung 3. Konsonanten des Schweizerdeutschen

(Siebenhaar, 1996, zitiert nach Waibel, 2012, S. 23)

Die Literaturrecherche zeigte, dass sich die beiden Sprachvarietäten, Standarddeutsch und Schweizerdeutsch, deutlich voneinander unterscheiden. Die wichtigsten Punkte zusammengefasst sind: die Vielfältigkeit des Schweizerdeutschen Lautsystems, die Monophthongierung und Diphthongierung sowie die zusätzliche Affrikate [kx]. (Waibel, 2012)

2.1.5 Konsonantencluster des Schweizerdeutschen

Die schweizerdeutsche Sprachvarietät weist diverse Konsonantencluster auf, welche es in dieser Form in der Standardsprache nicht gibt. Ein zu nennender Grund für diese Eigenschaft ist die Tatsache, dass im Schweizerdeutschen die Vorsilbe /ge-/ zu /g-/ zusammengeführt wird. Dies führt dazu, dass das Partizip nicht wie im Standarddeutschen mit /ge-/ beginnt, sondern nur mit /g-/, was in unterschiedlichen Konsonantenclustern resultiert. Weitere Konsonantencluster, welche im Standarddeutschen nicht aufzufinden sind, entstehen aus der verschiedenartigen Aussprache des Lautes [k]. Wie bereits oben erwähnt, wird das Standarddeutsche [k] im Schweizerdeutschen als [kx] ausgesprochen. (Waibel, 2012)

Tabelle 7. Wortinitiale Konsonantencluster des Schweizerdeutschen

Konsonant encluster	Beispiel		
[bl]	Blatt, blau	[gʃv]	Gschwätz (<i>Gerede</i>)
[br]	brüäla (<i>weinen</i>) brätla (<i>grillen</i>)	[gʃp]	gschpiilt (<i>gespielt</i>)
[bʃ]	bschiisse (<i>bescheißen</i>)	[gʃpr]	gsprunge (<i>gesprungen</i>)
[xl]	Chläberli (<i>Klebestreifen</i>) Chli (<i>klein</i>)	[gʃt]	gschtäbig (<i>ungeschickt</i>)
[xn]	Chnobli (<i>Knoblauch</i>) Chnöpfli (<i>Spätzle</i>)	[gʃtr]	gstreift (<i>gestreift</i>)
[xr]	chrätze (<i>kratzen</i>) Chrütli (<i>Kräuter</i>)	[gv]	Gwand (<i>Kleidung</i>)
[dr]	druuskomme (<i>kapieren</i>) drülle (<i>drehen</i>)	[kl]	Kloten bei Zürich
[fl]	Flieger (<i>Flugzeug</i>)	[kn]	Knabe
[fr]	Frau, fremd	[kr]	krass (<i>extrem</i>) Kreisel (<i>Kreisverkehr</i>)
[gf]	gfährlich (<i>gefährlich</i>) gfötelet (<i>fotografiert</i>)	[pl]	plaudere (<i>erzählen</i>)
[gl]	Glace (<i>Eis</i>) gli (<i>bald</i>)	[pr]	Primarschule (<i>Grundschule</i>)
[gm]	Gmües (<i>Gemüse</i>) gmeinsam (<i>gemeinsam</i>)	[ʃ]	Schlagrahm (<i>Sahne</i>)
[gn]	Gnuusch (<i>Durcheinander</i>) gnuag (<i>genug</i>)	[ʃm]	schmökke (<i>schmecken</i>)
[gr]	Grossi (<i>Großmutter</i>) grad (<i>gerade</i>)	[ʃn]	Schnäggi (<i>Schnecke</i>)
[gs]	gsi (<i>gewesen</i>) gse (<i>gesehen</i>)	[ʃr]	Schrift, schräg
[gʃ]	Gschicht (<i>Geschichte</i>)	[ʃv]	schwarz, Schweiz
[gʃn]	gschnitte (<i>geschnitten</i>)	[ʃp]	Spital (<i>Krankenhaus</i>) Speuz (<i>Speichel</i>)
		[ʃpr]	Sproch (<i>Sprache</i>)
		[ʃt]	staggele (<i>stottern</i>) Stäga (<i>Treppe</i>)
		[ʃtr]	Streng Stross (<i>Straße</i>)
		[tr]	Tritt
		[tʃv]	zwoi (<i>zwei</i>)
		[tʃm]	Zmorge (<i>Frühstück</i>) Zmittag (<i>Mittagessen</i>)
		[tʃn]	Znacht (<i>Abendessen</i>)

(Waibel, 2012)

Bei den Konsonantenclustern [gs], [gʃ], [gʃ] lässt sich bei sprachauffälligen Kindern beobachten, dass sie diese häufig bis ins Schulalter substituieren. (Waibel, 2012)

2.1.6 Übersicht der Lautsysteme des Standarddeutschen und des Schweizerdeutschen vergleichend

Bis hierher wurden die Lautsysteme des Standarddeutschen und des Schweizerdeutschen dargestellt und die wichtigsten Unterschiede näher erläutert. Die Abbildung 4 auf der nächsten Seite zeigt eine Übersicht über das Phoneminventar des Standarddeutschen und des Schweizerdeutschen und soll Gemeinsamkeiten und Gegensätze der beiden Sprachvarietäten nochmals verdeutlichen. (Waibel, 2012)

	Standarddeutsch	Schweizerdeutsch
Initiale Konsonanten	p b t d k g m n f v z ʃ ʁ h j l ts tʃ p f dʒ	p b t d k g m n f v s ʃ r x h j l ts tʃ p f k x dʒ
Mediale Konsonanten	p b t d k g m n ŋ f v s z ʃ ç x ʁ j l ts p f	p b t d k g m n ŋ f f: s s: ʃ x r j l ts tʃ p f k x
Finale Konsonanten	p t k m n ŋ f s ʃ ç x l ts p f	p b t d k g m n ŋ f f: s s: ʃ x r l ts tʃ p f k x
Wortinitiale Konsonantenverbindungen	b p g k f p f + l b p d t g k f + ʁ k + n/v ts + v ʃ + l m n p ʁ v t ʃ + p/t + ʁ	b p g k f ʃ x + l b p d t g k f ʃ x + r g k p ʃ x ts + n g ʃ ts + m g ʃ ts + v g + f/s/ʃʃn/ʃv/ʃp/ʃpr/ʃvʃtr ʃ + p/pr/t/tr b + ʃ
Vokale	ɪ y e ø o u i ʏ ε œ ɔ u ə	i i: ɪ i: y y: ʏ ʏ: e e: ε ε: ø ø: œ œ: æ æ: a a: o o: u u: u u:
Diphthonge	aɪ aʊ ɔɪ	æɪ æu œɪ eɪ ou ie ue ye

Abbildung 4: Übersicht über das Standarddeutsche und Schweizerdeutsche Lautsystem

(Siebenhaar, 1996; Fox, 2007, zitiert nach Waibel, 2012, S.26)

2.1.7 Sprachspezifische phonologische Prozesse

Gemäss Recherchen im Rahmen der Bachelorarbeit lassen sich keine Literaturangaben und Quellen zu spezifischen phonetisch-phonologischen schweizerdeutschen Prozessen vergleichend zu den phonetisch-phonologischen Prozessen in der Standardsprache finden. Eine Interpretation könnte sein, dass die Forschung noch nicht so weit fortgeschritten ist, um spezifische in der schweizerdeutschen Sprachvarietät auftretende phonologische Prozesse zu nennen. Andererseits könnte es sein, dass im Rahmen dieser Literaturrecherche keine Angaben dazu gefunden wurden. In einem weiteren Schritt könnte noch eine umfassendere Literaturrecherche diesbezüglich gemacht werden, für welche im Rahmen dieser Bachelorarbeit jedoch keine Ressourcen mehr vorhanden waren. Daher orientiert sich diese Arbeit mehrheitlich an den konsonanten und vokalischen Prozessen der Standardsprache nach Kannengieser (2019) und Fox-Boyer (2016, zitiert nach Kannengieser, 2019, S. 70) für die Sprachstandanalyse auf phonetisch-phonologischer Ebene.

2.1.7.1 Konsonanten und Vokalische Prozesse

Dem Auswertungsbogen zur LOGO Ausspracheprüfung von Ilse Wagner (1998) in adaptierter schweizerdeutscher Version nach Herzog, kann entnommen werden, dass sich im Schweizerdeutschen

mehrheitlich die gleichen Prozesse wie im Standarddeutschen zeigen. Beispielsweise ordnet man die Prozesse in beiden Sprachvarietäten in die drei Kategorien: Ersetzungsprozesse (Substitutionsprozesse), Silbenstrukturprozesse und (lautlichen) Umgebungsprozesse, ein. Diese wurden vergleichend von der Übersicht der phonologischen Prozesse nach Kannengieser (2019) und des Auswertungs- und Interpretationssmanual nach der LOGO Ausspracheprüfung nach Wagner entnommen. Ausnahme bilden die vokalischen Prozesse, welche bei Kannengieser in den Ersetzungsprozessen eingeordnet werden und bei Wagner als separat aufgeführt werden. Unten werden die einzelnen Kategorien genauer unterteilt.

Konsonantenprozesse:

Unter den Umgebungsprozesse werden bei Kannengieser (2019) die Assimilationen, Kontaktassimilationen und Metathesis eingeordnet. Bei Wagner (1998) ist einfach von Assimilationen und Umstellungen die Rede. Die Silbenstrukturprozesse nach Kannengieser enthalten Auslassungen, Reduktionen von Konsonantenverbindungen, Silbenöffnungen (Auslassung finaler Konsonanten) und Hinzufügungen. Bei Wagner sind es Silbenhinzufügungen, -auslassungen, -wiederholungen, -reduktionen und Vereinfachungen von Konsonantenkombinationen, wobei hier auch nochmals zwischen Auslassung, Reduktion und Ersetzung unterschieden wird. Bei den Ersetzungsprozessen unterscheidet man nach Wagner den Artikulationsort (Vorverlagerungen und Rückverlagerungen) und die Artikulationsart betreffend (Nasalisierung/Denasalisierung, Fortisierung/Lenisierung, Lateralisierung, Affrizierung/Deaffrizierung, Plosivierung/Labialisierung/Alveolarisierung/Velarisierung usw.). Des Weiteren können die konsonantischen Ersetzungsprozesse nach Wagner immer in den verschiedenen Positionen initial, medial oder final auftreten. Bei Kannengieser wird nicht nach Artikulationsart und -ort unterschieden und die vokalischen Prozesse sind mitunter inbegriffen.

Vokalische Prozesse:

Kannengieser (2019) ordnet Hebung, Senkung, Dehnung und Kürzung unter den Vokalsubstitutionen ein. Bei Wagner (1998) werden die Prozesse einzeln in Monophthongierungen, Diphthongierungen, Hebungen, Senkungen, Vorverlagerungen, Rückverlagerungen, Dehnungen von Kurzvokalen und Kürzungen von Langvokalen eingeteilt.

2.1.7.2 Physiologisch phonologische Prozesse des Standarddeutschen

Kannengieser (2019) beschreibt folgende phonologische Prozesse nach Fox Boyer als erwerbsbedingt: die Lenisierung muss bis zum Alter von 2,5 Jahren, die Plosivierung bis 2,6 Jahren überwunden sein. Die Glottalisierung von /R/ und nur von diesem Phonem, muss bis 2,6 J. überwunden sein, ebenso die Deaffrizierung. Die Rückverlagerung von Sibilanten auf /ç/ ist bis und mit 3-jährig normal. Bis 3,6 Jahre muss die Alveolarisierung von /k/, /g/, /ŋ/ überwunden werden. Die Alveolarisierung von /ç/ bis 4 Jahre, von /j/ bis 5 Jahre und die Fortisierung taucht zwischen 3,5 und 4 Jahren auf. Bei den Silbenöffnungen muss der gezeigte Prozess bis 2,5 Jahre, bei der Auslassung von unbetonten Silben bis 3 Jahre und bei der Reduktion von Konsonantenverbindungen bis 4 Jahre überwunden sein. Bei den Assimilationen muss die vor- oder rückgreifende Assimilation bis 3 Jahre überwunden sein. (Fox-Boyer, 2016, zitiert nach Kannengieser, 2019, S. 70)

2.1.8 Sprachverarbeitungsmodell Stackhouse & Wells

Abbildung 5: Stackhouse & Wells Sprachverarbeitungsmodell (1997)

(Mayer & Ulrich, 2017, S. 37)

Auf der linken Seite des Modells, siehe Abbildung 5, befinden sich die rezeptiven Sprachverarbeitungsanteile, auf der rechten die expressiven. Die Inputverarbeitung beinhaltet die akustische Schallübertragung, das Hören eines Wortes, die Diskrimination von Sprache versus Nicht-Sprache, ob es sich um ein sprachliches Signal oder beispielsweise nur um ein Geräusch handelt und die phonologische Erkennung bei sprachlichen Signalen, wobei die phonologischen Bestandteile des Input analysiert werden.

Die rechte Ebene der motorischen Planung bestimmt z.B. den Sprechfluss, die Sprechgeschwindigkeit oder Lautstärke, während auf der Ebene der motorischen Ausführung eine tatsächliche Umsetzung des Geplanten stattfindet. Die phonetische Diskrimination wird angesprochen, wenn phonetische Informationen erlernt oder identifiziert werden müssen. Das motorische Programmieren ermöglicht ad hoc das Erstellen von motorischen Plänen für eine sprachliche Äußerung.

Die semantische Repräsentation ist der Wissensspeicher über die Bedeutungen der Wörter und des Weltwissens. Die phonologische Repräsentation wird als Zugriff für die Wortidentifikation genutzt. Hier ist das Wissen über die Wortformen gespeichert. (Mayer & Ulrich, 2017)

2.1.9 Morphologie und Syntax: Parallelen

Es gibt auch Parallelen zwischen dem Schweizerdeutschen und der Standardsprache auf morphologisch-syntaktischer Ebene. Beispiele für solche Parallelen wären die Verbzweitstellung des Hauptsatzes, die Verbendstellung des subordinierten Nebensatzes sowie die Dativmarkierung am Artikel (Vgl. Hartmann, Till, Winkes, & Rindlisbacher, 2020, S.335).

2.1.10 Morphologie und Syntax: Unterschiede

Jedoch gibt es auch Abweichungen vom Standarddeutschen unter anderem bei der Pluralbildung (*Chuchi – Chuchene* vs. *Küche – Küchen*), bei den Verbformen (im Schweizerdeutsch oft stark verkürzt: bspw. *ich gaa* vs. *ich gehe*) und den Zeitformen (Präteritum und Futur fehlen im Schweizerdeutschen). Ebenso wie bei den Relativsätzen (in der Mundart mit dem Partikel *wo* anstelle eines Relativpronomens eingeleitet, *Dr Tisch, wo d`Tasse drufstah* vs. *Der Tisch, auf dem die Tasse steht*) sowie beim Genitiv (fehlt im Schweizerdeutschen weitgehend) und beim Akkusativ, der in den meisten Dialekten nicht markiert wird (*Dä Bueb gseht dä Ma* vs. *Der Junge sieht den Mann* oder *Den Jungen sieht der Mann*), was eine Objekt-Topikalisierung erschwert oder sogar unmöglich macht (Hartmann, Till, Winkes, & Rindlisbacher, 2020, S. 335 ff.).

2.1.10.1 Kasus

Gemäss Burtscher (2015) werden in der Standardsprache vier Kasusformen Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv unterschieden.

Wie zwei empirische Untersuchungen aus der Schweiz, insbesondere in Luxemburg gezeigt haben, gibt es Kinder in Dialektumgebung, welche die korrekte Dativmarkierung früher erwerben als dies *nur* standardsprachliche Vergleichsdaten angeben. Handkehrum zeigen dialektal sprechende Kinder einen späteren Erwerb beziehungsweise mehr fehlerhafte Kasusbildungen für den im Dialekt nicht markierten Kasus. Das Vorhandensein von nur einer Form für Nominativ und Akkusativ unterstützt demzufolge den Dativerwerb. Allerdings erfordert dies aufgrund des fehlenden Inputs eine längere Erwerbsdauer für die im Dialekt nicht vorhandene Markierung des Akkusativs sowie des Nominativs. (Bohnert-Kraus, 2020)

Des Weiteren kommt in den alemannisch schweizerdeutschen Dialekten der Genitiv bis auf wenige Ausnahmen (bei Personen- und Verwandtschaftsbezeichnungen) nicht vor. Der Genitiv wird meist in Form von Ersatzkonstruktionen umschrieben, wie beispielsweise durch die Präpositionalphrase vom (*dr Huet vom Maa* anstatt der Hut des Mannes). (Burtscher, 2015)

2.1.10.2 Zeitformen

Wie Burtscher (2015) in Ihrer Bachelorarbeit beschreibt werden in der Standardsprache die Tempa Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I und II unterschieden. Auf morphologisch-syntaktischer Ebene ist für das Schweizerdeutsch-Alemannische (und z.T. für weitere Dialektverbände) charakterisiert, dass das Präteritum aufgegeben wurde und das Perfekt (*ich ha gmacht* «ich habe gemacht») und das doppelte Perfekt (*ich ha gmacht gha* «ich habe gemacht gehabt») zum Ausdruck von (Vor-)Vergangenheit genutzt werden. (Christen, Ender, & Kehrein, 2020) Das zur Bildung des Partizip Perfekt verwendete Präfix /ge-/ wird im Alemannischen vorwiegend auf /g-/ reduziert wie beispielsweise bei *gsi* für «gewesen». Je nach Anlaut der Verbform kann es zu einer vollständigen

Elision des Präfixes kommen, z.B. bei *trunkä* «getrunken», *cho* «gekommen», *chöne* «gekonnt». (Burtscher, 2015)

2.1.10.3 Plural

Im Hochdeutschen kann die Mehrzahlform durch die vier Suffixe -e, -(e)n, -er, -s oder den Nullplural (∅), Singular ist gleich Pluralform, gebildet werden. Drei der Pluralsuffixe (∅, -e und -er) können zudem mit dem Umlaut kombiniert werden. Somit gibt es in der Standardsprache acht Möglichkeiten den Substantiv zu markieren. (Burtscher, 2015)

Die Dialektform weist im Vergleich zur hochdeutschen Sprache ein einfacheres und ökonomischeres Pluralsystem auf. Hierbei überwiegen vor allem Nullplurale (∅ = Singularform gleich wie Pluralform z.B. sg. *Da isch en Fisch* / pl. *Da sind ganz vill Fisch* «Fische») sowie Pluralbildungen mit Umlaut (z.B. sg. *en Hund* pl. *mehreri Hünd* «Hunde»). Für den Dialekt lassen sich insgesamt fünf Pluralformen, Suffixe -a, -e, -er, -er + Umlaut, Umlaut sowie Nullplural, unterscheiden. (Burtscher, 2015)

Tabelle 8. Pluralbildung im Alemannischen

Pluralbildung im Alemannischen						
Pluralbildung	St. Galler Rheintal		Vorarlberger Rheintal		Vorarlberger Walgau	
-a / -e	Chatz	Chatze	Katz	Katza	Katz	Katza
-er	Chind	Chind(er)	Kind	Kiändər	Kind	Kindər
Umlaut + -er	Huus	Hüüser	Huus	Hüüsər	Huus	Hüüsər
Umlautplural	Vogel	Vögel	Vogel	Vöögəl	Vogel	Vögel
Nullplural (∅)	Fisch	Fisch	Fisch	Fisch	Fisch	Fisch

(Burtscher, 2015, S.8)

2.1.10.4 Relativpronomen

Im Standarddeutschen werden Relativsätze mit einem Relativpronomen kombiniert, welches sich in seiner Form dem Bezugssubstantiv anpasst. Diese Relativsatzverknüpfung sieht im Hochdeutschen wie folgt aus: «Der Mann, der im Haus nebenan wohnt» od. «Die Frau, die im Haus nebenan wohnt». In der Dialektform wird bei der Bildung von Relativsätzen, egal ob im Singular oder Plural sowie für alle drei Genera, grundsätzlich das *wo* verwendet. «*Dä Maa, wo geschter cho isch* od. *D`Frau, wo geschter cho isch*». (Burtscher, 2015)

Die Artikelwörter tendieren – in verschiedenen Dialekten in unterschiedlichem Ausmass – zu Klitika (z.B. Proklitika vor Nomen: *d Frau* «die Frau», *s Chind* «das Kind», Enklitika nach Präpositionen *ir Schuel* «in der Schule»). (Christen, Ender, & Kehrein, 2020, S. 88 ff.)

3. Methodisches Vorgehen

3.1 Rahmenbedingungen

Bei dieser Bachelorarbeit handelt es sich um eine empirische Forschung. Für die Forschungsfrage, welche wie folgt lautet: «Welche Faktoren könnten dazu führen, dass Kinder mit einer Spracherwerbsstörung, welche monolingual schweizerdeutsch aufwachsen, Hochdeutsch anstatt Schweizerdeutsch als Grundsprache erworben haben, respektive das Hochdeutsche dem Schweizerdeutschen gegenüber präferieren? », eignen sich qualitative und quantitative Erhebungsmethoden hervorragend. Somit wurde im Rahmen dieser empirischen Forschung eine Mixed-Method-Analyse durchgeführt.

Diese Arbeit soll eine Zusammensetzung aus dem Literaturteil zur Sprachvarietät des Hochdeutschen und des Schweizerdeutschen vergleichend auf den Ebenen der Aussprache und der Grammatik sein. Sie wird durch die empirische Untersuchung anhand der qualitativen Leitfadeninterviews mit den Eltern der Probanden und den Testungen zu den sprachlichen Fähigkeiten der Probanden abgerundet.

3.1.1 Qualitative Forschungsmethode

Eine der Forschungsmethoden ist das qualitative Leitfadeninterview, welches mit den Eltern der Probanden durchgeführt wurde. Diese gesammelten Daten werden in einer qualitativen Inhaltsanalyse, orientiert an Philipp Mayring (2022) und seinen methodischen Ansätzen, bearbeitet.

Die qualitativen Leitfadeninterviews ermöglichen das Umfeld der Probanden auf das Auftreten beider Sprachvarietäten zu untersuchen. Dabei liegt der Fokus auf den Bereichen des Elternhauses, des sprachlichen Umfelds, des Medienkonsums und des Schulsettings. Ziel ist es, diese vier Bereiche in Bezug auf das Auftreten der hochdeutschen Sprache ausschließen zu können. Die Bachelorarbeit will mögliche Faktoren finden, weshalb die Probanden mit einer Spracherwerbsstörung das Hochdeutsche als Grundsprache respektive als Erstsprache verwenden oder zu präferieren scheinen und nicht das Schweizerdeutsche annehmen.

3.1.2 Quantitative Forschungsmethode

Der andere Forschungsteil ergibt sich aus zwei Abklärungssequenzen mit den drei Probanden. In diesen Abklärungen sollen Aussagen anhand von standardisierten und informellen Testungen zum Sprachstand und den sprachlichen Fähigkeiten auf phonetisch-phonologischer und morphologisch-syntaktischer Ebene der Probanden gemacht werden können.

Die rezeptiven grammatischen Fähigkeiten der Probanden werden anhand des standardisierten Grammatikverständnistests TROG-D (Fox-Boyer, 2020) auf Hochdeutsch und des informellen Grammatikverständnistests TROG-CH auf Schweizerdeutsch erhoben.

Aussagen zur Phonetik und Phonologie werden mittels der LOGO Ausspracheprüfung von Frau Wagner (1998), in adaptierter Version auf Schweizerdeutsch nach Herzog, erhoben.

Zu guter Letzt gehört die Spontansprache, als ein zuverlässiger Untersuchungsgegenstand, zur Diagnostik dazu und ermöglicht es, die Alltagskommunikation der Probanden zu beurteilen. In diesem

Zusammenhang können die sprachlichen Fähigkeiten der Probanden anhand des Erzählens zweier Bildergeschichten erfasst werden.

Ferner werden den Probanden einige persönliche Fragen gestellt, wie beispielsweise: «Hast Du eine Vermutung, warum Dir die Hochdeutsche Sprache mehr zusagt? Wolltest Du Schweizerdeutsch sprechen, hattest einfach Mühe die Sprachen zu unterscheiden? Oder war das Hochdeutsch für Dich leichter zu sprechen? Wenn ja, weshalb war es leichter? Was hat Dir Mühe bereitet? Konntest Du Unterschiede zwischen den beiden Sprachen feststellen?».

3.1.3 Probandensuche

Die Probandensuche hat sich einerseits aus einer Bekanntmachung und Therapieübernahme mit einem der Probanden aus dem ersten Praktikum am logopädischen Dienst in Lachen ergeben. Andererseits hat mir die Praktikumsleitung aus diesem Praktikum mitgeteilt, dass es noch weitere solch behandelte Kinder am selben logopädischen Dienst gebe. Meine Praktikumsleitung, Jeannine Walser, hat dann die Kontaktaufnahme mit den Eltern ermöglicht, sodass die Eltern über mein Vorgehen informiert, sowie um Zusammenarbeit anfragt werden konnten.

3.2 Datengewinnung

3.2.1 Datenerhebung

3.2.1.1 Literaturrecherche

Für den Literaturteil wurden verschiedene Autoren, Artikel und Bücher hinzugezogen. Für die Recherche war der Austausch mit der Betreuungsperson, sowie mit Frau Bohnert-Kraus, welche schon viele Recherchen und Untersuchungen zur Dialektforschung betrieben hat und über viel Erfahrung und Kenntnisse im logopädischen Bereich verfügt, sehr hilfreich.

Zusätzlich wurden Literaturrecherchen an der Universitätsbibliothek Zürich, sowie der Bibliothek der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik durchgeführt.

Zwei Werke, welche in dieser Arbeit hohe Relevanz hatten, waren; Christiane Waibel – Der Erwerb von Konsonantenclustern im Schweizerdeutschen – eine vergleichende Studie an sprachunauffälligen und sprachauffälligen Schweizer Kindern (2012) und Germanistische Linguistik – Dialekt und Logopädie von Mirja Bohnert-Kraus (Bohnert-Kraus & Kehrein, 2020).

Weiter sind auch andere Werke in die Arbeit eingeflossen.

Der Literaturteil soll die Unterschiede und Gemeinsamkeiten des hochdeutschen und des schweizerdeutschen auf phonetisch-phonologischer und morphologisch-syntaktischer Ebene genau aufzeigen, um dann mit den Sprachfähigkeiten der Probanden abgleichen zu können.

3.2.1.2 Qualitative Forschung - Leitfadeninterviews

Das qualitative Leitfadeninterview entstand aus verschiedenen Fragen, welche aus eigenen Gedanken und teilweise auch aus den Austauschen mit logopädischen Fachpersonen entstanden. Diese wurden dann selbständig zusammengestellt und in die vier Bereiche, Sprachentwicklung, sprachliches Umfeld, Elternhaus und Medienkonsum, eingeordnet. Der Entscheid für das qualitative Interview und gegen das

quantitative Interview erfolgte, weil es bei der Befragung nicht um möglichst viel erhobene Daten ging, sondern mehr um die Tiefe einer Befragung. Ziel war, möglichst genaue und ausführliche Antworten von den Eltern der Probanden erhalten und verstehen zu können. Beispielsweise: Wie ist die Sprachentwicklung abgelaufen und wie sehen die Gedanken der Probanden und deren Eltern aus. Daraus soll es dann möglich sein, weitere Beobachtungen und Rückschlüsse für die Praxis und die Forschungsfrage zu ziehen.

3.2.1.3 Quantitative Forschung – Testung/Abklärung

Für die Testungen wurde vorab überlegt, was bezüglich des Sprachstands in beiden Sprachvarietäten der Probanden genau untersucht werden möchte und wie dies gelingen könnte. Weiter oben wird bereits kommuniziert, dass sich diese Arbeit auf die Sprachebenen der Phonetik-Phonologie und Morphologie-Syntax konzentriert. Anschliessend wurde recherchiert, welche Testungen sich gut eignen könnten, die auf Schweizerdeutsch und Hochdeutsch vergleichend durchgeführt werden können. Auf der Grammatikebene fiel der Entscheid auf den standardisierten und normierten Sprachverständnistest TROG-D (Fox-Boyer, 2020) auf Hochdeutsch und den informellen Sprachverständnistest TROG-CH auf Schweizerdeutsch. Diese Testungen lassen sich miteinander vergleichen und decken das Grammatikverständnis in beiden Sprachen ab. Weiter wurde überlegt, ob man den PLAKSS (Fox-Boyer, 2014) für einen Lautbefund im Standarddeutschen und die LOGO Ausspracheprüfung von Frau Wagner (1998), adaptiert für das Schweizerdeutsche von Elisabeth Herzog, für einen schweizerdeutschen Lautbefund durchführen soll. Die Durchführung des PLAKSS wäre für zwei der Probanden jedoch aufgrund der Altersangaben für die Normierungsspanne nicht praktisch gewesen. Ebenso fiel der Entschluss auf die LOGO Ausspracheprüfung (Wagner, 1998), weil es ausreichend ist, einen Lautbefund aufzustellen und es sicherlich sinnvoll ist, die wohl schwächere Sprache des Kindes zu überprüfen, um dort allfällige Auffälligkeiten in der Sprache festzustellen. Zudem ist und bleibt die Spontansprache ein nützliches Mittel, um die Sprache der Kinder beurteilen und analysieren zu können, welche anhand von Beschreibungen zu Bildergeschichten beurteilt wurde.

3.2.2 Welche Eigenschaften haben deine Daten?

3.2.2.1 Probanden Beschreibung

Es handelt sich bei den Probanden um vier männliche Teilnehmer. Für die Befragung anhand der qualitativen Leitfadeninterviews wurden die drei Familien meiner Probanden hinzugezogen. Eine Familie hat Zwillinge.

Die erste Familie hat Zwillinge im Alter von 9;3 Jahren, welche sich zurzeit in der 2. Klasse befinden. Einer der beiden Zwillinge hat die Diagnose einer deutlichen expressiven Sprachentwicklungsstörung in den Bereichen der Artikulation, des Wortschatzes und des Satzbaus. Die Diagnose des anderen Jungen lautet: eine phonetisch-phonologische Störung, sowie Lese-Rechtschreibstörung. Die Jungen waren zu diesem Zeitpunkt nicht bei derselben Logopädin in Behandlung, noch wurden sie von derselben Logopädin abgeklärt. Aktuell befinden sich die beiden gerade in logopädischer Therapie, neu beide bei derselben Logopädin, welche bestätigte, dass beide Jungen eine Spracherwerbsstörung haben. Die Kindeseltern sprechen nur schweizerdeutsch mit den Zwillingen, die Eltern des Kindesvaters

wohnen aber auch im selben Haus und sprechen bosnisch, daher wird bei den Zwillingen auch noch die Mehrsprachigkeit erwähnt. Sprachkontakt zum Bosnischen haben die Zwillinge aber sehr wenig, daher ist die Familie als monolingual Schweizerdeutsch sprechend zu betrachten. Ebenfalls ist eine familiäre Sprachschwäche bekannt.

Bei der Zwillingenfamilie hat die Kindesmutter das Interview mit mir durchgeführt.

Eine weitere Familie hat einen Jungen, welcher 7;11 Jahre alt und in der 1. Einführungsklasse ist. Mit diesem Jungen durfte ich, als er noch im Kindergarten war, vereinzelt Therapiektionen übernehmen, als ich am logopädischen Dienst in Lachen das Praktikum absolvierte. Dieser Junge hat eine Spracherwerbsstörung mit leichtem Schweregrad auf der Phonetik-Phonologie Ebene und einem schweren Grad auf der Morphologie-Syntax Ebene. Er befindet sich zurzeit in einer Therapiepause. Die letzte Intervention fand bis zu den Herbstferien 2022 statt. Die Familiensprache ist monolingual Schweizerdeutsch. Familiäre Sprachstörungen sind bekannt.

Bei dieser Familie haben beide Elternteile an der Interviewbefragung teilgenommen.

Die dritte Familie hat einen Jungen, welcher schon in der Oberstufe und 16;3 Jahre alt ist. Er besuchte die Sprachheilschule. Dieser Junge hat die Diagnose einer schweren Spracherwerbsstörung, welche sich auf allen Ebenen zeigt. Zurzeit finden gerade keine logopädischen Massnahmen statt. Weitere logopädische Unterstützung ist aber gewünscht, da die Logopädie sprachliche Fortschritte erzielen konnte. Die Eltern sprechen beide Schweizerdeutsch. Die Mutter spricht auch portugiesisch, nicht aber mit ihrem Sohn, da er bereits in einer Sprache solche Mühe hat. Hier ist ebenfalls eine familiäre Sprachschwäche zu erwähnen.

Die Mutter dieses Jungen nahm am Gespräch teil. Ferner war der jugendliche Proband auch am Gespräch beteiligt. Es konnten ihm persönlich noch ein paar separate Interviewfragen gestellt werden, um möglicherweise aus seiner Sichtweise spannende Hinweise zu erfahren. Der jugendliche Proband wurde aber nur für die Interviewbefragung zur Arbeit hinzugezogen. Für die weiteren Abklärungsteile bezüglich der Testungen wurde er ausser Acht gelassen, da er in seiner mündlichen Sprache nun schon viele schweizerdeutsche Ausdrücke gelernt und übernommen hat, was die Ergebnisse beeinflussen könnte. Für die Befragung machte es aber durchaus Sinn ihn hinzuzuziehen, da seine frühere Sprachentwicklung auch spannende Hinweise auf die Forschungsfrage liefern könnte.

3.2.2.2 Interviewdurchführung - Rahmenbedingungen

Es wurden insgesamt drei qualitative Leitfadeninterviews mit den verfügbaren Elternteilen der Probanden durchgeführt. Diese wurden im Unterkapitel 3.2.2.1 genannt. Ausser dem jugendlichen Probanden waren die anderen Probanden an den Interviews nicht anwesend. Zwei dieser Interviews fanden persönlich von Angesicht zu Angesicht statt. Eines wurde mündlich über eine online Plattform erhoben. Die Interviews dauerten im Schnitt zwischen einer halben bis einer ganzen Stunde, je nachdem, wie ausführlich die Eltern auf die gestellten Fragen eingingen und antworteten. Alle Interviews wurden anhand eines Aufnahmeegerätes auf dem PC und Handy aufgenommen, um anschliessend transkribiert zu werden. Die Aufnahmen wurden vertraulich behandelt und anschliessend gelöscht. Für die Transkription der Interviews wurde kein Programm verwendet. Wichtig aber ist zu erwähnen, dass

die Interviews auf Mundart durchgeführt wurden, da dies für die Gesprächspartner natürlicher ist. Für die Transkription wurden die Interviewdaten aber ins Hochdeutsche umgewandelt. Dies wird mit der formellen sprachlichen Ansicht in der Bachelorarbeit begründet. Es ist umgänglicher zu lesen und dialektbegründet für die Mehrheit einfacher zu verstehen. Die Interviews sind in einem Worddokument schriftlich festgehalten und wurden anschliessend für die Analyse ins MAXQDA Softwareprogramm 2022 eingefügt.

3.2.2.3 Abklärungsdurchführung – Rahmenbedingungen

Die Abklärungssequenzen fanden jeweils einzeln mit den Probanden statt. Es handelte sich um zwei verschiedene Nachmittage. Am ersten Abklärungstermin vom 31.10.22 wurden den Probanden zu Beginn ein paar persönliche Fragen zur Thematik gestellt, anschliessend der Grammatikverständnistest TROG-D (Fox-Boyer, 2020) durchgeführt und zu guter Letzt konnte noch ein Bild von der Spontansprache anhand von Erzählungen zu verschiedenen Bildergeschichten gemacht werden.

Beim zweiten Termin vom 14.11.22 startete man gleich mit der schweizerdeutschen informellen Version des Grammatikverständnistests TROG-CH und beendete die Stunde mit dem adaptierten Lautbefund nach Herzog von der LOGO Ausspracheprüfung nach Wagner (1998), erstellt durch Bildbenennungen. Dabei konnte zudem beobachtet werden, welche Prosodie die Probanden beim Benennen der Wörter anwenden und ob die Wortbezeichnung vom schweizerdeutschen Dialekt oder vom Standarddeutschen stammt. Damit ist gemeint, ob die genannten Wörter in der schweizerdeutschen Alltags- und Schriftsprache vorkommen und geläufig genutzt werden oder ob es sich um hochdeutsche Begriffe handelt, welche uns ungeläufig sind wie beispielsweise *Rüebli* vs. *Karotte*.

3.2.3 Methodenkritik

3.2.3.1 Sind die Gütekriterien meiner Forschung erfüllt?

3.2.3.2.1 Qualitative Forschungsmethode

Zentrale Prinzipien qualitativer Sozialforschung:

Offenheit:

Unter diesem Begriff versteht man, dass die empirische Sozialforschung so weit wie möglich offengehalten werden soll, um auch unerwartete und dadurch instruktive Informationen erhalten zu können. Unter der qualitativen Sozialforschung versteht man auch Hypothesen generierendes Verfahren. (Lamnek & Krell, 6. überarbeitete Auflage, 2016)

Dieses Gütekriterium wurde gemäss Ansicht der Autorin erfüllt. Zwar wurden vorab im Leitfadeninterview Fragen überlegt, welche es unbedingt zu beantworten galt, jedoch ergaben sich im Gespräch mit den befragten Personen auch noch andere Sichtweisen und spannende Aspekte, welche als induktive Kategorien in die Forschungsarbeit eingeflossen sind. Dies ergibt sich auch gut, da die Forschungsfrage sehr offen formuliert ist und es Faktoren herauszufinden gilt, welche vorab nicht bekannt sind und sich im Prozess des Gesprächs zusätzliche Hinweise entwickeln könnten, respektive entwickelt haben.

Forschung als Kommunikation:

Küchler (1983) beschreibt die qualitative Forschung als Kommunikation zwischen Forscher und zu Erforschendem und dass deren Interaktionsbeziehung konstitutiver Bestandteil des Forschungsprozesses sei. (zitiert nach Lamnek & Krell, 2016) Zum Verständnis von Forschung als Kommunikation gehört auch das Bewusstsein, dass die Sicht der Wirklichkeit perspektivabhängig ist.

Der Autorin dieser Arbeit ist bewusst, dass die Eltern der Probanden nicht immer ganz genau wissend die Fragestellungen beantworten konnten, da gewisse Fragestellungen auch eine Beantwortung verlangten, welche Jahre zurückliegt. Sich daran korrekt zu erinnern ist schwer. Daher wurde dies dann auch als Vermutung oder nicht genau aussagekräftig vermerkt. Auch kann die Ansicht der Eltern getrübt sein, da Ihnen gewisse sprachliche Phänomene durch den nahen Kontakt zum Kind auch enthalten und beobachtungsfremd bleiben. Zudem können die Eltern der Probanden eine andere Ansicht bezüglich der Sprachentwicklung ihres Kindes vertreten. Dies kann im Gegensatz zur Ansicht der Autorin als angehende Logopädin und Fachperson stehen.

Anderenfalls wurde eine neutrale, freundliche, interessierte und sehr offene Haltung gegenüber den erforschenden Personen eingenommen und eine positive Interaktionsbeziehung geschaffen. Abschliessend kann auch hier gesagt werden, dass das Gütekriterium erfüllt wurde.

Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand:

Lamnek & Krell (2016) sagen: «dass das Prinzip der Prozessualität die wissenschaftliche Erfassung des Entstehungszusammenhangs sozialer Phänomene gewährleisten soll. Die Involviertheit des Forschers ist konstitutiver Bestandteil des Forschungsprozesses und damit auch des Ergebnisses dieses Prozesses».

Der Forschungsgegenstand, die qualitative Sozialforschung, hat einen grossen Teil der Arbeit ausgemacht und wurde innerhalb des Bereichs der Elternbefragung nicht verändert. Auch war die Autorin der Arbeit als Forschende während der ganzen empirischen Erhebungen und auch bei der Auswertung anwesend und ist Erfasserin dieser Arbeit und somit in den Akt der Forschung involviert. Das Gütekriterium wird aus Sicht der Autorin als gegeben erachtet.

Reflexivität von Gegenstand und Analyse:

Die Beziehung zwischen dem Erforschten und dem Forscher soll kommunikativ und reflexiv gestaltet sein. Ebenfalls wird eine reflektierte Einstellung des Forschers sowie auch die Anpassungsfähigkeit des Untersuchungsinstrumentariums vorausgesetzt. (Lamnek & Krell, 6. überarbeitete Auflage, 2016)

Es wurden während des gesamten Prozesses der Erhebung immer wieder Rückschlüsse über die gesammelten Daten gezogen, um weitere Schritte abzuleiten.

Explikation:

Das Prinzip der Explikation meint, dass gewünscht wird, dass die Einzelschritte des Untersuchungsprozesses so weit wie möglich offen dargelegt und anhand welcher Regeln die kommunikativen Erfahrungen in Daten umgewandelt werden, kommuniziert wird. Dies sichert die

Nachvollziehbarkeit der Interpretation und damit die Intersubjektivität des Forschungsergebnisses. (Lamnek & Krell, 6. überarbeitete Auflage, 2016)

Die Arbeit versucht möglichst genau alle Vorgehensschritte zu beschreiben. Dies gelang erfolgreich und für Aussenstehende umfassend und verständlich. Des Weiteren wurde anhand des MAXQDA Programms erläutert, wie die transkribierten Daten umgewandelt und analysiert wurden.

Flexibilität:

Eine Flexibilität der Erhebungsverfahren wird durch das stetige Einbeziehen der erhaltenen Daten für die nachfolgenden Untersuchungsschritte gewährleistet. Ebenso kann ein flexibles Verfahren zu differenzierten Einsichten führen. Die Exploration wird definiert als eine flexible Vorgehensweise, bei der der Forscher von einer Forschungslinie auf eine andere überwechselt, neue Punkte zur Beobachtung im Verlauf der Untersuchung dazu nimmt und sich in neue Richtungen bewegt, an die vorher gar nicht gedacht wurden. (Lamnek & Krell, 6. überarbeitete Auflage, 2016)

Die Thematik zeigt bei Studien- und Literaturrecherchen eine offene Forschungslücke, welche diese Erhebung als sinnvoll, weiterentwickelnd und interessant erscheinen lässt. Das stetige Einbeziehen der erhaltenen Daten lässt das Planen weiterer Erhebungsschritte in einer nächsten Arbeit zu, da diese im Rahmen der Bachelorarbeit nur in einer geringen Masse erfolgen konnte.

3.2.3.2.2 Quantitative Forschungsmethode

Zentrale Prinzipien quantitativer Forschung:

Hauptgütekriterien:

Reliabilität:

Die Reliabilität steht als Mass für die Messgenauigkeit. Es soll in einer Ergebnisüberprüfung das gleiche Resultat erfolgen und mögliche Messfehler jeglicher Art ausgeschlossen werden können. (Raithel, 2. Auflage 2008)

Die Anleitungen zu den genutzten Testverfahren und Prüfungen wurden vorab studiert. Dies im Hinblick, um allfällige Fragen bei der Durchführung zu klären, sich als Autorin und Testleiterin korrekt zu verhalten und Messfehler zu vermeiden. Somit sollte dieses Gütekriterium als erfüllt erachtet werden.

Validität:

Die Validität ist das Mass für die Gültigkeit. Eine valide Erhebung erhält man, wenn wirklich das gemessen wurde, was man erfahren wollte. (Raithel, 2. Auflage 2008)

Dieses Gütekriterium wurde aus Sicht der Verfasserin vollständig erfüllt, da das gemessen wurde, was erwünscht war.

Objektivität:

Dieses Kriterium besagt, dass die Durchführung, Auswertung und Interpretation unabhängig von subjektiven Einflüssen stattfinden. Es sollen die gleichen Ergebnisse entstehen, egal welche Person die Diagnostik durchführt. (Raithel, 2. Auflage 2008)

Dieses Kriterium bezieht sich vor allem auf die Durchführung des TROG-D (Fox-Boyer, 2020) und TROG-CH, sowie der Erhebung des adaptierten Lautbefundes nach Herzog von Wagners LOGO Ausspracheprüfung (1998). Die Untersuchung wurde von der Autorin allein durchgeführt und mit einem Diktiergerät aufgenommen. Über das Diktiergerät wurden die Abklärungssequenzen nochmals angehört und die notierten Ergebnisse überprüft. Für den Lautbefund nach Herzog wäre eine zweite Person, welche die Aufnahmen angehört hätte, sicherlich positiv gewesen, denn es war teilweise schwer zu verstehen, wie das Kind das Wort genau ausgesprochen hat. Dabei handelt es sich vereinzelt auch um Interpretationen. Also kann dieses Gütekriterium abschliessend als teilweise erfüllt angesehen werden. Sicherlich wäre es von Vorteil gewesen eine weitere Person hinzuzuziehen. Dennoch wurden die Erhebungen so objektiv wie möglich durchgeführt.

Nebengütekriterien:

Testökonomie:

Die Testökonomie bezieht sich auf die finanziellen und zeitlichen Ressourcen. (Raithel, 2. Auflage 2008)

Die erhobenen Daten weisen einen akzeptablen Aufwand in Bezug auf das Finanzielle und Zeitliche auf.

Zumutbarkeit:

Eine Testung soll die zu testende Person nicht unverhältnismässig stark physisch oder psychisch belasten. (Raithel, 2. Auflage 2008)

Dieses Gütekriterium ist ebenfalls gegeben. Die Testungen wurden extra an zwei Daten erhoben.

Normierung:

Dieses Kriterium erlaubt sicherzustellen, dass die Ergebnisse einer Testperson zu den Merkmalsausprägungen anderer Personen eingeordnet und interpretiert werden können. (Raithel, 2. Auflage 2008)

Eine Normierung hat es leider nur für den TROG-D (Fox-Boyer, 2020) gegeben. Der TROG-CH ist eine informelle Testung. Beim TROG-CH orientierte sich die Autorin dann an den normierten Daten des TROG-D.

3.3 Datenauswertung

3.3.1 Wie ist deine Forschung abgelaufen?

Erstens wurden die Probanden aufgesucht und mit deren Eltern Kontakt aufgenommen. Ohne dessen Zustimmung und Zusammenarbeit wäre diese Bachelorarbeit nicht möglich gewesen. Zweitens wurde die Literaturrecherche in Angriff genommen. Drittens wurde der empirische Teil der Arbeit geplant und vorbereitet. Darunter fallen die Vorbereitungen der qualitativen Leitfadeninterviews und der Abklärungssequenzen. Die Befragungen und die zwei Abklärungssitzungen wurden dann im Oktober und November durchgeführt. Parallel verlief das Transkribieren der Interviews und die Auseinandersetzung mit der MAXQDA Software Version 2022. Danach erfolgte schrittweise die Analyse der Interviewdaten und Abklärungssequenzen.

Die Interviewbefragungen waren sehr umfassend und boten wichtige Einblicke in die sprachliche Situation der Probanden. Ebenso waren die Abklärungseinheiten nicht wegzudenken, um einen Eindruck vom Sprachstand und den sprachlichen Fähigkeiten der Kinder zu erhalten.

Die empirische Forschung war erfolgreich und konnte wie geplant durchgeführt werden.

3.3.1.1 Qualitative Forschung – Datenanalyse

Für die Auswertung der qualitativen Leitfadeninterviews wurde eine weitere Dozentin der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, Verena Muheim, herangezogen. Sie führte in die Literatur zur qualitativen Inhaltsanalyse von Philipp Mayring und bot Hilfestellungen für die weiteren Arbeitsschritte im Bereich der qualitativen Forschung an.

Die qualitativen Leitfadeninterviews wurden mit dem MAXQDA Programm Version 2022, welches für die professionelle sozialwissenschaftlich orientierte Datenanalyse genutzt wird, bearbeitet. Diese Software ermöglichte ein effektives Verwalten der transkribierten Interviewdaten, sowie ein systematisches Auswerten. (MAXQDA, 2022) Mit dem MAXQDA Programm wurden die transkribierten Interviewteile systematisch in Kategorien eingeteilt, um die Antworten der verschiedenen befragten Eltern besser miteinander vergleichen und einordnen zu können. Das Kategoriensystem stellt das zentrale Instrument der Analyse dar. Die vier deduktiven Kategorien: Sprachentwicklung, sprachliches Umfeld, Elternhaus und Medienkonsum wurden bereits theorie- und fragestellungsgeleitet vorab aufgestellt. Es handelt sich um nominale Kategoriensysteme, da diese Oberkategorien alle gleichgestellt sind. Erhofft wurde, dass mit den Antworten der Befragten, diese Bereiche als Auslöser für die hochdeutsche Sprachvarietät ausgeschlossen werden können. Es ist spannend, wenn die obengenannten Bereiche nicht betroffen und somit als Auslöser für dieses sprachliche Phänomen gelten, sondern eine andere Ursache zur Hypothese hinzugezogen werden kann. Weitere Kategorien haben sich während der Analyse, also induktiv, ergeben. Das bedeutet, dass sich diese Kategorien nicht auf vorab formulierte Theorienkonzepte beziehen. Darunter das Sprachbewusstsein, stattgefunden und offene Abklärungen und sonstige Kontakte zum Hochdeutschen. Dass auch induktiv ergebene Kategorien und Informationen beachtet wurden, ermöglichte ergebnisoffen zu bleiben. Ferner war Achtsamkeit notwendig, um allenfalls noch genannte zusätzliche Informationen zu berücksichtigen und

in die Arbeit einfließen zu lassen. Dies spricht für die qualitative Methode bei der Interviewwahl. Es war unklar, was die Eltern erzählen oder welche Hinweise zum Vorschein kommen könnten. Die Fragestellung bietet somit eine offene Ansicht in Bezug auf die möglichen Faktoren, welche es zu untersuchen gibt.

Ebenfalls konnten die Fragen vom Leitfadeninterview in die jeweiligen Kategorien als Unterkategorien einordnet werden. Diese Fragen beziehungsweise Unterkategorien haben je nachdem eine mehr oder weniger grosse Gewichtung. Dies stellt sich mit den Antworten der Befragten bei der Analyse heraus. Wenn Kategorien eine unterschiedliche Gewichtung aufzeigen, spricht man von ordinalen Kategoriensystemen.

Die transkribierten Interviewteile wurden nach untenstehenden drei Grundformen des Interpretierens analysiert.

«*Zusammenfassung*: Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist» (Mayring, 2022, S. 66)

«*Explikation*: Ziel der Analyse ist es, zu einzelnen fraglichen Textteilen (Begriffen, Sätzen, ...) zusätzliches Material heranzutragen, das das Verständnis erweitert, das die Textstelle erläutert, erklärt, ausdeutet» (Mayring, 2022, S. 66).

«*Strukturierung*: Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen» (Mayring, 2022, S. 66).

Grundsätzlich wurden alle diese drei Grundformen in der qualitativen Inhaltsanalyse angewendet. Die Explikation wurde genutzt, um vom gesamten Interview kleinere Teile herauszubrechen und zu untersuchen. Diese Inhalte konnte man dann zusammenfassend wiedergeben, um erneut wieder ein Gesamtbild zu erschaffen. Die Strukturierung wurde mithilfe der Kategorien und den erstellten Codes erfüllt. Mit Codes sind Interviewteile gemeint, welche von der Autorin markiert und herausgenommen wurden. Diese werden anschliessend noch genauer analysiert, da sie wichtige Informationen zum untersuchten Gegenstand liefern. Dabei konnte man festlegen, wie gross solch ein Code aussehen soll. Besteht der Code beispielsweise nur aus einem Wort oder eher aus einem ganzen Abschnitt mit mehreren Sätzen enthaltend. Diese Codes werden dann beliebig in diese Arbeit eingebracht, um wichtige Informationen direkt zu belegen und darauf verweisen zu können.

3.3.1.2 Quantitative Forschung – Datenanalyse

Es fanden zwei Abklärungssequenzen am 31.10.22 und am 14.11.22 statt.

Die rezeptive Testung erfolgte anhand des standardisierten Grammatikverständnistests TROG-D (Fox-Boyer, 2020) und des informellen abgeänderten Sprachverständnistests für das Schweizerdeutsche

TROG-CH. Anhand dieser Testung wollte man das Sprachverständnis der beiden Sprachvarietäten vergleichen können. Darüber hinaus lässt sich eine Aussage über die rezeptiven Fähigkeiten der Probanden machen. Ergibt sich eine Differenz der rezeptiven Leistungen in den beiden Sprachvarietäten oder sind die Leistungen vergleichend?

Der TROG-D (2020) wurde beim ersten Termin durchgeführt und mittels des Auswertungs- und Interpretationsmanuals ausgewertet. Der TROG-CH wurde dann bei der zweiten Abklärungssequenzen vergleichend durchgeführt und ebenfalls mittels des Auswertungs- und Interpretationsmanuals ausgewertet, auch wenn der Autorin bewusst ist, dass dies nicht den Gütekriterien entspricht.

Bezüglich des produktiven Leistungsbereichs wurde einerseits eine Spontanspracherhebung anhand von erzählten Bildergeschichten erfasst. Dabei sollte spontan festgestellt werden können, welche sprachlichen Auffälligkeiten sich phonetisch-phonologisch und morphologisch-syntaktisch äussern. Wie sieht das Sprachverhältnis von Dialektgebrauch und Standardsprache aus? Kommt nur das eine oder andere zum Zuge oder handelt es sich um eine Sprachvermischung?

Andererseits wurde die LOGO Ausspracheprüfung nach (Wagner, 1998) durchgeführt, um bestehende phonologische Prozesse bei den Kindern einordnen und vergleichen zu können. Dabei ist spannend zu sehen, ob die Kinder bei phonetisch-phonologischen Prozessen Gemeinsamkeiten aufweisen und wo sie mit dem Sprachstand in der Sprachentwicklung stehen. Gibt es da noch weitere Hinweise auf eine mögliche Erklärungsursache der präferierten Standardsprache?

Die Ausspracheprüfung nach Wagner (1998) wurde in der adaptierten schweizerdeutschen Version von Herzog durchgeführt. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass bei der adaptierten Version von Herzog keine spezifischen phonologischen Prozesse für das Schweizerdeutschen aufgelistet und genannt werden. Hierbei bezogen sich die Untersuchungen auf das Auswertungs- und Interpretationsmanual von Wagner. Die Spontanspracheerhebung von den erzählten Bildergeschichten wurde von der Autorin transkribiert, um obengenannte Faktoren beobachten zu können.

4. Ergebnisse

4.1 Ergebnisse der qualitativen Leitfadeninterviews

Die Interviews waren sehr aussagekräftig und boten einen guten Einblick in die sprachliche Umgebung des Kindes. Die Eltern waren sehr interessiert und kooperationsfreudig. Vorab gilt es zu erwähnen, dass auch transparente Ausschnitte aus den Interviews in den Ergebnisteil einbezogen worden sind. Die Abkürzungen der Initialen bedeuten folgendes: (S: Interviewleitende Person und Verfasserin dieser Bachelorarbeit / C: steht für die Mutter der Zwillinge / N: steht für die Mutter & P: für den Vater des Primarschuljüngens, mein jüngster Proband / J: steht für die Mutter des jugendlichen Probanden)

4.1.1 Merkmale der deduktiven Kategorien

Zusammenfassende Gemeinsamkeiten:

Die erste Gemeinsamkeit ist, dass alle Probanden eine Spracherwerbsstörung aufweisen. Die Sprachentwicklung verläuft verzögert und mühevoll. Bezüglich der ersten Worte und in welcher Sprache diese waren, wird keine genaue Aussage von allen Elternteilen gemacht, da es schwer ist dies zu erinnern. Der Zeitpunkt des auffallenden Gebrauchs hochdeutscher Ausdrücke sei jedoch allen Elternteilen früh aufgefallen. Alle Eltern teilten mit, dass es keine Phasen gab, in welchen eine Sprache mehr auftrat als die andere. Es war entweder mehr eine Vermischung, welche sich dauerhaft zeigte oder bei den Zwillingen war sogar immer nur das Hochdeutsche zentral und auftretend. Auch verstehen alle Probanden problemlos Schweizerdeutsch. Alle Eltern sprechen zu Hause Schweizerdeutsch mit ihren Kindern. Es gibt keine andere Sprache im Haushalt. Zudem haben die Eltern ihre Sprache auch nicht den Kindern angepasst, indem sie dann mit ihnen vermehrt Hochdeutsch sprachen.

Zusammenfassende Unterschiede:

Das Verhältnis der beiden Sprachvarietäten wird als ein sehr zentraler Aspekt erachtet. Dieser erweist sich bei den Probanden als verschieden. Bei den Zwillingen ist das Verhältnis klar stärker beim Hochdeutschen, ebenso beim jüngsten Probanden. Beim Jugendlichen ist es jedoch andersherum, also vermehrter Dialektgebrauch. Eine Vermischung beider Sprachvarietäten zeigten die Zwillinge selten bis gar nicht, anders beim jugendlichen Jungen.

Wenn es darum geht, ob die Probanden schweizerdeutsch sprachen, dann kann man zusammenfassend sagen, dass bei den Zwillingen schweizerdeutsche Ausdrücke am ehesten vom Schulsetting übernommen wurden. Beim Jugendlichen weiss man nicht genau, woher die schweizerdeutschen Ausdrücke stammen, und beim jüngsten Probanden ist es so, dass er einfach immer gewisse Wörter gehabt habe, welche er direkt auf schweizerdeutsch gelernt hat, und diese kommen auf schweizerdeutsch. Ferner gebe es aber Wörter, welche er einfach immer hochdeutsch sage, unabhängig von Situation, Person, Ort etc.

Wenn man das Nachsprechen und Imitieren schweizerdeutscher Wörter in Betracht zieht, dann weiss man vom jüngsten Jungen, dass er dies generell verweigerte, von den Zwillingen, dass diese es nicht konnten, da das Schweizerdeutsche für sie scheinbar zu schwierig sei. Beim Jugendlichen, dass die Mutter ihn dazu aufforderte, aber nicht, ob er es dann auch ausführen konnte und wollte.

Die Zwillinge hatten bis 4-jährig keinen Zugang zum Fernseher und hatten auch viel Kontakt zu schweizerdeutschen Hörbüchern. Daher kann kein hochdeutscher Input vom Medienkonsum entstanden sein. Im Gegensatz zum jüngsten und jugendlichen Probanden, welche Medienkonsum aufwiesen. Laut Aussage der Eltern wurden hochdeutsche Ausdrücke übernommen und vermehrt eingesetzt.

Der jugendliche Junge und die Zwillinge haben keine Kita und Spielgruppe besucht, wo sie mit dem Hochdeutschen in Kontakt hätten kommen können, anders als beim jüngsten Probanden, der in diesen Institutionen mit der hochdeutschen Sprachvarietät zu tun hatte.

In der Kindergartenzeit wiederum könnte es sein, dass mein jugendlicher Proband Kontakt zum Hochdeutschen hatte, da er viele mehrsprachige Kinder im Kindergarten hatte und somit die Standardsprache als mündliche Kommunikation genutzt wurde. Die Mutter des jüngsten Probanden meint, dass es sowieso Sequenzen gab, welche in Standardsprache stattfanden, aber die Bezugspersonen seien schweizerischer Abstammung gewesen. Die Mutter der Zwillinge kann sich nicht genau erinnern. Zusammenfassend kann man sagen, dass wahrscheinlich alle mit der hochdeutschen Sprachvarietät im Kindergarten konfrontiert wurden, die Frage ist mehr, wie oft.

Die Zwillinge und der jugendliche Proband hatten keine Nachbarskinder oder Peers, welche hochdeutsch sprachen. Der jüngste Proband habe aber einen sehr guten Freund, der hochdeutsch spricht.

Die Spielsprache beispielsweise bei Rollenspielen war beim Jugendlichen eine sprachliche Vermischung. Bei den Zwillingen blieb es immer beim Hochdeutschen. Ihre Spielpartner passten sich dann an die hochdeutsche Sprachprosodie an. Beim jüngsten Probanden meint die Mutter, dass er keine Flexibilität habe, die Sprachen zu switchen. Er bleibe auf seiner Sprache.

4.1.1.1 Sprachentwicklung

Erste Wörter: In welcher Sprache waren die ersten Wörter Ihres Kindes? Seit Beginn an Hochdeutsch?

Beim jugendlichen Jungen sei es uneindeutig gewesen, da er eine Eigensprache gesprochen habe. Der weitere Verlauf der frühen Sprachentwicklung wurde nicht genau erinnert.

Bei den Zwillingen kann die Mutter auch keine genaue Aussage treffen, da sie sich nicht mehr genau erinnere. Es handle sich um eine Vermutung, als sie sagt, sie glaube es war eher Hochdeutsch.

Beim jüngsten Probanden ist der Vater unsicher und kann keine genaue Aussage treffen. Er meint, dass viele Wörter eine neutrale Bezeichnung hatten und nicht zuordnungsbar sind. Die Mutter widerspricht sich einerseits und meint zuerst, dass es Hochdeutsch gewesen sei und dann hingegen meint, dass er nicht von Anfang an hochdeutsche Wörter verwendet hatte, aber die Wörter einfach nicht richtig ausgesprochen wurden.

Zeitpunkt des auffallenden Gebrauchs von hochdeutschen Ausdrücken: Wann fiel das erste Mal auf, dass Ihr Kind Hochdeutsche Ausdrücke verwendet?

Die beiden Elternteile vom jüngsten Probanden meinen, dass Ihnen das schnell und früh auffiel. Sicherlich, als sie ihn im Alter von 3;10 Jahren zur Logopädie angemeldet haben. Er war ein Late Talker gewesen.

Die Mutter der Zwillinge meint, es sei schwierig diese Frage zu beantworten. Sicherlich mit 4 Jahren, aber vorher haben die beiden auch schon Hochdeutsch gesprochen.

Die Aussage von der Mutter des jugendlichen Probanden ist nicht abschliessend beurteilbar. Sie meine, dass er seit er in die Logopädie Therapie gehe, von dort Hochdeutsche Wörter gelernt habe. Aber sie kann nicht genau sagen, ob die Therapie auf Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch gewesen sei, was die Aussage nicht beurteilbar werden lässt.

Verhältnis Hochdeutsch zu Schweizerdeutsch: War das nur vereinzelt oder im Verhältnis schon mehr als Schweizerdeutsche Ausdrücke?

Die Zwillinge hatten vereinzelte schweizerdeutsche Begriffe, aber sehr wenige. Das Hochdeutsche war im Verhältnis viel mehr.

Beim jüngsten Probanden widersprechen sich die Eltern in ihrer Aussage. Die Mutter meint, dass das Hochdeutsche nur vereinzelt vorkam, der Vater behauptet, dass sobald er Sätze mit einem Verb erworben hatte, dass es dann vermehrt hochdeutsch geklungen habe und gewesen sei. Er habe ganz viele Wörter verwendet, welche keinen Bezeichnungsunterschied in den beiden Sprachvarietäten haben, wie beispielsweise Auto ist Auto. Anders als wenn wir im CH-Deutschen Rüebli sagen und in der Standardsprache Karotte, wo die eine Wortbezeichnung nur in der einen Sprachvarietät Anwendung findet und umgekehrt.

Beim jugendlichen Probanden sei es so, dass er mehr schweizerdeutsche als hochdeutsche Ausdrücke verwendete.

Schweizerdeutscher Sprachgebrauch: Hat Ihr Kind Schweizerdeutsch gesprochen? Wenn ja, in welchen Situationen?

Gemäss der Mutter der Zwillinge haben die beiden Schimpfwörter auf schweizerdeutsch gesagt. Diese kämen vom schulischen Setting oder es kann auch sein, dass gewisse Begrifflichkeiten von der Grossmutter übernommen worden sind.

Beim jüngsten Probanden wird argumentiert, dass es bei ihm gewisse Wörter gab, welche er auf schweizerdeutsch gelernt hatte, und diese kommen auf schweizerdeutsch. Und dann gibt es Wörter, welche er einfach immer auf hochdeutsch sage.

Von der Mutter des jugendlichen Probanden habe ich keine spezifische Aussage zu dieser Frage. Sie berichtete mir aber im Kontext einer anderen Frage, dass er schon schweizerdeutsche Ausdrücke habe, aber nicht in welchem Zusammenhang diese entstehen und von wo diese stammen.

Nachsprechen und Imitieren: Konnte Ihr Kind Schweizerdeutsche Wörter nachsprechen und imitieren?

Gemäss Aussage der Mutter der Zwillinge:

C: Ja wir haben es schon versucht, also zu ihnen gesagt: «seg doch jetzt mal...», aber wir haben auch schnell gemerkt, dass das Schweizerdeutsche viel schwieriger zu sein scheint als das Hochdeutsche. Wir korrigieren sie auch nicht sehr viel. Nur bei gewissen Wörtern sagen wir dann, «hey, seg doch mal oder versuech mal...», aber weil sie auch sehr viele Probleme mit den einzelnen Lauten haben, wird es für sie noch schwieriger. (Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 89-91)

Die Eltern vom jüngsten Probanden schildern, dass er sich geweigert hat Dinge nachzusprechen. Dies beziehe sich auf beide Sprachvarietäten.

Beim jugendlichen Probanden lief dies folgendermassen ab:

S: Und du hast ihn, als er ein hochdeutsches Wort sagte, korrigiert, wie es auf Schweizerdeutsch heisst?

J: Nein. Das habe ich nicht. Aber manchmal, wenn er etwas nicht richtig sagte, aufgrund einer Übung, habe ich ihn einfach aufgefordert, es nochmals zu wiederholen. Dann habe ich das Wort richtig gesagt, auf hochdeutsch. Aber ich habe nie gesagt, auf schweizerdeutsch, so ist es. (Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 135-136)

Sprachvermischung: *Hat Ihr Kind zwischen den Sprachen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch gewechselt und die Sprachen miteinander vermischt?*

Die Mutter vom Jugendlichen erzählte, dass er eine Vermischung beider Sprachvarietäten vornahm.

Die Zwillinge habe immer vor allem Hochdeutsch gesprochen. Da waren es höchstens mal vereinzelt Wörter, welche in der Dialektsprache kamen.

Beim jüngsten Probanden war es eine Vermischung, aber das Gewicht läge stärker beim Hochdeutschen.

Phasen des Codeswitchings: *Gab es Phasen, wo nur eine Sprache, beispielsweise Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch aufgetreten ist? Wenn ja, wo, wann, mit welchen Personen?*

Hier sind die Aussagen deckend. Alle Eltern teilten mir mit, dass es keine Phasen gab, in welchen eine Sprache mehr auftrat als die andere. Es war entweder mehr eine Vermischung, welche sich dauerhaft zeigte oder bei den Zwillingen war sogar immer nur das Hochdeutsche zentral und auftretend.

Die Mutter von jüngsten Probanden berichtete, dass sie nicht das Gefühl habe, dass er geswitcht habe. Er habe keine Flexibilität in der Sprache. Es höre sich doof an, aber er schalte nicht um. Sie habe das Gefühl, dass er gewisse Wörter einfach nicht anders sagen und aussprechen könne und sie deshalb in einer anderen Variante und somit in einer anderen Sprachvarietät zum Vorschein kommen. Bezüglich Unabhängigkeit von Person, Ort etc. war die Antwort mit einer Zustimmung von «mhm» ausgefallen.

Sprachverständnis: *Wie gut verstand/versteht Ihr Kind Schweizerdeutsch, wenn es mehrheitlich Hochdeutsch sprach/spricht?*

Gemäss den Angaben der Eltern verstehen alle Probanden problemlos Schweizerdeutsch.

Bei den Zwillingen kam sogar die Aussage, dass wenn sie gefragt werden, ob die Leute Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch mit Ihnen sprechen sollen, dass sie beide Sprachen verstehen und dass es somit für Sie normal ist, dass es sich um zwei Sprachen handle.

4.1.1.2 Elternhaus

Familien-, Hauptsprache: Wie sprich(s)t du/ihr zu Hause mit dem Kind?

Alle Eltern sprechen zu Hause Schweizerdeutsch mit ihren Kindern. Es gibt keine andere Sprache im Haushalt.

Sprachveränderung: Haben Sie Ihre Sprache dem Kind angepasst und mehr Hochdeutsch mit ihm gesprochen oder weiterhin Schweizerdeutsch gesprochen?

Mutter der Zwillinge:

C: Wir haben nie und auch jetzt nicht Hochdeutsch mit ihnen gesprochen. Sie sprechen Hochdeutsch und wir sprechen Schweizerdeutsch. (Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 103)

Elternteile des jüngsten Probanden:

N: Auf Hochdeutsch haben wir es gar nicht probiert. (Leitfadeninterview BARB_J_Transkription, Pos. 163-165)

Wir haben einfach probiert ihm gewisse Begriffe beizubringen. Er hatte eine Phase, in welcher er bei den Esswaren Möhre oder Karotte gesagt hatte. Karotte war es glaube ich. Dann haben wir gesagt: «das isch doch es Rüepli», weil niemand von uns sagt Karotte. (Leitfadeninterview BARB_J_Transkription, Pos. 299)

4.1.1.3 Sprachliche Umgebung & Schulsetting

Externe Kinderbetreuung: Hat Ihr Kind eine Kita besucht, in der es Kinder oder eine Bezugsperson gab, welche Hochdeutsch gesprochen hat?

Die Zwillinge seien nie in einer Kita gewesen, ebenso wie der jugendliche Proband.

Der jüngste Proband kam in der Kita in Kontakt mit dem Hochdeutschen. Sei es aufgrund der vielen mehrsprachigen Kinder oder der Betreuungspersonen, welche auch nicht alle schweizerischer Abstammung waren. Es könnte sogar sein, dass dies für ihn da etwas nahbarer war.

Spielgruppenzeit: Hat Ihr Kind eine Spielgruppe besucht, in der es Kinder oder eine Bezugsperson gab, welche Hochdeutsch gesprochen hat?

Die Zwillinge sowie der Jugendliche waren auch nie in der Spielgruppe.

Der jüngste Proband hingegen besuchte eine Spielgruppe und kam auch da in Kontakt zu Kindern, welche hochdeutsch sprachen, weniger aber von den Bezugspersonen her.

Kindergartenzeit: Hat der Hochdeutsche Sprachgebrauch mit dem Eintritt in den Kindergarten zugenommen? Hat die Kindergartenlehrperson Hochdeutsch gesprochen oder andere Kinder?

Wird von der Mutter der Zwillinge nicht genau erinnert, ebenso vom Jugendlichen und seiner Mutter nicht. Beim Jugendlichen könnte es Hochdeutsch gewesen sein, da er scheinbar Kinder im Kindergarten hatte, welche nicht gut Deutsch konnten.

Mutter des jüngsten Probanden:

N: Die Lehrperson nicht. Ich glaube, gewisse Sequenzen sollten auch auf Hochdeutsch sein, das haben sie auch gemacht. Aber beide Lehrpersonen und die Heilpädagogin waren Schweizerinnen. Wie viel dieser Anteil von Hochdeutsch zu Dialekt war, kann ich nicht sagen. Aber ich habe das Gefühl, weil der Wortschatz grösser wurde, dass er wieder mehr Hochdeutsche Begriffe gehabt hatte. Also noch eher

mehr als vorher. S: Aber du hast nicht das Gefühl, dass es sehr stark zugenommen hat? N: Nein nicht so plötzlich... (Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 263-264)

Nachbarskinder/Peers: Gab es Nachbarskinder, welche mit Ihrem Kind auf Hochdeutsch gespielt haben?

Die Zwillinge hatten da, wo sie wohnen, keine Nachbarskinder. Ihre anderen Kollegen sprechen alle Schweizerdeutsch.

Der jüngste Proband habe einen guten Kollegen, welcher hochdeutsch spricht. Mit diesem war er auch schon im Kindergarten zusammen. Aber er hatte «seine Sprache» schon vorher gehabt.

Der jugendliche Proband habe nur seinen Bruder, der schweizerdeutsch sprach, gehabt.

Spielsprache: In welcher Sprache hat Ihr Kind mit anderen Kindern und mit sich selbst oder dem Geschwister gespielt?

Mutter der Zwillinge:

S: Wenn sie beide mit ihren Kollegen gespielt haben, haben sie da Schweizerdeutsch oder auch Hochdeutsch gesprochen?

C: Nein. Sie haben Hochdeutsch gesprochen. Und ihre Kollegen haben dann angefangen Hochdeutsch mit ihnen zu sprechen. (Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 125-126)

S: Ja. Und untereinander haben sie beim Spiel Hochdeutsch gesprochen?

C: Genau (Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 129-130)

Ansicht der Mutter von J.

N: Ich habe nicht das Gefühl, dass er geswitcht hat. Er hat keine Flexibilität in der Sprache. Es hört sich doof an, aber er schaltet nicht um. (Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 266)

S: Also bei Rollenspielen, sagt man, dass die meisten Kinder dies auf Hochdeutsch spielen? Er ist immer auf seiner Sprache geblieben? Und hast du vielleicht einmal mitbekommen, dass Kinder, welche mit ihm spielten, sagten, dass dies ein komischer Ausdruck ist oder du sprichst Hochdeutsch...?

N: Jaja dies schon. Oder dass sie ihn nicht verstanden haben oder sozusagen eine Bemerkung machten «was wott er säge, wieso red er so komisch». Das hat es gegeben. (Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 267-270)

Die Mutter von jugendlichen Probanden berichtet, dass er bei den Rollenspielen immer eine Vermischung beider Sprachvarietäten zeigte.

4.1.1.4 Medienkonsum

Hat Ihr Kind Fernsehen geschaut? Wenn ja, in welcher Sprache, ab welchem Zeitpunkt, wie oft?

Familie der Zwillinge:

C: Und was sehr interessant ist, dass viele Personen immer behaupten, dass es bestimmt am Fernseher liegt, aber die beiden haben bis 4-jährig kein Fernsehen gesehen. Wir hatten nicht einmal einen Fernseher zu Hause. (Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 101)

Gespräch mit Eltern des jüngsten Probanden:

N: Ja gut, das ist ja keine Garantie, aber wir haben das Gefühl, das alleine kann es ja nicht erklären. Also hat eigentlich auch Jeannine, (Logopädin am logopädischen Dienst Lachen), bestätigt, weil es gibt sicherlich Kinder, welche ebenfalls so viel Fern schauen – also er schaut sicherlich genug - sagen wir auch und ja schon relativ früh. (Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 120)

Wenn Ihr Kind auf hochdeutsch Fernseher gekuckt hat: Haben Sie das Gefühl, dass dies einen Einfluss gehabt hat? Hat Ihr Kind hochdeutsche Ausdrücke vom Fernsehen in die Alltagssprache übernommen und ab diesem Zeitpunkt auch mehr Hochdeutsch gesprochen? Wenn ja, haben sie Beispiele dafür?

Gespräch mit Eltern des jüngsten Probanden:

S: Und das, was er Hochdeutsch sagt, hat er dies aus dem Fernseher gehört oder gelesen oder...

N: Das denke ich schon auch teilweise. (Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 145-146)

Gespräch mit Mutter vom jugendlichen Probanden:

S: Also hast du das Gefühl, dass gewisse hochdeutsche Ausdrücke auch vom Fernsehen in die Sprache übernommen wurden?

J: Ja das ist so. (Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 127-128)

S: Hast du das Gefühl, dass die hochdeutschen Begriffe mit dem Fernsehen zunahmen? Im Vergleich zu vorher, als er noch kein Fern geschaut hatte.

J: Ja klar. (Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 129-130)

Hörbücher und CD`s: *Hat Ihr Kind oft Hörbücher und CD`s auf Hochdeutsch gehört? Wenn ja, wie oft?*

Gemäss der Mutter der Zwillinge haben die beiden Jungen sehr oft Hörbücher wie Globi und Chaschperli gehört, welche alle auf schweizerdeutsch sind. Sie haben keine Hörbücher auf hochdeutsch angehört.

Der jüngste Proband habe nicht gerne Hörbücher gehört. Egal ob auf Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch. Es hat ihn genervt.

Von der Mutter des Jugendlichen habe ich keine Angaben dazu.

4.1.2 Merkmale der induktiven Kategorien

Diese, im Prozess der Analyse, entstandenen Kategorien wurden als relevant erachtet und so die Zusatzinformationen entnommen.

4.1.2.1 Sprachbewusstsein

Sprachbewusstsein: *Haben Sie das Gefühl, Ihr Kind hat bemerkt, dass es anders spricht/gesprochen hat im Vergleich zu Ihnen? Hat es realisiert, dass Sie als Eltern Schweizerdeutsch sprachen und es auf Hochdeutsch sprach?*

Erkennt es, dass es Hochdeutsch und nicht Schweizerdeutsch spricht oder hören sich beide Sprachen für Ihr Kind gleich an?

Situation bei den Zwillingen:

C: also für sie ist es normal, dass es zwei verschiedene Sprachen sind. Sie sagen dann, wir verstehen beide Sprachen. Also denke ich schon, dass sie einen Unterschied erkennen können. (Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 137-138)

Situation beim jüngsten Probanden:

P: Eine Zeit lang hat er gesagt, ich habe eine Sprachbehinderung (Leitfadeninterview BARB_J_Transkription, Pos. 112)

N: Er hat sich so erklärt, als es Leute gab, welche fragten «wieso red er so...», welche etwas schwierig und verständnislos waren. (Leitfadeninterview BARB_J_Transkription, Pos. 274)

Situation beim Jugendlichen:

S: Aber er erkennt mittlerweile schon den Unterschied zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch?

J: Jaja.

S: Aber als Kind war das schwierig?

J: Ja.

S: Und auch das bewusste Switchen zwischen den Sprachen, war sicherlich auch erschwert?

J: Ja. (Leitfadeninterview BARB_J_Transkription, Pos. 137-142)

Hat Ihr Kind sich geäußert, dass es lieber die eine Sprache verwenden möchte oder weshalb es die eine Sprache mehr verwendet? (bspw. weil diese leichter ist, weil ich sie besser verstehe etc.)

Situation bei den Zwillingen:

S: Sie haben es nie versprochen, dass sie Mühe haben?

C: Nein. Für sie ist es einfach normal, dass sie Hochdeutsch sprechen. Sie haben nie etwas in dieser Art erwähnt oder gesagt, dass sie kein Schweizerdeutsch sprechen können (Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 143-146)

C: und dann sagen sie schon, «ich kann das nicht». Aber, ähm, // aber dass sie dies stören würde, dass sie im Alltag kein Schweizerdeutsch sprechen können, ist mir noch nie aufgefallen. (Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 148)

Diese Aussage bezieht sich auf das Nachsprechen, wenn die Mutter sie dazu auffordert.

Keine zutreffende Antwort zur Frage von den Eltern von J. und der Mutter des Jugendlichen.

4.1.2.2 Sonstige Kontakte zum Hochdeutschen

Die Eltern des jüngsten Probanden schilderten noch einen weiteren Kontakt zum Hochdeutschen. Er ging in die Ergotherapie. Die Ergotherapeutin war eine Deutsche. Sie habe schon schweizerdeutsche Ausdrücke verwendet, grundsätzlich aber Hochdeutsch gesprochen. Er hatte eineinhalb Jahre lang einmal pro Woche eine Stunde bei ihr.

4.1.2.3 Offene und stattgefundene Abklärungen

Beim jüngsten Probanden steht noch eine ADHS-Abklärung bevor. Die Mutter meint, dass ihm dies beim Spracherwerb zusätzliche Schwierigkeiten bereiten könnte. Zudem wurde bei ihm das

Gehör mehrmals abgecheckt. Er hatte einen grossen Pfropfen im Ohr, der entfernt werden musste. Daher könnte es sein, dass er eventuell in einer sensiblen Phase nicht gut oder weniger gut gehört hatte. Die Entfernung des Pfropfens zeigte aber, dass ansonsten alles gut mit dem Gehör ist.

Mutter der Zwillinge:

C: Wir waren auch bei der Kinder- und Jugendschulpsychiatrie und ich habe sie dann nach der Abklärung gefragt, ob Autismus oder sonst etwas möglich wäre, und sie hat gesagt «gar nöd, wüchlich nöd». Es ist wirklich das Sprachliche. (Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 164)

4.1.3 Interviewauswertung jugendlicher Proband

Mit dem jugendlichen Probanden, welcher am Interviewgespräch teilnahm, konnte zusätzlich eine qualitative Leitfadeninterviewbefragung durchgeführt werden, um aus Sicht eines Betroffenen Antworten und mögliche Hinweise finden zu können. Er berichtete, dass er das Gefühl habe, dass es im Schweizerdeutschen ein paar komische Wörter habe, bei welchen oft ein «ch» enthalten ist und dass er dies nicht so gut finde und dies im Hochdeutschen weniger vorkomme. Er sei dann auf die hochdeutschen Wörter ausgewichen, hat er sich dazu geäussert. Er habe auch erst in der Schule den Unterschied der beiden Sprachen richtig bemerkt. Hochdeutsch bevorzugt er zu sprechen, weil es für ihn einfacher ist. Er spricht einfach drauf los. Es sei ihm egal, welche Sprache er spreche.

Ein paar Aussagen aus dem Interview mit dem jugendlichen Probanden, welche veranschaulichen, dass er eine Vermischung der schweizerdeutschen und hochdeutschen Sprache macht. In jedem Satz kommt es zu Wechsel zwischen den beiden Sprachvarietäten, Hochdeutsch und Schweizerdeutsch.

J: Ich glaub im Schwiizerdütsche, da sind einfach paar Wörter einfach, so Guche, Gätzli (Chueche/Chätzli) hät so ein komisch Wörter und da hets so «ch» viel drinne und ich find nicht so gut. Und im dä Hochdeutsch hats weniger so....erscht in der Schule, ich hab gewusst, da isch Schwiizerdeutsch und Hochdeutsch gegeben hat aber ich hab nicht so dä Unterschied gemacht. Ich red lieber Hochdeutsch als Schwiizerdütsch. Ich red einfach und isch mier eigentlich egal was ich red, aber ich red auch paarmal Schwiizerdütsch und auch paarmal Hochdeutsch.

4.2 Ergebnisse zu den quantitativen Abklärungssequenzen

Den Probanden wurden beim ersten Treffen ein paar Fragen gestellt, um allenfalls aus ihrer Sicht zu erfahren, weshalb die hochdeutsche Sprachvarietät bei Ihnen Präferenz fand. Darunter waren Fragen wie;

Hast Du eine Vermutung, warum Dir die Hochdeutsche Sprache als Kind mehr zugesagt hat? Konntest Du Unterschiede zwischen den beiden Sprachen feststellen? Gibt es spezifische Situationen, in denen Du lieber die eine oder andere Sprache sprichst? Wurdest Du von anderen Personen als Kind (Kindern, Erwachsenen, Lehrpersonen etc.) darauf angesprochen, dass Du Hochdeutsch gesprochen hast, anstatt Schweizerdeutsch? Wenn ja, in welchen Situationen und von wem?

Aus den Gesprächen konnte vernommen werden, dass alle drei Probanden wissen, dass sie anders sprechen als ihr Umfeld. Die Zwillinge haben keine Erklärung dafür. Der jüngste Proband berichtet, dass er meine, dass das Hochdeutsche leichter sei. Weshalb ist aber schwierig zu erklären. Einer der Zwillinge meint, dass es einfach passiert, dass er Hochdeutsch spreche. Er spreche seit eh und je Hochdeutsch und es störe ihn nicht, auch wenn andere Personen ihn darauf ansprechen. Der jüngste Proband würde zudem gerne Schweizerdeutsch sprechen, äussert er sich.

4.2.1 Spontansprachanalyse - Bildergeschichten

Für die Spontansprache wurden zwei Bildergeschichten, eine von Globi und eine von Papa Moll, bekannte Kinderfiguren im Schweizerdeutschen, ausgesucht. Unten wird von jedem Probanden die transkribierte Erzählung der Bildergeschichte von Papa Moll eingefügt.

Wenn S: bei der Bildergeschichte aufgelistet wird, dann sind dies Äusserungen der Autorin, welche zur Anregung weiterer Äusserungen des Kindes in die Geschichte eingebracht wurden.

Bildergeschichte: Papa Molls Küchenunglück:

1. Zwilling:

Dea Vata - Ea gaht zum Heäd und hiä lil ea was um und hiä magt eä so ne Pose und hiä hol eä seine Kindäa und hiäa is seine Fau mit so einem Mixä und dann kommt dä Mann mit dem Mixgä in die Süssel und dann is alles ausseni. Is alles fots nass - Sieht ein bisschen aus wie Cola.

2. Zwilling:

Papa Moll da kacke. Da versugt ea was zu lisle mit di Hand. Da kucke das an. Da lauf ea. Da ine da lilt die Fau. Da gibt dea Mann di Fau das. Dea Mann nimmt das use dä Mixä. Denn is alles so (Geräusch des Verspritzens / Kleckergeräusch).

S: Was ist das?

ein Mixa

S: Was passiert da genau?

-Alles expodiert

S: Und weshalb geht Papa Moll hier in den Laden?

-da kaufe sich so etwas

-Weil er gesehn, sieht eä das und dann hab eäa übelegt / dann hab eäa das gekauft und dann hab sie das benutzt zum lile und dann wa da alles so

Jüngster Proband:

Papa Moll seht de Rauch bim di oh ja Topf. Mama und dä Papa Molch rühre in ein gelbe Sale was. Papa Moll kucke di gelbe Schale an Schale. Papa Molch mit di andere Kinder laufe durch di Strass. Mama rühre in di gelbe - Vase - Schüssel und Papa Molch bringe ein wie heischt das? Ne Backmaschine nehme Papa Molch und dä in die Schale grad was rühre und Papa Molch habe wasch isch dasch? Ein braune Teig und dann is die kaputt gegangen oda er habe einfach eine kaputte Maschine benutzt.

Bei den Erzählungen fällt auf, dass alle drei Probanden mehrheitlich bis ganzheitlich hochdeutsche Ausdrücke und eine hochdeutsche Prosodie verwenden. Des Weiteren ist ersichtlich, dass die beiden Zwillinge stark phonetisch-phonologisch verzögert sind und beim jüngsten Probanden auch ein paar phonetische Auffälligkeiten bestehen, aber eher die morphologie-syntax Ebene Mühe bereitet. In Bezug auf die phonetisch-phonologische Ebene kann man beschreibend sagen, dass die Zwillinge oft und auch der jüngste Proband vereinzelt das vokalisierte /r/ [ɐ] verwenden, welches im standarddeutschen Vokalsystem in der Regel am Ende der Wörter folgend auf einen Vokal eingesetzt wird, beispielsweise bei *ea* für *er*, *hiä* für *hier*, *Kindä* für *Kinder* oder *deä* für *der* usw. Da stellt sich die Frage, ob dies so gehandhabt wird, weil die Zwillinge den Laut /r/ noch nicht erworben haben und somit auf die hochdeutsche Aussprache ausweichen, woran dies dann weniger festgestellt wird. Ein weiterer Aspekt, der für das Hochdeutsche spricht, ist die Verwendung des sogenannten «Schwa-Lauts» [ə], beispielsweise beim Wort *gesehen* zu *gesehn*, wird das unbetonte kurze e wie getilgt. Ausserdem gilt zu erwähnen, dass bei allen Probanden auffällt, dass sie typisch für das Hochdeutsche, zwar nicht im Theorieteil erwähnt, aber im hochdeutschen Sprachgebrauch so zu hören, Abkürzungen wie *is* für *ist* oder *ne* für *eine* vornehmen. Zusammenfassend fällt bei den Zwillingen auf, dass sie den Laut /ch/ noch nicht erworben haben und ihn durch /g/ ersetzen (Bsp. *versugt* für *versucht* oder *magt* für *macht*). Dass der Laut /r/ noch nicht erworben scheint, habe ich oben in einem anderen Zusammenhang bereits erklärt und mit Beispielen erläutert. Ebenfalls treten Konsonantenreduktionen auf (bspw. *fots* für *pflotsch*) und der Laut /sch/ scheint noch mit dem Laut /s/ ersetzt und vorverlagert zu sein (bspw. *Süssel* für *Schüssel*). Der jüngste Proband zeigt hier lediglich noch eine Unsicherheit bei der Verwendung der Laute /s/ und /sch/, welche er scheinbar noch etwas verwechselnd anwendet.

Womit alle Probanden auf der morphologisch-syntaktischen Ebene Mühe zu haben scheinen, ist die Kasus Anwendung. Wie im Theorieteil beschrieben, könnte es sein, dass die Kinder ein Durcheinander zwischen dem Schweizerdeutschen Input mit nur einer Form für Akkusativ und Nominativ erleben, was aber im Hochdeutschen anders ist. Was noch zu erwähnen ist sind die Verbzweitstellung im Hauptsatz und Finalstellung im Nebensatz sowie die Subjekt-Verb-Kongruenz, welche bei allen Probanden auffällt. Beispiele dafür wären *dann hab sie das benutzt zum lile* oder *hiä hol eä seine Kindäa*. Diese müssten gemäss Clahsen ab dem dritten Lebensjahr erworben sein. (1986, zitiert nach Kannengieser, 2019). Ebenso die Verwendung von oftmals nicht vollständigen korrekten Sätzen fällt auf. Alle Probanden

zeigen die Bildung des Partizip Perfekts mit dem korrekt verwendeten Präfix ge- der Hochdeutschen Sprachvarietät, welcher aber je nach Anlaut der Verbform im schweizerdeutschen vollständig getilgt oder auf g- reduziert wird bspw. *is kaputt gegangen* zu *isch kaputt gange* oder *gesehn* zu *gseh*.

4.2.2 TROG-D vs. TROG-CH

Bei der ersten Abklärungssequenz, welche am 31.10.22 stattfand, wurde der standardisierten Grammatikverständnistest TROG-D mit den drei Probanden durchgeführt, welcher verschiedene Aspekte des Sprachverständnisses bei Kindern mit spezifischer Sprachentwicklungsstörung untersucht.

Wichtig zu erwähnen ist, dass der gesamte Test von Beginn bis zum Ende durchgeführt wurde und nicht nach den vorgegebenen Regeln, dass die Probanden gemäss ihrem Alter erst bei Block D starten sollten, vorgegangen. Das Abbruchkriterium hat sich bei keinem der Probanden ergeben. Dabei haben sich folgende Ergebnisse gezeigt;

Die Bewertung erfolgt in der Altersstufenkategorie: 7;0-7;11

Jüngster Proband, Jg. 2015, 7;10 Jahre alt: RW 13, PR 28, T-Wert 44

Die Bewertung der Zwillinge erfolgt in der Altersstufenkategorie: 9;0-9;11

1. Zwilling, Jg. 2013, 9;2 Jahre alt: RW 15, PR 21, T-Wert 42

2. Zwilling, Jg. 2013, 9;2 Jahre alt: RW 14, PR 13, T-Wert 39

Bei der zweiten Abklärungssequenz, welche am 14.11.22 stattfand, wurde dann vergleichend zum TROG-D noch der informelle TROG-CH durchgeführt, welcher sich auf die genau gleichen Sätze und Bilder bezieht, aber in schweizerdeutscher Sprache dem Kind präsentiert wird. Es wurde gleich vorgegangen wie bei der Erhebung des TROG-D und ebenfalls an den Auswertungsdaten des TROG-D orientiert, auch wenn dies nicht den Gütekriterien entspricht. Es erlaubt der Verfasserin trotzdem eine Erkenntnis aus den erhaltenen Resultaten zu ziehen. Dabei sind folgende Ergebnisse entstanden;

Die Bewertung erfolgt in der Altersstufenkategorie: 7;0-7;11

Jüngster Proband, Jg. 2015, 7;10 Jahre alt: RW 14, PR 37, T-Wert 47

Die Bewertung der Zwillinge erfolgt in der Altersstufenkategorie: 9;0-9;11

1. Zwilling, Jg. 2013, 9;2 Jahre alt: RW 15, PR 21, T-Wert 42

2. Zwilling, Jg. 2013, 9;2 Jahre alt: RW 15, PR 21, T-Wert 42

Gesamthaft lässt sich nun zeigen, dass die Probanden in beiden Sprachen, Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, ein vergleichendes Sprachverständnis aufweisen. Wenn man die Testungen miteinander vergleicht, kann man sehen, dass zwei der Probanden beim TROG-CH ein minimal höheres Ergebnis erzielt haben als bei der Durchführung in Standardsprache. Dies könnte man interpretatorisch möglicherweise so begründen, dass ihr Umfeld nur Schweizerdeutsch spricht und sie dies somit mehr hören und vielleicht besser einordnen können.

Zusammenfassend kann man aufgrund der Aussagen der Eltern in den Leitfadeninterviews sagen, dass Ihre Kinder beide Sprachen gut verstehen, und aufgrund der Beobachtungen und Ergebnissen in den Abklärungssequenzen ein vergleichendes Sprachverständnis haben und dies keine weiteren Hinweise auf die Forschungsfrage liefert.

4.2.3 LOGO Ausspracheprüfung – Lautbefund nach Herzog

Darüber hinaus gilt es noch zu erwähnen, dass die Autorin sich noch ein paar zusätzliche Wörter überlegt hat, welche noch mehr Diphthonge im Schweizerdeutschen abdecken und ergänzend getestet werden konnten (üe: Müesli, müed, grüezi, ou: coupe, öi: höi).

Die Zwillinge haben die Laute /r/ und /ch/ noch nicht erworben. Der Laut /r/ wird dadurch teilweise mit dem Laut // ersetzt oder final oft getilgt (Beispiele: *Jeger (Jega)*, *Mässer (messä)*, *Täiggwarä (Täiggwalä)*, *Brot (Blot)*, *Schere (Seele)*). Auch mein anderer Proband zeigt trotz einigen korrekt geäußerten /r/ Realisierungen ein paar finale Tilgungen (Beispiele: *Läitere (Leita)*, *Hammer (Hamma)*, *Tiger (Tiiga)*). Die finale Tilgung deutet in der hochdeutschen Prosodie auf die Gegebenheit der Verwendung des vokalisiertes /r/ [ɐ] hin, welche in der Regel am Ende der Wörter folgend auf einen Vokal eingesetzt wird. Dies könnte eine Strategie der Zwillinge sein, um auf die hochdeutsche Prosodie und Aussprache überzugehen, um dem noch nicht erworbenen Laut /r/ ausweichen zu können. Der Laut /ch/ zeigt sich vorwiegend als /k/ oder /g/ (Beispiele: *Chnochä (Koken)*, *Rauch (Laug)*, *Chueche (Kuäkä)*, *Chuchi (Küke)*, *Loch (Logg)*). Der Laut /sch/ wird von den Zwillingen mehrheitlich in allen Positionen initial, medial und final durch den /s/ vorverlagert (Beispiele: *Fläsche (Fasse)*, *Tisch (Tis)*, *Schlange (Sange)*). Auch kam es vor, dass der /sch/ initial ganz getilgt wurde im Beispiel *Schmetterling zu metterling*. Gegensätzlich gab es aber auch korrekte Realisierungen des /sch/ Lautes in den Wörtern *Schpinaat*, *Näscht*. Beim anderen Probanden ist die isolierte Realisierung von /sch/ und /s/ fortgeschritten, jedoch werden der /sch/ und /s/ Laut oft noch miteinander verwechselt. Auch er zeigt initiale, mediale und finale Vorverlagerungen (Beispiele: *Schwaan (Swaan)*, *Fläsche (Flase)*, *Frosch (Fros)*). Der Laut /z/ wird von den Zwillingen teilweise korrekt ausgesprochen, in manchen Fällen ergeben sich aber auch Assimilationen (Beispiele: *Zitrone (Titone)*, *Zeitung (Teitung)*). Einmalig war eine laterale Realisierung des /z/ Lautes im Wort *Netz* aufgetreten. Eine weitere Assimilation gab es auch im Wort *Löwe zu Lewe*. Ergänzend hierzu haben sich einige initiale Konsonantenreduktionen angesammelt (Beispiele: *Schlange (Sange)*, *Graas (Gas)*, *Blitz (Biz)*, *Flüüge (Fiige)*, *Schtuel (Tuul)*, *Pfannä (Fanne)* etc.). Beim jüngsten Probanden wird der Laut /z/ initial zweimal mit dem /s/ oder /sch/ Laut ersetzt (Beispiele: *(Siitig)*, *Zug (Schugg)*).

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass bei den Zwillingen die Laute /r/ und /ch/ noch gar nicht erworben sind, die Laute /sch/ und /z/ noch unsicher erworben sind und mehrheitlich ersetzt werden und viele initiale Konsonantenreduktionen auftreten. Beim anderen Probanden wird der Laut /r/ teilweise final getilgt, /sch/ und /s/ noch miteinander verwechselt und somit manchmal vorverlagert, ebenso wie der Laut /z/.

Nach der Durchführung der LOGO Ausspracheprüfung nach Wagner (1998) in der schweizerdeutschen Version von Herzog zeigte sich, dass von den 108 Begriffen bei den Zwillingen ungefähr zwischen 90-100 mit hochdeutscher Prosodie ausgesprochen wurden. Beim anderen Probanden waren es ca. 80 davon. Es traten Vermischung zwischen der hochdeutschen und schweizerdeutschen Prosodie auf. Folgende Beispiele mit der Aussprache der Probanden in der Klammer erläutern dies: *Schoggi (Schocki)*, *Chuchi (Kuki)*, *Hosä (eine Hosä)*, *Buech (Buegg)*, *Chranke(n)auto (Krankenwagä)*. Auch gab es Begriffe, welche mit korrekter schweizerdeutscher Prosodie und Aussprache genannt wurden wie beispielsweise *Blueme (Blueme)*, *Grüezi (Güezi)*, *Löi (Löi)*. Des Weiteren sind Begrifflichkeiten aufgefallen, welche mit hochdeutscher Prosodie und mit einem Wort aus hochdeutscher Abstammung, welches wir so im Schweizerdeutschen nicht verwenden würden, aufgezählt wurden. Beispiele dafür waren *Schtäge (Treppe)*, *Gloon (Kaun)*, *Gigampfi (Saukel)*, *Coupe (Eis-Beka)*, *Phack (Tüte)*, *Trottinett (Rollä)*.

Aus logopädischer Sicht kann man feststellen, dass alle drei Probanden stark phonologisch verzögert sind. Wie im Theorieteil beim Kapitel 2.1.6.2 physiologisch phonologische Prozesse beschrieben, müsste die Alveolarisierung von /sch/ zu /s/ bis zum Alter von fünf Jahren, die Reduktion von Konsonantenverbindungen bis zum Alter von vier Jahren und Assimilationen bis zum Alter von drei Jahren überwunden sein. Ebenfalls gilt es gemäss Kannengieser (2019) alle Lautgruppe bis zum Alter von 5 Jahren zu erwerben.

5. Diskussion

In diesem Kapitel folgt die Beantwortung der Forschungsfrage, die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen, dem Vergleich dieser mit der Literatur und der kritischen Betrachtung des Vorgehens der Arbeit.

5.1 Diskussion der Ergebnisse und Beantwortung der Kernfragen

Die ausgewählte Thematik erwies sich, wie erwartet, als ein unerforschtes Themengebiet. Es handelt sich um verschiedene Einzelfallbetrachtungen, welche miteinander verglichen wurden. Anhand der Gemeinsamkeiten sollen Schlussfolgerungen gezogen werden. Dies ist auf der einen Seite möglich, auf der anderen unmöglich. Jedes Kind geht in seiner Sprachentwicklung seinen individuellen Weg und weshalb die vier Probanden das Hochdeutsche präferieren, ist nicht abschliessend beurteilbar.

5.1.1 Gemeinsamkeiten

Es werden verschiedene Gemeinsamkeiten der Probanden genannt, welche sich im Verlaufe der empirischen Forschung gezeigt haben. Erstens haben alle Probanden die Diagnose einer Spracherwerbsstörung. Zweitens scheinen bei allen Probanden beträchtliche Schwierigkeiten auf phonologischer und morphologisch-syntaktischer Ebene zu bestehen. Alle Probanden sind phonologisch verzögert. Drittens sprechen einige Faktoren auf phonetisch-phonologischer und morphologisch-syntaktischer Ebene in der Lautsprache der Probanden auf Merkmale in der hochdeutschen Sprachentwicklung hin. Viertens weisen alle Kinder eine hochdeutsche Prosodie auf. Fünftens wird eine Vermischung beider Sprachvarietäten vereinzelt von den Probanden gezeigt. Weiter kann gesagt werden, dass die sprachlichen Schwierigkeiten bei allen Probanden auf der expressiven Ebene liegen. Die rezeptive Sprachebene ist unauffällig. Dies hat sich anhand der Ergebnisse des TROG-D und TROG-CH bestätigt, ebenso wie bei den elterlichen Aussagen zum Sprachverständnis und zur perzeptiven Unterscheidung beider Sprachvarietäten.

5.1.2 Unterschiede

Nun werden die Unterschiede beleuchtet. Im Falle der Zwillinge und dessen Informationserhebung kann man darauf schliessen, dass weder das Elternhaus, das schulische Setting, der Medienkonsum noch die sprachliche Umgebung hochdeutschen Input anboten und daher diese vier Faktoren für eine mögliche Erklärung auszuschliessen sind. Dies kann jedoch nicht für die Allgemeinheit formuliert werden. Jedoch ist dies im Vergleich zum jüngsten Probanden, welcher hochdeutschen Input vom Medienkonsum und der sprachlichen Umgebung erhielt, klar abzugrenzen und zu erwähnen.

5.1.3 Phonologische Ebene

Vom Ergebnisteil der LOGO Ausspracheprüfung und des erstellten Lautbefunds kann zusammenfassend gesagt werden, dass die beiden Zwillinge die Laute /r/ und /ch/ noch gar nicht erworben haben, die Laute /sch/ und /z/ noch unsicher erworben sind, mehrheitlich ersetzt werden und viele initiale Konsonantenreduktionen, sowie vereinzelt Assimilationen auftreten. Beim jüngsten Probanden wird der Laut /r/ teilweise final getilgt, /sch/ und /s/ noch miteinander verwechselt und somit manchmal vorverlagert, ebenso der Laut /z/.

Aus logopädischer Sicht und mit den genannten Informationen vom Literaturteil im Kapitel physiologisch phonologische Prozesse des Standarddeutschen kann somit festgestellt werden, dass alle drei Probanden phonologisch verzögert sind. Wie im Kapitel 2.1.7.2 physiologisch phonologische Prozesse beschrieben, müsste die Alveolarisierung von /sch/ zu /s/ bis zum Alter von fünf Jahren, die Reduktion von Konsonantenverbindungen bis zum Alter von vier Jahren und Assimilationen bis zum Alter von drei Jahren überwunden sein. Ebenfalls gilt es gemäss Kannengieser (2019) alle Lautgruppe bis zum Alter von fünf Jahren zu erwerben.

Alle Probanden zeigen vermehrten Gebrauch des typischen Schwa-Lautes [ə] in der Anwendung von hochdeutschen Begrifflichkeiten (Beispiele: *gesehen* zu *gesehn*). Die Verwendung des vokalisiertes /r/ zeigen alle Probanden ebenfalls vermehrt (Beispiele: *hia* für *hier*, *Kindäa* für *Kinder* oder *dea* für *der*). In Bezug auf den noch nicht oder unsicher erworbenen /r/ Laut kann dies durchaus zu einer Verringerung der Komplexität führen. Auch wird das /r/ im Standarddeutschen weiter hinten realisiert und ist somit weniger komplex als das realisierte /r/ im Schweizerdeutschen, welches bei den Alveolen gerollt wird. Weiter kommt noch hinzu, dass bspw. der /ch/ in hochdeutschen Begriffen nicht so kehlig ausgesprochen wird oder mehr in ein /k/ hineinfliesst und deshalb wahrscheinlich leichter auszusprechen ist. Vor allem für die Zwillinge, welche diesen Laut /ch/ noch nicht erworben haben und ihn gemäss der LOGO Ausspracheprüfung bevorzugt mit dem /k/ ersetzen.

5.1.4 Morphologisch-syntaktische Ebene

Gemäss der Spontanspracherhebung konnten morphologisch-syntaktische Schwierigkeiten in der Kasusanwendung beobachtet werden. Wie im Theorieteil beschrieben, könnte es sein, dass die Kinder ein Durcheinander zwischen dem Schweizerdeutschen Input mit nur einer Form für Akkusativ und Nominativ erleben, was aber im Hochdeutschen anders ist.

Zusätzlich ist die Verbzweitstellung im Hauptsatz und Finalstellung im Nebensatz sowie die Subjekt-Verb-Kongruenz, welche bei allen Probanden auffällt, zu erwähnen. Diese müssten gemäss Clahsen ab dem dritten Lebensjahr erworben sein. (1986, zitiert nach Kannengieser, 2019). Ebenso die Verwendung von oftmals nicht vollständigen und korrekten Sätzen fällt auf.

Die Zeitformverwendung spricht auf die standarddeutschen Regeln hin. Alle Probanden zeigen die Bildung des Partizip Perfekts mit dem korrekt verwendeten Präfix *ge-* der hochdeutschen Sprachvarietät, welcher aber je nach Anlaut der Verbform im schweizerdeutschen vollständig getilgt oder auf *g-* reduziert wird bspw. *is kaputt gegangen* zu *isch kaputt gange* oder *gesehn* zu *gseh*.

5.1.5 Prosodie

Nach der Durchführung der LOGO Ausspracheprüfung nach Wagner (1998) in der schweizerdeutschen Version von Herzog zeigte sich, dass von den 108 Begriffen bei den Zwillingen ungefähr zwischen 90-100 mit hochdeutscher Prosodie ausgesprochen wurden. Beim jüngsten Probanden waren es ca. 80 davon. Auch die Spontanspracheerhebung wies eine konstante hochdeutsche Prosodie bei den genannten spontanen Sätzen bei der Erzählung der Bildergeschichte auf. Sie deutet darauf hin, dass die Probanden nicht zwischen den Sprachvarietäten switchen können. Gemäss dem schweizerischen Verein für die deutsche Sprache und der Gesellschaft für deutsche Sprache lässt sich zusätzlich erwähnen, dass für die schnelle Zuordnung einer Person zu einem Land die Ausspracheeigenheiten verantwortlich sind. Darunter verstehen sich die Besonderheiten in der Intonation und in der Aussprache

der Laute. (Schweizerischer Verein für die deutsche Sprache und der Gesellschaft für deutsche Sprache, 2007) Durch die hochdeutsche Prosodie, welche die Probanden in der mündlichen Kommunikation und in der Aussprache der Laute verwenden, lässt sich eben darauf schliessen, dass sie eine hochdeutsche Sprache besitzen.

5.1.6 Sprachvermischung

Eine Vermischung beider Sprachvarietäten könnte dadurch auftreten, dass eventuell im Hochdeutschen ein klarer Begriff für die Kinder existent ist und dann ist es einfacher auf diesen zurückzugreifen, anders als im Schweizerdeutschen, weil es viele Personen gibt, welche durch den so verschiedenen Dialektgebrauch unterschiedliche Begriffe dafür verwenden.

Fragwürdig ist jedoch, wo die hochdeutschen Ausdrücke herkommen, welche im Schweizerdeutschen nicht vorkommen. Die Zwillinge beispielsweise hatten bis zum Schuleintritt keinerlei Kontakt zur hochdeutschen Sprache und verwenden Begriffe, welche klar im Hochdeutschen und nicht im Schweizerdeutschen bekannt sind. Auf die Begriffsbezeichnungen wurde aus zeitlichen Gründen im Rahmen dieser Bachelorarbeit aber nicht weiter eingegangen. Es ist aus Sicht der Verfasserin spannend zu erwähnen (Beispiele: *Gloon (Kaun)*, *Gigampfi (Saukel)*, *Coupe (Eis-Beka)*, *Phack (Tüte)*, *Trottinett (Rollä)*).

5.1.7 Bezug zum Sprachverarbeitungsmodell

Weiter wurde noch das Sprachverarbeitungsmodell von Stackhouse & Wells (1997) im Theorieteil beschrieben. Die Schwierigkeiten der Probanden sollen im Modell verortet werden. Die rezeptive Sprachverarbeitung ist unauffällig. Da die Probanden phonologisch verzögert sind, können folgende Hypothesen zur Begründung aufgestellt werden: Durch die vielen verschiedenen Dialekte im Schweizerdeutschen und das noch nicht vollständige phonologische Lautsystem kann die phonologische Repräsentation im Stackhouse & Wells Modell möglicherweise schon fehlerhaft und nicht eindeutig sein. Dies hat dann auch eine Auswirkung auf die phonetischen Informationen für die korrekte Realisierung eines Wortes. Ebenso können beim motorischen Planen Schwierigkeiten festgestellt werden. Hier erfolgt die konkrete Realisierung des gesprochenen Outputs, welche auch durch Zuweisung suprasegmentaler Merkmale erfolgt und diese erforderlich macht. Darunter fällt bspw. auch die Intonation. Dieser Bereich ist auffällig durch die fehlerhafte phonologische Repräsentation und fehlendem Sprachwissen zur Phonotaktik, was das Switchen zwischen den Sprachvarietäten unter anderem auch erschweren sollte.

5.1.8 Hypothesenbeantwortung

Die Hypothese, dass diese Kinder die hochdeutsche Sprache zu bevorzugen scheinen, weil sie in Bezug auf das Lautsystem weniger komplex ist, kann man bekräftigen, nicht aber in Bezug auf die vielen Diphthonge und Vokale, welche es im Dialekt vermehrt gibt, als im Standarddeutschen. Durch die Ergebnisse der empirischen Forschung kann man eher darauf verweisen, dass das Lautsystem des Standarddeutschen für die Verwendung einzelner Laute weniger komplex ist. Dabei steht spezifisch der Laut /r/, der in der Standardsprache oft mit dem vokalisiertem /R/ umgangen werden kann oder aber auch der /ch/ Laut, welcher im Hochdeutschen weniger kehlig ist und sich mehr wie ein /k/ anhört, im Vordergrund der Probanden. Zusätzlich kann erwähnt werden, dass die Eltern des jüngsten Probanden

im Interviewgespräch erzählten, dass ihr Sohn gerne diese Diphthonge ue (bspw. beim Wort Buech) oder ie (liäb) im Schweizerdeutschen zu u (Buch) und i (lieb) wie im Hochdeutschen abändert. Daher könnte man darauf schliessen, dass es eine Schwierigkeit darstellen könnte. Anhand des Lautbefundes ist aber auch ersichtlich, dass die Diphthonge manchmal korrekt gehandhabt und realisiert werden. Nur in Bezug auf die Diphthonge hätte man jedoch noch weitere und genauere Untersuchungen durchführen müssen, um dies abschliessend bekräftigen oder falsifizieren zu können.

Nach der Meinung der Verfasserin zeigt sich generell, dass in der schweizerdeutschen Sprachvarietät verschiedene Faktoren auf phonetisch-phonologischer Ebene dazu führen, dass das Lautsystem komplexer ist. Nicht nur die Diphthonge und Vokale sind dafür ein Merkmal, sondern auch die teilweise mehr kehlige Aussprache. Die vermehrten Konsonantenverbindungen, welche existieren oder weiter Konsonanten, welche im Schweizerdeutschen auch an Positionen vorkommen, bspw. /kx/ initial, medial und final, was im Standarddeutschen nicht der Fall ist und für mehr Komplexität sorgen. Waibel (2012) zeigte auf, dass die schweizerdeutsche Sprachvarietät diverse Konsonantencluster aufweist, welche es in dieser Form in der Standardsprache nicht gibt. Beispielsweise besitzt das Schweizerdeutsche neben den standarddeutschen Affrikaten [pf], [ts], [tʃ] und [dʒ] zusätzlich noch den Affrikat [kx].

Abschliessend kann man die sprachlichen Äusserungen der Probanden möglicherweise als schon verankert bezeichnen und da die Probanden sprachlich grosse Mühe aufweisen, möchten sie jetzt möglicherweise auch gar nicht mehr so viel daran ändern. Also kann die Theorie, dass sich die Probanden mit einer Spracherwerbsstörung auf eine Sprache reduzieren, in diesem Falle auf das Hochdeutsche aufgrund der Einfachheit halber durch oben genannte Gründe, als sehr plausibel angenommen werden, weil dies eine Verringerung der Komplexität bei zwei Sprachen bedeutet und von den Kindern als positiv erlebt wird.

5.2 Kritische Reflexion

Diese Bachelorarbeit setzt sich mit Einzelfallbetrachtungen auseinander und es können daher keine Schlüsse für die Allgemeinheit gezogen werden.

Einen Kritikpunkt lässt sich an die Autorin dieser Arbeit in Bezug auf die Hypothese: *dass diese Kinder die hochdeutsche Sprache zu bevorzugen scheinen, weil sie in Bezug auf das Lautsystem weniger komplex ist in Bezug auf die vielen Diphthonge und Vokale, welche es im Dialekt vermehrter gibt, als im Standarddeutschen*, richten. Man hätte diese Hypothese nicht spezifisch in Bezug auf die Diphthonge und Vokale auslegen sollen, sondern nach generellen Faktoren auf der phonetisch-phonologischen Ebene, welche für mehr Komplexität oder Verringerung der Komplexität sorgen, ausrichten sollen. Denn anhand der Ergebnisse und Untersuchungen waren die Diphthonge zu wenig Untersuchungsgegenstand. Dann hätte die Autorin mehr in diese Richtung, beispielsweise bei den Interviews erfragen sollen oder mehr spezifischere Wörter mit schweizerdeutsch und hochdeutsch vorkommenden Diphthongen vergleichend untersuchen müssen. Dies hätte dann aufgrund wenig bestehender Literatur und Untersuchungsmaterialien selbständig erstellt werden müssen, so wie die Autorin auch beim Lautbefund nach Herzog noch einige Diphthonge mit eigens gesuchten Begriffen abdecken wollte.

Weiter kann gesagt werden, dass wie im Kapitel 3.2.3 Methodenkritik ersichtlich wird, dass mehrheitlich alle Gütekriterien für diese empirische Forschungsarbeit als erfüllt erachtet werden können. Einzig und allein die Bereiche Objektivität und Normierung konnten nicht ganz erfüllt werden.

5.3 Schlussfolgerungen und Ausblick

Da im Prozess dieser Bachelorarbeit für mich und die Eltern der Probanden keine genaue Antwort auf die Forschungsfrage gefunden wurde, möchte ich unbedingt wachsam bleiben und dieses Thema weiterhin verfolgen.

Eine wichtige Erkenntnis nehme ich jedoch aus den Nachforschungen heraus. Und zwar, dass sich ohne hochdeutschen Input die hochdeutsche Sprachvarietät entwickeln kann. Die beiden Sprachvarietäten, Schweizerdeutsch und Hochdeutsch weisen schon gewisse Parallelen auf, aber dennoch unterscheiden sie sich stark. Die gesprochene Sprache ist das, was uns von Beginn an begleitet und die Probanden, insbesondere die Zwillinge, welche absolut keinen Kontakt zur hochdeutschen Sprache hatten, zeigen in ihrer Alltagssprache eine deutlich andere Aussprache, Sprachprosodie, Grammatik und teilweise auch Wortbezeichnung, als sie uns geläufig ist. Woher kommt das? Diese Frage stelle ich mir noch immer, auch wenn ich in Bezug auf die Hypothese der Verringerung der Komplexität auf jeden Fall eine Bestätigung sehe. Die hochdeutsche Sprachvarietät hat insbesondere auf phonetisch-phonologischer Ebene definitiv ein einfacher zu handhabendes Lautsystem. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Schweizerdeutsche auf Vokal- und Konsonanten-Ebene im Vergleich zum Standarddeutschen komplexer ist. Eine Frage die sich mir dann abschliessend stellt, ist, wieso zeigen nicht alle Kinder mit einer Spracherwerbsstörung auf phonetisch-phonologischer Ebene dieses sprachliche Phänomen? Wieso gibt es Kinder, welche realisieren, dass die hochdeutsche Sprachvarietät für Sie eine Einfachheit darstellen kann und andere nicht? Dies hätte dann aber auch mit einer positiven sprachlichen Kompetenz zu tun, oder etwa nicht?

Da die Stichprobe von Probanden enorm klein war und in einem logopädischen Dienst vier Kinder von diesem sprachlichen Phänomen betroffen sind und auch Mitstudierende von mir von diesem sprachlichen Phänomen berichten, kommt es offensichtlich nicht nur vereinzelt vor. Daher würde ich in einem weiteren Schritt versuchen, eine grössere Stichprobe von Probanden untersuchen zu können und bei anderen logopädischen Diensten nachzufragen, ob Ihnen dieses sprachliche Phänomen ebenfalls bekannt ist, um weitere Faktoren ausfindig zu machen. Ich bin auf jeden Fall interessiert, weitere Forschung in diesem Bereich zu betreiben.

6. Literaturverzeichnis

- Bohnert-Kraus, M., & Kehrein, R. (2020). *Germanistische Linguistik; Dialekt und Logopädie*. Hildesheim: Georg Olmes Verlag AG.
- Bohnert-Kraus, M. (2020). *Dialekt und Standard im Kontext des Spracherwerbs*. Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach: logopädieschweiz.
- Bohnert-Kraus, M., Feil, S., Kaiser, I., Willi, A., Fritsche, S., & Müller, J. (2020). *Unterscheidungsfähigkeit und Einstellung: Wie gehen Kinder mit Dialekt und Standardsprache um?* Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach / Universität Salzburg: logopädieschweiz.
- Burtscher, M. (2015). Diagnostik auf Alemannisch; Ein Leitfaden zur Diagnostik der morphologisch-syntaktischen Fähigkeiten unter Berücksichtigung des Alemannischen. Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach.
- Christen, H., Ender, A., & Kehrein, R. (2020). *Sprachliche Variation in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg*. In: *Germanistische Linguistik; Dialekt und Logopädie*. Hildesheim: Georg Olmes Verlag AG.
- Fox-Boyer, A. (2014). PLAKSS-II - Psycholinguistische Analyse kindlicher Aussprachestörungen. Fox-Boyer, A. (8. Auflage 2020). Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses.
- Hartmann, E., Till, C., Winkes, J., & Rindlisbacher, B. (2020). *Entwicklung des schweizerdeutschen und hochdeutschen Satzverständnisses bei Kindern mit Schweizerdeutsch als Erstsprache*. In: *Germanistische Linguistik; Dialekt und Logopädie*. Hildesheim: Georg Olmes Verlag AG.
- Hove, I., Winkes, J., & Hartmann, E. (2020). *Zur Bedeutung von Varietäten für den Orthographieerwerb am Beispiel der Deutschschweiz*. In: *Germanistische Linguistik; Dialekt und Logopädie*. Hildesheim: Georg Olmes Verlag AG.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2021). *Leitfaden für Sprache und Bildung. Leitfaden "Gender und Diversity in der Kommunikation"*. Von <https://www.hfh.ch/leitfaden-gender-und-diversity-in-der-kommunikation> abgerufen
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen; Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. Deutschland: Elsevier GmbH.
- Lamnek, S., & Krell, C. (6. überarbeitete Auflage, 2016). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim, Basel: Beltz.
- MAXQDA - *The Art of Data Analysis*. (n.d.). Von <https://www.maxqda.com/de/download/manuals/MAX2020-Online-Manual-Complete-DE.pdf> abgerufen
- MAXQDA. (2022). Von https://www.maxqda.com/de/software-inhaltsanalyse?gclid=EAIaIQobChMijYeGrePV-wIVk9xRCh0IFwoiEAAYASAAEgILFPD_BwE abgerufen
- Mayer, A., & Ulrich, T. (2017). *Sprachtherapie mit Kindern*. München Basel : Ernst Reinhardt Verlag .
- Mayring, P. (13. überarbeitete Auflage 2022). *Qualitative Inhaltsanalyse - Grundlagen und Techniken* . Beltz.
- Meibauer, J. (2007). *Einführung in die germanistische Linguistik*. Metzler, Stuttgart, Weimar.
- Raithel, J. (2. Auflage 2008). *Quantitative Forschung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Von <https://books.google.ch/books?id=LHIF8NWZ2z8C&pg=PA44&dq=gütekriterien+quantitativer+forschung&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiz-vqIzbP8AhUb7rsIHTwdBPgQ6AF6BAgBEAl#v=onepage&q=gütekriterien%20quantitativer%20forschung&f=false> abgerufen
- Schweizerischer Verein für die deutsche Sprache und der Gesellschaft für deutsche Sprache . (22. Juni 2007). Schweizer Hochdeutsch - Die Aussprache des Deutschen in der Schweiz. Luzern
- Wagner, I. (1998). LOGO Aussprachepfung .
- Waibel, C. (2012). *Der Erwerb von Konsonantenclustern im Schweizerdeutschen; eine vergleichende Studie an sprachunauffälligen und sprachauffälligen Schweizer Kindern*. Magisterarbeit im Fachbereich Sprachwissenschaft an der Universität Konstanz: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.

8. Anhang (Protokolle, Transkripte)

8.1 Einverständniserklärung

Bachelorarbeit 2022/23

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Pfäffikon SZ, Juli 2022 / Svea Reichmuth

Svea Reichmuth
Rietbrunnen 45
8808 Pfäffikon SZ
reichmuth.svea@bluewin.ch
079 122 17 18

Einverständniserklärung für die Einsicht logopädischer Daten Ihres Kindes

Name, Vorname des Elternteils: _____

Name, Vorname des Kindes: _____

Name, Vorname der Studentin: Reichmuth Svea

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Frau Svea Reichmuth, Logopädin in Ausbildung, die logopädischen Daten meines Kindes für Zwecke der Bachelorarbeit einsehen und anonymisiert verwenden darf. Die Daten werden vertraulich behandelt.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Entgegenkommen und Ihre Unterstützung bei meiner Bachelorarbeit und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Kind.

Datum, Ort _____

Unterschrift des Elternteils _____

Unterschrift der Studentin S. Reichmuth

8.2 Fragebogen – qualitatives Leitfadeninterview

8.2.1 Elternfragebogen

Bachelorarbeit 2022/23
Svea Reichmuth

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Leitfadeninterview zum Thema: Welche Faktoren könnten dazu führen, dass Kinder mit einer Spracherwerbsstörung, welche monolingual schweizerdeutsch aufwachsen, Hochdeutsch anstatt Schweizerdeutsch als Grundsprache erworben haben, respektive das Hochdeutsche dem Schweizerdeutschen gegenüber präferieren?

Informationen

Interview mit	
Datum	
Ort	
Dauer	
Einwilligungserklärung zur Tonaufnahme	

Einstiegsfrage

Geschätzte Frau.../ Geschätzter Herr..., Ich würde Ihnen heute gerne ein paar Fragen zu Ihrem Sohn/Ihren Söhnen bezüglich der Sprachentwicklung im Kleinkindalter stellen, um der Tatsache, dass er/die beiden, aus noch unerforschten Gründen, viel Hochdeutsch gesprochen hat/haben oder dies immer noch tut/tun, auf den Grund zu gehen. **Wie würden Sie die Sprachentwicklung bei Ihrem Sohn/Ihren Söhnen als Kleinkinder sowie aktuell beschreiben?**

Hauptteil Sprachentwicklung

1. In welcher Sprache waren die ersten Wörter Ihres Kindes? (Zeitraum etwa beim ersten Geburtstag oder auch etwas später)
2. Wann fiel das erste Mal auf, dass Ihr Kind Hochdeutsche Ausdrücke verwendet? War das nur vereinzelt oder im Verhältnis schon mehr als Schweizerdeutsche Ausdrücke?
3. Hat Ihr Kind Schweizerdeutsch gesprochen? Wenn ja, in welchen Situationen?
4. Konnte Ihr Kind Schweizerdeutsche Wörter nachsprechen und imitieren?
5. Hat Ihr Kind zwischen den Sprachen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch gewechselt und die Sprachen miteinander vermischt?
6. Gab es Phasen, wo nur eine Sprache, beispielsweise Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch aufgetreten ist?
 - a) Wenn ja, wo, wann, mit welchen Personen?

Bachelorarbeit 2022/23
Svea Reichmuth

Schlüsselfragen herausfiltern

1. Hat Ihr Kind beide Sprachen gesprochen oder seit Beginn der Sprachentwicklung nur Hochdeutsch? Oder gab es einen klaren Zeitpunkt, ab welchem nur noch eine Sprache bevorzugt wurde?

Sprachliches Umfeld / Kontaktpersonen

1. Hat Ihr Kind eine Kita oder Spielgruppe besucht, in der es Kinder oder eine Bezugsperson gab, welche Hochdeutsch gesprochen hat?
2. Hat der Hochdeutsche Sprachgebrauch mit dem Eintritt in den Kindergarten zugenommen? Hat die Kindergartenlehrperson Hochdeutsch gesprochen oder andere Kinder?
3. Gab es Nachbarskinder, welche mit Ihrem Kind auf Hochdeutsch gespielt haben?
4. Gab es sonstige Momente, in denen Ihr Kind im nahen Umfeld Hochdeutsch gesprochen hat?
 - a. Wenn ja, mit wem, wo, wann, wie oft?
5. In welcher Sprache hat Ihr Kind mit anderen Kindern und mit sich selbst oder dem Geschwister gespielt?

Elternhaus:

1. In welcher Sprache sprechen Sie zu Hause mit Ihrem Kind?
2. Passen Sie Ihre Sprache dem Kind an? (bspw. wenn es Hochdeutsch spricht, sprechen Sie dann auch Hochdeutsch mit ihm oder bleiben Sie beim Schweizerdeutschen?)

Medienkonsum:

1. Hat Ihr Kind Fern geschaut?
 - a. Wenn ja, in welcher Sprache, ab welchem Zeitpunkt, wie oft?
 - b. Wenn Ihr Kind auf hochdeutsch Fern gesehen hat: Haben Sie das Gefühl, dass dies einen Einfluss gehabt hat?
 - c. Hat Ihr Kind hochdeutsche Ausdrücke vom Fernsehen in die Alltagssprache übernommen und ab diesem Zeitpunkt auch mehr Hochdeutsch gesprochen?
 - i. Wenn ja, haben sie Beispiele dafür?

Sonstige Fragen:

1. Hat Ihr Kind oft Hörbücher und CD's auf Hochdeutsch gehört?
 - a. Wenn ja, wie oft?
 - b. Haben Sie das Gefühl dies habe einen Einfluss gehabt?
2. Hat Ihr Kind Rollenspiele gespielt? In welcher Sprache hat Ihr Kind Rollenspiele gespielt?

Bachelorarbeit 2022/23
Svea Reichmuth

Abschluss:

1. Wie sieht Ihr Verhältnis zur Bildungssprache (Hochdeutsch) aus?
2. Haben Sie das Gefühl, Ihr Kind hat bemerkt, dass es anders spricht/gesprochen hat im Vergleich zu Ihnen?, Hat es realisiert, dass Sie als Eltern Schweizerdeutsch sprachen und es auf Hochdeutsch sprach?
3. Erkennt es, dass es Hochdeutsch und nicht Schweizerdeutsch spricht oder hören sich beide Sprachen für Ihr Kind gleich an?
4. Hat Ihr Kind sich geäußert, dass es lieber die eine Sprache verwenden möchte oder weshalb es die eine Sprache mehr verwendet? (bspw. weil diese leichter ist, weil ich sie besser verstehe etc.)
5. Wie haben Sie reagiert, als Ihr Kind mehr Hochdeutsch als Schweizerdeutsch sprach? Haben Sie Ihre Sprache dem Kind angepasst und mehr Hochdeutsch mit ihm gesprochen oder weiterhin Schweizerdeutsch gesprochen? Haben Sie mit Ihrem Kind die Wörter auf Schweizerdeutsch und Hochdeutsch verglichen?
6. Wie gut verstand/versteht Ihr Kind Schweizerdeutsch, wenn es (mehrheitlich) Hochdeutsch spricht/sprach?

Zusammenfassung und Rückblick

1. Wir nähern uns langsam dem Ende unseres Gesprächs. Eine abschließende Frage hätte ich noch vorbereitet. Was meinen Sie, wieso Ihr Kind kein Schweizerdeutsch spricht und die Hochdeutsche Sprache präferiert?
2. Ich nehme aus dem Interview vor allem eines mit: ...
3. Möchten Sie, als Eltern, gerne noch etwas ergänzen?
4. Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich für das Interview genommen haben.

Ausblick

Im Zuge meiner Bachelorarbeit werde ich das durchgeführte Interview transkribieren und im Anschluss auswerten.

8.2.2 Fragebogen: Jugendlicher Proband

Bachelorarbeit 2022/23
Svea Reichmuth

Leitfadeninterview zum Thema: *Welche Faktoren könnten dazu führen, dass Kinder mit einer Spracherwerbsstörung, welche monolingual schweizerdeutsch aufwachsen, Hochdeutsch anstatt Schweizerdeutsch als Grundsprache erworben haben, respektive das Hochdeutsche dem Schweizerdeutschen gegenüber präferieren?*

Informationen

Interview mit	
Datum	
Ort	
Dauer	
Einwilligungserklärung zur Tonaufnahme	

Einstiegsfrage

Lieber J., Ich würde Dir heute gerne ein paar Fragen zu deinem Sprachgebrauch stellen. Gemäss Deiner Mutter hast Du als Kind viel Hochdeutsch anstatt Schweizerdeutsch gesprochen? Ich möchte gerne herausfinden, weshalb dies der Fall war. Kannst Du Dich an deine Kindheit zurückerinnern und mir einmal erzählen, wie es für Dich war?

Fragen

1. Hast du eine Vermutung, warum Dir die Hochdeutsche Sprache als Kind mehr zugesagt hat?
2. Wolltest du Schweizerdeutsch sprechen, hattest einfach Mühe die Sprachen zu unterscheiden?
 - a. Oder war das Hochdeutsch für Dich leichter zu sprechen?
 - i. Wenn ja, weshalb war es leichter? Was hat dir Mühe bereitet?
3. Konntest du Unterschiede zwischen den beiden Sprachen feststellen?
4. Ist nach wie vor die Hochdeutsche Sprache die vertrautere Sprache?
5. Wird Schweizerdeutsch von Dir nicht, selten oder aktuell oft gesprochen?
6. Ab welchem Zeitpunkt hast du angefangen vermehrt Schweizerdeutsch zu sprechen?
7. Gibt es spezifische Situationen, in denen Du lieber die eine oder andere Sprache sprichst?

Bachelorarbeit 2022/23
Svea Reichmuth

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

8. Wurdest Du von anderen Personen als Kind (Kindern, Erwachsenen, Lehrpersonen etc.) darauf angesprochen, dass du Hochdeutsch gesprochen hast, anstatt Schweizerdeutsch?
 - a. Wenn ja, in welchen Situationen und von wem?

Zusammenfassung und Rückblick

1. Ich nehme aus dem Interview vor allem eines mit: ...
2. Ich danke Dir für die Zeit, die Du Dir für das Interview genommen haben.

Ausblick

Im Zuge meiner Bachelorarbeit werde ich das durchgeführte Interview transkribieren und im Anschluss auswerten.

8.3 Transkription der Interviews

8.3.1 Interviewgespräch: jüngster Proband

Interviewgespräch: jüngster Proband

N: Es ist uns gar nicht so bewusst. Wir sprechen Schweizerdeutsch seit der Geburt und immer, und auch Pascal, also wir beide. Daher ist es uns vielleicht auch erst mit der Zeit bewusst geworden.

Anfangs dachten wir, dass es vor allem eine Kindersprache gewesen sei oder es schien zumindest danach und mit der Zeit haben dann auch viele gesagt, welche ihn zum ersten Mal sprechen gehört und kennengelernt haben, dass er ja Hochdeutsch spreche, aber für uns ist es kein reines Hochdeutsch. Daher ist es schwierig für uns. Weil wenn er einfach Hochdeutsch gelernt hätte, sei es durch andere Bezugspersonen oder so, dann müsste es ja korrekt sein.

S: Ich habe J. nun schon lange nicht mehr gehört und gesehen, daher brauche ich bezüglich seiner Sprache wieder ein bisschen gedankliche Auffrischung.

S: Also ich würde ansonsten einfach einmal mit meinen Fragen starten, wenn ihr etwas habt, dann fragt ihr ungehindert einfach nach. In welcher Sprache waren die ersten Wörter von J.?

N: /// Schon Hochdeutsch würde ich sagen.

P: // Ja Deutsch auf jeden Fall. Aber ich könnte nicht sagen, ob Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch. Ich glaube man kann es nicht deuten. // Ja Auto ist Auto, zum Beispiel.

S: Ja klar.

N: Mami

P: Mami ist Mami und Papi Däddi.

N: Sagt er jetzt inzwischen. Aber er macht einen auf cool. Ich würde schon behaupten, es seien Schweizerdeutsche Wörter gewesen. Ich glaube nicht, dass er von Anfang an Hochdeutsche Wörter verwendet hatte / aber es gab Wörter, welche einfach nicht richtig ausgesprochen worden sind. //

S: Dies hat schon mit den ersten Wörtern begonnen, dass euch dies aufgefallen ist?

N: Ja.

P: Er hat einfach extrem spät gesprochen.

N: Ja. Er hat sich auch geweigert. / ähm, Dinge nachzusprechen.

P: Ja dies stimmt. Dies hat er nie.

N: Oder dann schaut man irgendein Buch an und zeigt etwas, sagt Hund oder macht eine Lautmalerei wie Wuff, dies hat er einfach abgelehnt. // Hatte er einfach keine Freude daran. Es hat ihn auch nicht interessiert Bücher anzuschauen. Er war aber auch immer ein sehr aktives Kind.

P: sehr aktiv, sehr visuell.

N: nickt zustimmen (mmh)

P: / Ja.

N: und darum.

P: Ich könnte es wirklich nicht sagen, ob die ersten Wörter Hochdeutsch gewesen sind. / Ich habe das Gefühl, ganz viele Wörter waren Wörter, welche neutral sind, also weisst du, welche nicht zuordnungsbar sind.

S: //// Okay, tip top. / Genau und wann ist euch das erste Mal aufgefallen, dass auch Hochdeutsche Ausdrücke dabei gewesen sind?

P: //// Relativ schnell.

N: mhm (zustimmend). Also sicher schon, als wir ihn für die Logopädie angemeldet haben. Das war etwa – also wir waren dann zuerst auch beim Kinderarzt und haben das Gehör abchecken lassen und irgendwann haben wir gemerkt, dass es das Gehör nicht ist. Daher sind wir dann wieder zurück zur Logopädie.

P: mhm (zustimmend).

N: Wir haben ja die Erstabklärung bei Natalie Jorns gehabt, meinte ich. Sie hat eine Bestandaufnahme gemacht und dann hat sie schon auch gesagt, wie auch schon beim ältesten Bruder, welcher dies auch etwas gehabt hatte ähm, dass er halt ein später ist, also Late Talker oder wie ihr dem auch sagt.

S: Genau, genau. Late Talker.

N: Und das hat uns dann nicht mehr so überrascht beim dritten, dass dies auch nochmals so ist oder? Ähm, da haben wir gefunden jaja...

P: Es hat uns weniger also...

N: Es hat uns weniger gestresst, da wir wussten, es kommt ja irgendwann.

P: Beim grossen hat es uns relativ gestresst, habe ich das Gefühl gehabt.

N: Ja dort konnte man es halt nicht erwarten, weisst du, man hatte das Gefühl, da müsse doch jetzt etwas kommen und alle sprechen schon und er noch nicht.

P: Beim kleinen hat es uns nicht, wie nicht so wirklich gestresst.

N: mhm (zustimmend).

S: Ihr habt auch gewusst, was auf euch zukommt.

P: Ja genau. Es kommt dann schon irgendwann.

N: mhm (zustimmend) / Und dann das mit dem Hochdeutschen – gewisse Begriffe hatte der grosse Bruder schon etwas komische gehabt, korrekt? (gell, an Pascal gerichtet), solche Wörter, welche nicht so ganz / Schweizerdeutsch geklungen haben oder? / und / bei / Jerome war es dann sicher mit 3 Jahren klar, dass er auch eine Sprachentwicklungsverzögerung hatte

P: J. nicht Jerome

N: oh habe ich den falschen Namen genannt, Entschuldigung. Wir haben drei Jungs und der mittlere war einfach normal, bei dem war es einfach gewesen.

S: Okay und dies war dann vereinzelt oder waren dies schon mehr Hochdeutsche Ausdrücke als Schweizerdeutsche?

N: Nein vereinzelt würde ich sagen.

P: hätte ich jetzt umgekehrt gesagt. / Ich glaube er hatte von Anfang an, wenn er, sobald er mehreres gesprochen hatte, also weisst du...

N: Sätze

P: Sätze mit dem Verb drin, sobald es glaub das Verb gewesen war, habe ich das Gefühl, war es Hochdeutsch gewesen.

N: // Es hat wie Hochdeutsch geklungen, aber es war auch kein korrektes Hochdeutsch

P: Oft am Schluss hinten, er hatte ja das Verb oft hinten

S: mhm (zustimmend) genau // aber die Prosodie war Hochdeutsch gewesen und ist euch aufgefallen? So, so das Ausgesprochene...

P: Ja weisst du auch, auch viel so komische – mir bleibt immer dieser blöde Tentakel // Also Wörter, welche wir im Schweizerdeutschen gar nicht haben. Ein Tentakel ist ein Tentakel. // Der sagt man auf Deutsch genau gleich und er hatte ganz viele solche Wörter benutzt. / Das war ja das lustige, als es darum ging, ob er in die Sprachschule gehen sollte oder nicht

N: ja

P: Da hat sie gesagt, vom Wortschatz her sei er ganz klar kein Sprachschüler.

N: mhm (zustimmend) /// Ja wir haben ihn dann auch abklären lassen, weil wir gedacht haben, er wäre vielleicht jemand für die Sprachheilschule oder?

S: mhm

P: Er hat nur zwei von den vieren

N: Bereiche, welche schwach sind, die Aussprache einerseits und die Grammatik andererseits / und jetzt ja / finde ich es eigentlich schon richtig oder er ist an einem guten Ort jetzt in der EK (Abkürzung für Einführungsklasse), aber die Sprache ist halt immer noch, halt noch nicht so an diesem Punkt und er weiss es aber auch oder er hat es vielleicht auch einfach genügend gehört, ich kann es nicht genau sagen

P: Eine Zeit lang hat er gesagt, ich habe eine Sprachbehinderung

N: Ja

P: dies hat er eine Zeit lang immer gesagt

S: Okay, vielleicht hat es ihn da auch beschäftigt.

N: Ja, ja und es war natürlich auch für uns ein Thema oder also und es hat uns dann auch begonnen zu stressen und es nervt mich sehr, wenn dann immer so viele Leute kommen und sagen: «ah dä redet ja Hochdütsch». Dann muss man sich immer so rechtfertigen und so...

P: Ich lache inzwischen darüber.

N: mmh fällt mir noch etwas schwer. Vor allem hat man dann immer unterschwellig ein bisschen den Vorwurf «ja dä luegt ja eifach z` vill Fernseh».

P: Ich bin gestern wieder auf jemanden gestossen, welcher mir geraten hat, einfach die Fernbedienung wegzunehmen. Da sagte ich: «weisch was, wänns so eifach wär, das hettemer scho lang im Griff. Mir sind beides Lehrer, du Joggel»

N: Ja gut, das ist ja keine Garantie, aber wir haben das Gefühl, das alleine kann es ja nicht erklären. Also hat eigentlich auch Jeannine (Logopädin am logopädischen Dienst Lachen) bestätigt, weil es gibt sicherlich Kinder /, welche ebenfalls so viel Fern schauen – also er schaut sicherlich genug - / sagen wir auch.

P: er ist, er ist halt auch voll der visuelle Typ. Er ist wirklich / ja / ...

S: Ab wann hat er dann das erste Mal Fern gekuckt?

N: Ja, das ist halt das Problem mit den grossen Brüdern. Ja schon relativ früh.

P: Ziemlich früh, denke ich auch. Weil man zusammenhockt, er mit seinen Geschwistern.

N: Schon als Baby kam er natürlich mit ... Weisst du ... am Anfang ist der Fernseher vielleicht am laufen gewesen für die grossen Jungs oder wir haben etwas geschaut und er hat daneben gespielt und so ... Das sicherlich schon sehr früh...

P: Denke ich auch.

N: / also sicher schon... /... bewusst geschaut, dass er von sich aus etwas schauen wollte vielleicht schon erst mit zwei Jahren oder so.

P: Das könnte ich dir echt nicht sagen, ab wann er entschieden hat, dass er Fern sehen möchte. Das könnte ich dir nicht sagen.

S: // Das müsst ihr nicht alles genau erinnern. Das ist tip top so.

N: Es ist manchmal auch echt schwierig.

S: Es ist auch schon einen Moment her, seit das alles aktuell war.

N: Das kommt dazu und dann schenkt man dem nicht so Beachtung... Er hat einfach schon sehr früh gerne geschaut und er konnte auch lange schauen oder also, es gibt Kinder, welche beispielsweise nach einer halben Stunde unruhig werden, aber wenn die grossen einen Film angeschaut haben oder wir an einem Samstag oder Freitag Abend

P: Nein, ihn könnte man 24 Stunden hinhocken.

N: Ja.

P: Problemlos.

S: Sehr visuell.

N: Aber daneben spielt er Lego. Also eine Zeit lang hat er Lego zusammengebaut oder bastelt etwas oder ja.../

P: sein Radio.

N: Ja. Wir wissen auch, dass dies nicht so gut ist, aber er wurde dadurch auch sehr selbständig oder.

S: Ja. Wenn er schweizerdeutsche Ausdrücke verwendete, war dies in einer speziellen Situation, mit einer speziellen Person? Oder war dies noch vor dem Zeitraum als er Mehrwortäusserungen mit dem Verb gesprochen hat? // So Ein-, Zweiwortäusserungen..., so dass es da vermehrt vorkam? /// Also wenn ihr etwas nicht beantworten könnt, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist wirklich auch sehr spezifisch.

P: Ich überlege gerade, ich glaube Guezli sagt er Guezli, oder?

N: mhm (zustimmend), ich glaube es gibt einfach immer gewisse Wörter, welche er auf Schweizerdeutsch gelernt hat, und diese kommen auf Schweizerdeutsch. Und dann gibt es aber Wörter, welche er einfach immer Hochdeutsch sagt

P: /// Gurke

N: /// «Ässä» sagt er glaube ich meistens Schweizerdeutsch. Habe ich das Gefühl.

P: «Ässä», ging mir auch durch den Kopf, ich glaube im Fall «Ässä» sagt er relativ viel in Schweizerdeutsch.

N: mhm (zustimmend)

S: Und das, was er Hochdeutsch sagt, hat er dies aus dem Fernseher gehört oder gelesen oder...

N: Das denke ich schon auch teilweise.

S: Weil ihr benutzt zu Hause ja keine hochdeutschen Wörter?

N: / Nnnn Selten.

P: Nein.

N: Dinge, welche vielleicht eingedeutsch wurden. Aber sonst... Er hat schon auch viele Wörter auf Schweizerdeutsch, es ist nicht so, dass er ein reines Hochdeutsch spricht, überhaupt nicht. Aber er hat einfach... so... so gewisse Wortverbindungen oder das «ein» oder so / bei welchem der Klang Hochdeutsch wirkt oder so wirkt wie wenn es Hochdeutsch wäre oder gewisse Verben vor allem, welche er nicht richtig konjugiert

P: er sagt immer «mein» und nicht «mis» zum Beispiel

N: mhm (zustimmend), «ein» also viele solche Wörter mit «ei»

P: Pronomen... Was macht er mit den Adjektiven? / Das ist jetzt eine gute Frage. ///// Schon noch witzig, man weiss es gar nicht so genau.

N: Man müsste fast so ein Fragebogen haben, mit Beobachtungen für zu Hause. Wir geben dir gerne Antwort, aber wir wissen nicht, ob wir alles abschliessend erklären können.

S: Ich arbeite ja dann auch noch mit ihm und kann dann dies genauer unter die Lupe nehmen. Okay, super. Ähm...

N: Ich müsste mich auf dies einmal achten und es notieren. Ich kann es mir sonst schlecht merken.

P: Die Pronomen sind vor allem Hochdeutsch. Pronomen sind ganz viel Hochdeutsch. Adjektive wüsste ich nicht.

S: /// Und ihr habt vorhin erwähnt, dass er verweigerte nachzusprechen. War dies in der Schweizerdeutschen Sprache oder auch im Hochdeutschen oder generell?

P: Überall.

S: Generell.

N: Ja.

P: Das hat er einfach nicht gemacht.

N: Auf Hochdeutsch haben wir es gar nicht probiert.

S: Ja klar, dies ist auch nicht natürlich für euch.

N: Dies haben wir auch nicht erwartet. Wir haben dies gar nicht getestet. Wir haben einfach Bücher angeschaut und wollten etwas zeigen oder ihm Geschichten vorlesen, dann ist er davongelaufen.
P: Er hat dann immer «nid (nicht --> Mundart Dialekt der Mutter)» gesagt.
N: Also gewisse Wörter hat er sicherlich von mir oder von Pascal oder von den grösseren Brüdern übernommen. Also vor allem / ich sage einmal diejenigen Wörter, welche wir auch nicht unbedingt hätten wollen, dass er diese lernt. Ein bisschen hässliche Sprache, aber er hat dann das Gefühl bei den grossen dabei zu sein, wenn er Schimpfwörter oder Fluchwörter sagt.
S: Dies ist meistens das, was zuerst durchdringt.
P: Dies sagt er aber nicht in der Öffentlichkeit oder woanders.
N: / Das weiss ich jetzt nicht, aber das hoffe ich zumindest.
S: Ich hatte auf jeden Fall nicht den Eindruck, als ich ihn therapierte.
N: Dies wäre auf jeden Fall das Ziel, dass er weiss, wo er was sagen darf oder kann. Das eine, worauf wir Wert legen, wäre, dass er wirklich Schweizerdeutsch spricht und dies aber nicht fördern können.
S: Er wechselt zwischen den Sprachen, so wie ich dies verstanden habe? Das macht er bewusst oder unbewusst?
N: Ich glaube, je nachdem wie er es kann. Ich habe das Gefühl, dass er gewisse Wörter nicht anders sagen kann und was ich auch schon festgestellt habe, oder das hat mir auch Jeannine schon gesagt. Ich habe mich dann auch darauf geachtet, es ist glaube ich wirklich so, dass er gewisse Wörter nicht kann, welche man nicht versteht, welche er nicht gut aussprechen kann, welche er dann anders sagt. In einer anderen Variante. / und dort ist er relativ kreativ, finde ich. Er kann dann wirklich, beispielsweise, wenn ich Sohn oder Tochter nicht verstehe, kann er dies beispielweise mit Kind vom Vater oder so umschreiben.
S: In diesem Falle eine gute Umschreibungsstrategie. Der Wortschatz ist bei ihm ja nicht auffällig. Das bedeutet, es ist eine Ressource von ihm.
N: Es macht es manchmal nur etwas schwer ihn zu verstehen, weil er ein Wort aus dem nichts hervorbringt, welches wir nicht zuordnen können, weil es nicht so aus der Alltagssprache hervor kommt. Dann fragen wir nach: «was meinst du, aha ah, ja gut». Wenn man dann weiss, was er sagen wollte, dann ist es logisch. Und dies ist aber vielleicht auch ein bisschen die andere Schwierigkeit. Wir sind uns an seine Sprache gewöhnt, dass uns vieles nicht mehr so auffällt.
P: Ja für uns ist er einfach so.
N: Ich merke natürlich, dass er anders spricht als andere Kinder. / Und ich merke, wenn er mit anderen Personen spricht, dass diese mich fragend anschauen und ich dann als Übersetzerin gelte, da nicht verstanden wird, was er gesagt hat. Und ich denke auch, / dass dies auch mal zu einem Frust führen kann.
P: aber das Übersetzen ist weniger.
N: Jahaa es gibt schon noch solche Situationen.
P: Das hast du früher, das habe ich früher viel öfters gehabt, das habe ich das Gefühl, habe ich nicht mehr oft. //// Das Leute ihn nicht verstehen // das gibt es eigentlich nicht mehr.
N: Doch.
P: Schon?
N: Ich finde schon, ja. / Also zum Beispiel, der eine Kellner hat partout nicht verstanden, was er wollte. Es war im Altersheim. Gut, da kam vielleicht noch dazu, dass diese Leute nicht mehr so gut hören. Es war nicht klar, was er bestellen wollte. Wir haben ihn nach vorne geschickt. Er wollte bei der Bedienung glaube ich ein Zitro oder Sprite bestellen. Sie haben ihn nicht verstanden und er kam mit leeren Händen zurück. Das tat mir sehr leid. Dann habe ich gesagt: «seg no einisch welisch es Zitro» und dann irgendwann kam er zurück mit einer Cola. Ich glaube das war dann einfacher.
S: Habt ihr das Gefühl, dass er Wörtern ausweicht, welche ihm zu schwierig sind, beispielsweise im Schweizerdeutschen?
N: Ja habe ich schon den Eindruck gehabt.
P: Ich weiss gar nicht, ob es für ihn...Ist für ihn Schweizerdeutsch ein Krampf?
N: // Gewisse Wörter bringt er schwieriger hin. // Oder sind ihm weniger geläufig oder wie soll ich sagen, kommen nicht so leicht von den Lippen.
P: // Ich könnte es nicht sagen. Ich wüsste nicht, ob es ein Krampf ist für ihn Schweizerdeutsch zu sprechen.
S: //// Ich versuche dies sonst auch noch etwas herauszufinden, beim Treffen mit ihm. Ich schaue mir vor allem die Aussprache und die Grammatik an, bei welchen er ja auch etwas Probleme hat und vergleiche das Schweizerdeutsche mit dem Hochdeutschen. Was gibt es für Lautverbindungen etc. Sind diese eventuell in der einen Sprachvarietät schwieriger als in der anderen etc.
P: Vielleicht ist das wirklich mehr, so Lautverbindungen...Er hat wenig ä`s, ö`s und solche Vokale
S: Im Schweizerdeutschen haben wir mehr Diphthonge (eu, au etc.) als im Hochdeutschen, beispielsweise Grüezi, üe, was im Hochdeutschen nicht vorkommt.

N: Und wo er auch ein Durcheinander hat ist mit ie und ei, er sagt dann manchmal nur ein i und im Dialekt betont man es ganz anders. Er sagte beispielsweise immer Buch anstatt Buech

S: Also das ue ist schwieriger als Buch

N: Ich habe wie das Gefühl, dass er das ue nicht gut kann.

S: Ja so beispielsweise auch lieb, liäb (lieb auf Schweizerdeutsch).

P: Er sagt wirklich «ich hab dich lieb» nicht liäb.

N: Mir anstatt mier. Ja solche Sachen. Habe ich das Gefühl, lässt er gerne das ie weg. Ich weiss nicht, ob dies wirklich eine Schwierigkeit ist für ihn von der Mundstellung, Zunge oder...

P: Ja und «s`Buech» ist ebenfalls so / Er sagt Buch, nicht Buech.

N: Ich bräuchte ein paar Beispiele für den Alltag, um diese zu sammeln, oder im besten Fall du, weil jetzt gerade finde ich das schwierig, weil ich nicht eine bin, welche auditiv sehr gut erfasst. Ich vergesse es dann wieder. Ich höre einfach, dass es falsch ist.

P: Er ist halt sehr visuell.

N: Ja das kommt dazu. Da ist er sicherlich doppelt belastet. Wir haben uns ein bisschen erhofft, dass durch das Schreiben lernen in der Schule, einige Fortschritte erzielt werden können, da dies bei J. sehr geholfen hat und einiges dann gekommen ist. Auch so grammatikalisch. Dass er richtig konjugieren lernt und das Verb an der richtigen Stelle hat.

P: Aber es ist schon besser geworden.

N: Ja ich glaube schon, dass es besser geworden ist, aber es darf natürlich noch mehr sein. Vielleicht wird man auch etwas ungeduldig und denkt sich «ja chum etze», langsam sollte er es auch verstehen.

S: die phonologische Bewusstheit, die Buchstaben einzeln aufschreiben und sich dann dies visuell/bildlich besser vorstellen können... Wenn ihr ja sagt, dass das visuelle für ihn einfacher und nahbarer ist.

N: Ja genau. Aber andererseits gerade dann habe ich etwas Angst, dass er noch mehr in die Hochdeutsche Sprache hineingeht. Weil logisch, wir schreiben grundsätzlich auf Hochdeutsch, vielleicht mal ein WhatsApp nicht. Da ist so ein wenig die Gefahr, dass er dann einfach nur noch Hochdeutsch spricht. Wobei Jeannine gemeint hat, dass wir ihn dann Hochdeutsch sprechen lassen sollen, dass er dies immerhin richtig kann und dann kann er das andere immer noch anpassen.

P: Das tun wir sowieso nicht.

N: Nein, wir korrigieren ihn eigentlich selten. Ja, aber vielleicht sollten wir mehr? Also habe ich mir auch schon überlegt. /// Wir wollen ihm natürlich auch nicht die Freude an der Sprache nehmen.

P: Ja und was möchte man ihn dazu zwingen Schweizerdeutsch zu sprechen. Dann spricht er halt Hochdeutsch in seinem Leben «jessesgott».

N: Ja er hätte vielleicht weniger Probleme als umgekehrt. Es ist einfach etwas irritierend, für uns auch.

P: Es ist einfach sehr lustig, weil wir einen sehr schweizerischen Background haben.

N: Ja und auch das Umfeld eigentlich.

P: Auch wenn man sich auf den Grossteil unserer Kollegen bezieht.

N: Also ein guter Kollege hatte er schon, welcher Hochdeutsch gesprochen hatte im Kindergarten, «Lasse» (Name des Freundes). Und dies ist ein guter Freund von ihm. Aber das war erst später, als J. schon seine Sprache gehabt hatte. / Und dann haben wir noch eine Schwägerin, welche Deutsche ist, aber das ist auch nicht so..

S: Das ist nicht so nah dran.

P: Die Familie ist Schweizerdeutsch und wir sprechen keine andere Sprache.

N: Und die Schwägerin sehen wir nicht so oft.

S: Und der ältere Bruder, welcher auch sprachliche Probleme hatte, er hatte auch vereinzelte Hochdeutsche Wörter, habe ich das richtig verstanden?

N: Geht, inzwischen nicht mehr, oder?

S: Und ihr spricht untereinander und mit dem ältesten und mittleren Sohn Schweizerdeutsch und das können sie auch sprechen...

P: Wir sprechen nur Schweizerdeutsch.

S: Und sie sprechen auch und ihr sowieso mit J. Schweizerdeutsch?

P: Ja. Die Jungs auch.

N: Ja. Wir haben nie etwas anderes gesprochen.

S: Aber es gab keine Phasen, in welcher die eine Sprache Schweizerdeutsch mehr aufgetreten ist als das Hochdeutsche? Es war immer ein Gemisch gewesen?

N: Ja. / Es war immer ein Gemisch gewesen, finde ich.

P: // Aber stärker Hochdeutsch. /// Das Gewicht ist beim Hochdeutschen.

S: mhm.

P: / Würde ich jetzt klar sagen. // Es fällt auch auf.

S: /// Und das war unabhängig von Person, Ort...?

N: mhm.

P: mhm.

N: Ich habe das Gefühl, dass er nicht switchen konnte. Weil es gibt ja viele Kinder, welche mehrsprachig aufwachsen und diese können dann je nachdem, wenn sie mit der Mutter sprechen, sprechen sie in dieser Muttersprache und mit dem Vater dann in einer anderen Sprache. Ich weiss, dass viele Deutsche gut switchen können, beispielsweise in der Schule mit Freunden sprechen sie Schweizerdeutsch und zu Hause dann Hochdeutsch und dann ein reines Hochdeutsch und nicht so wie J., welcher mehr so Brocken oder Wörter herausnimmt.

P: Er hat so ein Schweizerhochdeutsch.

N: /// mhm (zustimmend).

P: Er hat kein gepflegtes Hochdeutsch. Er hat ein Schweizerhochdeutsch.

S: Okay. / Ging J. mal in die Kita oder Spielgruppe?

N: Ja, das war recht früh der Fall, weil wir das Gefühl gehabt haben, dass er dies brauche.

P: Spielgruppe und Muki.

N: Er ist kein Einzelkind, aber ein Nachzügler. Sein mittlerer Bruder ist 6 Jahre älter und der älteste 9 Jahre als er. Auch Cousinen und Cousin waren alle schon älter gewesen und durch das, hatte er nicht mehr so viele Spielkollegen in seinem Alter. Deshalb war er relativ früh in einer Kita gewesen. Und wir haben vor allem wegen dem Spielen das Gefühl gehabt, dass es gut für ihn wäre, nicht einmal bezüglich der Sprache. Und ab 3 war er in der Waldspielgruppe (1/2 Tag in der Woche) und 1/2 Tag in der Kita. Und schon dort hat sich herausgestellt, dass er im sprachlichen langsamer vorwärtskommt.

S: Und dort gab es keine Bezugsperson in der Kita oder in der Spielgruppe, welche Hochdeutsch gesprochen hat.

N: In der Kita schon.

P: In der Kita hatte es eine Deutsche gehabt.

N: Und noch eine andere, die hatte kein reines Hochdeutsch, da sie irgendeine andere Nationalität hatte.

N: Es gab zwei Schweizerdeutsch sprechende Personen in der Kita, aber die sprachen ein urchiges Schweizerdeutsch.

S: Eher ein schwieriges Schweizerdeutsch für ihn.

N: Vielleicht.

S: Das Hochdeutsche war da für ihn eventuell etwas nahbarer.

N: Ja möglich. Und es hatte sicherlich auch viele Kinder, welche mehrsprachig aufgewachsen sind. Auch Hochdeutsch. Und auch im Muki. In Lachen hat es mittlerweile einen grossen Anteil von Leuten, welche aus Deutschland kommen. Und ich möchte wetten, ein Drittel hat Hochdeutsch gesprochen.

P: Ich denke auch. In der Waldspielgruppe weniger.

N: Dort weniger, aber «Lasse» und Anika waren auch und die haben auch Hochdeutsch gesprochen.

P: «Lasse» ist halt schon sein / sein grosser Freund und dieser ist Hochdeutsch.

N: / Aber die Zeit, welche sie zusammen verbracht haben, im Vergleich zur Zeit zu Hause oder welche sie mit uns verbracht haben,

Bei uns wurde viel gesprochen.

P: Ja, wir sind kein leiser Haushalt.

S: Und ihr habt mit seinem Kollegen auch Schweizerdeutsch gesprochen, nicht Hochdeutsch, weil er Deutscher ist?

N: Da muss ich jetzt gerade überlegen.

S: Also, wenn er bei euch zu Hause war mit J.?

P: Er hat eben nicht viel gesprochen.

N: War eher ein schüchterner Junge.

P: Einfach nicht kommunikativ. Ich würde nicht einmal schüchtern sagen. Einfach nicht kommunikativ. Es war kein «Schwätzi».

N: mhm (zustimmend).

P: /// J. war lange auch nicht sehr gesprächig («ein schwätzi»). Aber inzwischen kann er einfach sinnlos senden (meint: ohne Ende sprechen).

S: Haben die hochdeutschen Ausdrücke mit dem Eintritt in den Kindergarten zugenommen? War im Kindergarten auch eine Deutsche Lehrperson?

N: Die Lehrperson nicht. Ich glaube, gewisse Sequenzen sollten auch auf Hochdeutsch sein, das haben sie auch gemacht. Aber beide Lehrpersonen und die Heilpädagogin waren Schweizerinnen. Wie viel dieser Anteil von Hochdeutsch zu Dialekt war, kann ich nicht sagen. Aber ich habe das Gefühl, weil der Wortschatz grösser wurde, dass er wieder mehr Hochdeutsche Begriffe gehabt hatte. Also noch eher mehr als vorher.

S: Aber du hast nicht das Gefühl, dass es sehr stark zugenommen hat?

N: / Nein nicht so, dass plötzlich...

S: Dies ist für mich relevant. Super. Ähm und genau, mit den Nachbarskindern, wie war es da? Oder generell, wie hat er gespielt? Welche Sprache war da bevorzugt, auch mit anderen Kindern? Wie hat er kommuniziert?

N: Ich habe nicht das Gefühl, dass er geswitcht hat. Er hat keine Flexibilität in der Sprache. Es hört sich doof an, aber er schaltet nicht um.

S: /// Also bei Rollenspielen, sagt man, dass die meisten Kinder dies auf Hochdeutsch spielen? Er ist immer auf seiner Sprache geblieben?

N: mhm.

S: Und hast du vielleicht einmal mitbekommen, dass Kinder, welche mit ihm spielten, sagten, dass dies ein komischer Ausdruck ist oder du sprichst Hochdeutsch...?

N: Jaja dies schon. Oder dass sie ihn nicht verstanden haben oder sozusagen eine Bemerkung machten «was wott er säge, wieso red er so komisch». Das hat es durchaus gegeben. / Es hat mir dann auch immer etwas weh getan, vor allem für ihn. Aber Kinder dies zu erklären ist auch sehr herausfordernd.

S: Und man weiss ja auch nicht genau, an was dies liegt.

N: Ich hatte dann auch das Gefühl, dass ich ihn etwas davor schützen möchte, aber er war immer sehr unerschrocken und hat trotzdem gesprochen.

S: Das ist aber sehr schön.

N: Ja dies haben wir auch als positives Zeichen angenommen. Dass ihn dies nicht gross zu stören scheint oder ihn verletzt. Ausser mal zur Zeit, als er sich geäussert hat mit «ich han halt en Sprachbehinderig». Er hat sich so erklärt, als es Leute gab, welche fragten «wieso red er so...», welche etwas schwierig und verständnislos waren. Aber sozial ist er eigentlich gut aufgehoben und auch nie ausgelacht worden. Ich denke aber, wenn er sich noch etwas besser ausdrücken könnte, könnte er noch mit mehr Personen ins Gespräch kommen. Er hatte auch Ergo. Die Ergotherapeutin war eine Deutsche. Sie hatte schon schweizerdeutsche Ausdrücke verwendet, aber grundsätzlich Hochdeutsch gesprochen. Dies war einmal pro Woche eine Stunde.

S: ///// Ähm, das haben wir nun alles schon abgedeckt. Hat J. als Kind Hörbücher gehört? Aber er ist ja eher der visuelle.

N: Also wir hatten sogar so eine Box «Tunis». Diese haben wir geschenkt bekommen. Ich habe schon befürchtet, dass diese nicht so zum Einsatz kommt. Er wurde sogar eher wütend und hat die Box umhergeschossen.

P: Das einzige, was er sich anhört sind die «Drei Fragezeichen Kids», welche er mit mir anhört, weil ich sie gerne anhöre. Aber dies tut er glaube ich einfach, weil ich sie gerne anhöre.

N: Also mithören. Aber auch «Kaschperli» oder so, was wir mit den Jungs im Auto angehört haben, hatte er kein Interesse daran. Wirklich nicht. Wir haben es probiert, aber es hat in genervt. Es war denke ich für ihn sehr anstrengend.

S: Und es spielte keine Rolle, ob dies Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch war?

N: Ja die «Tonis» wären auf Hochdeutsch gewesen, aber das spielte keine Rolle. Und es gab mal eine Box von der Migros, die war auf Schweizerdeutsch, die fand er auch nicht toll. / Ja, er hat dies abgelehnt.

S: Okay. Dann haben wir das auch. ///// Und ihr habt das Gefühl, dass er merkt, dass er andere Ausdrücke verwendet? Dass ihm das bewusst ist? Und mittlerweile hat er sich ja auch dazu geäussert (dass er eine Sprachbehinderung habe).

N: Ich würde schon sagen. /// Aber er ist trotzdem nicht bereit irgendwie // wie soll ich sagen...

P: Es stört ihn nicht. /// Ich habe nicht das Gefühl, dass es ihn stört. Er spricht einfach so wie er spricht.

N: Ja vielleicht ist es deshalb, dass er nicht das Gefühl hat, er müsse etwas dazulernen. Klar, wenn wir die Spiele von der Logo gemacht haben, dann hat er schon probiert dies so auszusprechen und wenn es falsch war und ich ihn dann nochmals zu einem erneuten Versuch aufforderte, dann hat er sich oft verweigert. Und dann will man dies dann auch nicht und lässt vieles laufen.

P: Er ist bockig, wenn man ihn verbessert.

N: Ja. Er hat er hat gar nicht gerne, wenn man ihn zum Lernen zwingt. Also was er macht, zum Beispiel Rechnen, das was er gerne macht... Aber Lesen, da ist er auch etwas mühsam und schwerfällig unterwegs. / Jetzt will er zwar, weil das was er in der Schule, die Lehrperson sagt, gilt bei ihm viel, das macht er dann. Er hat sich nun ein Buch gewünscht. Er fängt jetzt etwas an.

P: Er fängt an, dass er jetzt einfach irgendwo liest.

S: Und habt ihr das Gefühl, in dieser Zeit des Lesens, dass sich noch etwas verbessert hat oder ist das Hochdeutsche noch mehr gekommen?

P: mhm, nein ich denke nicht. / Er ist einfach Hochdeutsch. Seine Grundsprache ist Hochdeutsch?

S: Und er könnte, wenn ihr sagt: mier und mir oder mein und mis, da hört er ein Unterschied?

P: Er sagt mis. «Wem isch das Glas. Mis». Das sagt er.

N: Schon?

P: Ich bin unsicher, aber ich meine, ich habe dies auch schon gehört. / Ich habe das Gefühl, er wechselt manchmal auch.

S: Eher inkonsequent, er wechselt.

N: mhm (zustimmend). / Aber es ist schwer zu beurteilen.
S: / Wenn man beispielsweise sagt, Löi oder Löwe, könnte er dies auditiv unterschieden?
N: Am besten du fragst ihn selbst.
S: Es nimmt mich sehr wunder, ob er dies kann.
N: Ich kann es dir auch nicht sagen. Wir haben auch probiert ihm gewisse Begriffe beizubringen. Er hatte eine Phase, in welcher er bei den Esswaren Möhre oder Karotte gesagt hatte. Karotte war es glaube ich. Dann haben wir gesagt: «das isch doch es Rüebli», weil niemand von uns sagt Karotte.
P: Ja. Und jetzt sagt er «Rüebli».
N: Dies hat er dann irgendwann schon angenommen.
P: Beim Essen hat er viel.
N: mhm (zustimmend).
S: Das ist auch ein Bereich, welcher er oft hört.
P: und es hat bei uns auch einen hohen Stellenwert. Wir essen oft als Familie.
S: /// Aber er hat sich nie spezifisch geäussert: «Mami oder Papi, ich chan das nöd sege oder ich sege lieber das als s'andere...».
N: mhm (verneinend) / Er hat es einfach nicht mehr gesagt, wenn wir ihn korrigiert haben oder sagten: «das heisst doch so ...». Er sagt nichts mehr, wenn man ihn verbessern möchte oder wenn er ein Wort nochmals sagen soll oder nachsprechen soll.
S: // Okay. ///// Aber er versteht euch gut, wenn ihr Schweizerdeutsch mit ihm spricht?
N: Ah ja. Das ist nie ein Problem gewesen.
P: Nein. Wir haben lange das Gefühl gehabt, er höre nicht gut
N: Dann haben wir uns auch geachtet, ob er uns nicht versteht.
P: Aber dies tut er.
N: Und sogar wenn wir miteinander sprechen und er nebenbei spielt, dann hat er auch schon Dinge hervorgebracht, wo wir gedacht haben, dies hätte er gar nicht hören sollen.
S: Ja.
N: Und ja wir waren zwei Mal das Gehör abklären und es war immer unauffällig. Und wir hätten sogar noch nach Zürich gehen können, da war ich aber nur mit J.. Mit ihm gingen wir sogar ins Kispi zur «Audiopädagogik»? Und auch bei ihm kam nichts raus. Und dann habe ich gefunden, dass es nichts bringt, wenn ich mit J. dies auch noch mache. Ich habe mehr das Gefühl, dass es die Verarbeitung ist.
S: Die Sprachverarbeitung? Dass diese schwierig ist?
N: Ja. / Und das wäre möglicherweise ein neurologisches Thema, wo man ihn durchleuchten müsste. Und dann fragt man sich schon, ob dies etwas bringt oder ob es reicht, dass man einfach weiss, dass dort etwas verlangsamt ist. Die Gefahr ist halt, dass man ihn durch sein erschwertes Sprechen, oftmals unterschätzt. Aber er versteht sehr vieles und kann zum Beispiel sehr gut Rechnen für sein Alter. Er versteht Zusammenhänge, kann gut kombinieren. Das ist nicht das Problem. Aber man unterschätzt ihn halt, weil er es einfach nicht so gezielt herausbringt. Und darum habe ich das Gefühl, ich will nicht behaupten, dass er extrem begabt ist, er hat seine Schwächen, bei J. war es klarer. Was noch bevorsteht, wäre eine Abklärung auf ADHS. Wir hatten den Verdacht schon früh.
P: Wenn wir nicht zwei Voldeppen sind, welche oft im Schulalltag damit konfrontiert werden
N: Wir haben schon länger den Verdacht gehabt und haben dies auch schon bei seiner Lehrperson angesprochen. Aber sie meint er sei nicht so auffällig.
P: Er kann eben ruhig sein.
N: Und wenn ihn etwas interessiert, kann er voll dabei sein. Daher ist er auch kein klarer Fall. Aber die Lehrperson hat nun trotzdem gemeint, man solle es abklären lassen, dass man Klarheit hat. Dies müsste ich nun noch machen. Der älteste Bruder hatte dies auch. Daher sind wir auch nicht so überrascht gewesen. Wir sind uns etwas daran gewöhnt. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn er diese Diagnose erhält, dann weiss man, woran man ist. Aber es könnte ihm im Spracherwerb zusätzlich Schwierigkeiten bereitet haben.
S: Aber es gab nie eine neurologische Abklärung bezüglich der Sprachverarbeitung?
P: Nein.
S: Und es ist auch nicht geplant?
N: Nein. Es wäre eher an jemandem, der sagt, es wäre sinnvoll, dass wir es machen. Ich weiss nicht, ob die Abklärung am Kispi auch neurologisch gewesen wäre bei der Audiopädagogik?
S: Nein. Und wenn ihr dies zweimal abgeklärt habt, dann würde ich sagen, dass dies in Ordnung so ist.
N: Nein, das Gehör ist offenbar nicht das Problem.
P: Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass J. ein Leiden damit hat.
N: Also als wir das erste Mal mit ihm beim Arzt waren, hatte er wirklich einen grossen Pfropfen im Ohr, welcher dann der Arzt entfernte. Ob er deshalb in einer sensiblen Phase nicht gut gehört hatte, können wir nicht sagen. Das könnte möglich sein, dass er eine Zeit lang dadurch weniger gehört hat.
P: Und ich habe nicht das Gefühl, dass er leidet. Früher hatte er mal gelitten.

N: Wegen der Sprache?

P: Ja. Ich habe nie mehr etwas gehört, dass er sagte, ich kann das nicht oder mich versteht man nicht.

N: Er ist nicht in dem Sinne verzweifelt.

P: Wann war das, als er sagte, «ich habe eine Sprachbehinderung»? Vor dem Kindergarten?

N: Das ist noch nicht so lange her. Im Kindergarten.

P: Dort hatte ich das Gefühl, er habe gelitten.

N: Nein, er meldet sich auch. Er hat dadurch keine Hemmungen. Das ist das gute daran.

S: Ich konnte mir nun einen umfassenden Eindruck machen. Herzlichen Dank. Ich bin gespannt, wenn ich ihn dann sehe.

N: J. hat grosse Mühe sich etwas zu merken, etwas auswendig zu lernen. Er kann das fast nicht speichern und wiedergeben. Ich weiss nicht, ob es auch daran liegt, dass er die Wörter nicht so gut strukturieren kann.

8.3.2 Interviewgespräch: Jugendlicher

Interviewgespräch: Jugendlicher

S: Als Einstieg vielleicht, wie würdest du die Sprachentwicklung von J. aktuell und zur früheren Zeit beschreiben?

J: // Also aktuell ist es gut, also für mich, wenn ich es mit dem vergleiche, wie es einmal war. Er hat schon seine Entwicklung gemacht. Am Anfang ist gar nichts gekommen. Also zum Beispiel als er klein war, konnte er unsere Namen nicht sagen. Er hat einfach Bibi1, Bibi2, Bibi3...Er hatte einfach selbst seine Sprache. Dann war er in der Sprachheilschule und die Logopädie war eine sehr grosse Hilfe. Das weiss ich noch. Er wurde ein Jahr später eingeschult, weil er diese Sprachentwicklungsstörung hat. / Und ja, Logopädie war wirklich das, was ihn...

S: Hat ihn lange begleitet

J: lange und es war wirklich gut. Wirklich.

S: Das freut mich zu hören.

J: Ja mich auch.

S: Wann hat er die ersten Wörter gesprochen?

J: // Ja mit Bibi1, Bibi2...Kinder beginnen mit 18 Monaten mit Mama, Papa und allem und bei ihm war es eben einfach Bibi1, Bibi2 und so weiter...

S: Also mit 18 Monaten etwa?

J: Ja, es war um das herum

S: Er hat nicht erst sehr spät begonnen zu sprechen?

J: Nein, er hatte vorher schon Wörter, einfach seine eigene Sprache. Er konnte es nicht so sagen, wie er es gehört hatte. Und irgendwie kam dann einfach nichts mehr und dann habe ich irgendwie bei der Zweijahreskontrolle bei der Ärztin gesagt, dass ich mir Gedanken mache. Ich habe das Gefühl es stimmt etwas nicht. Dann haben wir wieder gewartet. Sie meinte, dass es vielleicht schon noch kommt, einfach etwas später. Aber dann kam es einfach nicht. Es war auch sehr schwierig für mich, weil er sich nicht ausdrücken konnte. Wir haben uns aber verstanden, also Mami und Kind. Aber auch sein Bruder und er hatten sich verstanden. Eine Zeit lang sogar am besten. Als er etwas älter wurde und ich nicht genau verstand, was er meinte, sein Bruder wusste es ganz genau.

S: Wie gross ist die Altersdifferenz zwischen den beiden?

J: Ein Jahr. Er ist 06 Jahrgang und Noah 07.

S: Und die ersten Wörter waren in seiner Eigensprache? Es war kein spezifisches Schweizerdeutsch? Ihr spricht auch noch eine andere Muttersprache, oder?

J: Portugiesisch. Aber aufgrund von dem, habe ich das nie mit ihm gesprochen. Die Logopädin sagte es wäre nicht gut.

S: Also man hat nicht gewusst, in welcher Sprache die ersten Wörter waren. Es war uneindeutig.

J: Ja genau.

S: Und wann ist es dir das erste Mal aufgefallen, dass er Hochdeutsche Ausdrücke benutzt? Also Hochdeutsche Wörter, nicht Schweizerdeutsche.

J: / Also als er in die Logopädie ging, weil er es dort gelernt hatte.

S: Also war die Logopädie Therapie auf Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch?

J: Mmh. Ich frage mich gerade.

S: // Das kann ich sonst auch nachschauen.

J: Ja das kann ich nicht beantworten.

S: Aber dir ist nicht aufgefallen, ab diesem speziellen Zeitpunkt sind einzelne Hochdeutsche Wörter gesprochen oder verwendet worden?

J: Nein.

S: Okay. Aber er hat ab einem Zeitpunkt Schweizerdeutsch sprechen können?

J: Jaja.

S: Wann war das ungefähr?

J: // Es ist halt. Der Ausdruck war immer anders gewesen. Also dass man es klar verstand, etwa im Kindergarten.

S: Im Kindergarten hat er begonnen Schweizerdeutsch zu sprechen? Und das war dann wirklich Schweizerdeutsch oder ein Schweizerhochdeutsch oder war das mehr Hochdeutsch?

J: / Teils teils. Er hat zum Teil einen Satz mit etwas Schweizerdeutsch und etwas Hochdeutsch gemischt.

S: Okay. Und das Hochdeutsch kann einerseits von der Logopädietherapie kommen oder aber gibt es noch andere Vermutungen woher dieses Hochdeutsch kommt?

J: Nein. Ich habe immer Schweizerdeutsch mit ihm gesprochen.

S: Also vom schulischen her?

J: Ja eher vom schulischen her, weil zu Hause haben wir immer Schweizerdeutsch gesprochen.

S: Aber er hat auch nicht Hochdeutsche Ausdrücke aus dem Fernseher abgeschaut oder viel hochdeutsche Hörbücher angehört?
J: Nein.
S: Und Rollenspiele, wenn er mit seinem Bruder gespielt hatte? Das war auf Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch?
J: Das hat er viel gemacht. Nein Rollenspiele /// er hat es immer vermischt.
S: Hochdeutsch und Schweizerdeutsch war immer vermischt.
J: Manchmal, wenn ein paar Wörter für ihn so einfacher waren, hat er sie einfach so gesagt.
S: Also dies ist deine Vermutung?
J: Ja
S: Also, dass vielleicht gewisse Schweizerdeutsche Wörter schwieriger waren als Hochdeutsch?
J: Ja genau.
S: von den Lautverbindungen her. Das ist auch das, was ich in der Literaturrecherche genauer analysiere. Respektive, ist dies, was ich bisher etwas herausfinden konnte. / Hast du J. manchmal dazu aufgefordert oder nachgefragt, ob er das Wort nachsprechen kann? Also konnte er schweizerdeutsche Wörter nachsprechen?
J: Ja ich habe schon solche Übungen mit ihm gemacht. Auch von der Logopädie, was sie mir mitgegeben haben. Das haben wir schon gemacht.
S: Okay. / Genau. Und es gabe keine Situation, in welcher mehr Hochdeutsch oder mehr Schweizerdeutsch auftrat?
J: Nein.
S: Das nicht. Es war immer ein Gemisch?
J: Ja. Aber jetzt ist es schon mehr Schweizerdeutsch.
S: Okay super. //// Ist J. in eine Kita oder Spielgruppe gegangen?
J: Nein.
S: Und im Kindergarten hat die Lehrperson Hochdeutsch gesprochen? Oder ist das nicht klar?
J: Das weiss ich nicht mehr genau. (Frage an J.: Joshi wie hat deine Kindergartenlehrperson mit euch gesprochen, Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch?) J antwortet: Weiss ich selbst nicht mehr.
J: Aber ich glaube schon Hochdeutsch, weil ihr hattet im Kindergarten ein paar Kinder, welche nicht gut Deutsch konnten. Zum Teil, aber genau kann ich es nicht sagen.
S: Okay tip top. / Gab es Nachbarskinder, welche mit J. auf Hochdeutsch gespielt hatten?
J: Nein, er hatte nur seinen Bruder.
S: Aber sein Bruder hat immer Schweizerdeutsch mit J. gesprochen?
J: Ja.
S: Und er hat das immer gut verstanden?
J: Ja.
S: Also das Sprachverständnis auf Schweizerdeutsch war nie das Problem?
J: Nein.
S: Und du hast auch immer Schweizerdeutsch gesprochen, obwohl er manchmal auch Hochdeutsche Wörter mit rein brachte.
J: Jaja immer immer.
S: Und der Bruder auch.
J: Ja.
S: Okay. / Und beim Fernsehen...
J: Ist Hochdeutsch natürlich.
S: Also hast du das Gefühl, dass gewisse hochdeutsche Ausdrücke auch vom Fernsehen in die Sprache übernommen wurden?
J: Ja das ist so. Und auch die Spiele, Förderspiele, welche er hatte, wo man teilweise auch etwas drücken musste, und dann gab es Antwort, das war auch auf Hochdeutsch.
S: Hast du das Gefühl, dass die hochdeutschen Begriffe mit dem Fernsehen zunahmen? Im Vergleich zu vorher, als er noch kein Fern geschaut hatte.
J: Ja klar.
S: /// Hast du das Gefühl, dass J. merkte, dass er vereinzelte Wörter anders aussprach?
J: Dass er es selbst merkte?
S: Genau.
J: Ich glaube aufgrund dessen, dass wir nachfragten, was hast du gesagt, weil wir es nicht verstanden, ja, aber nicht bewusst.
S: Nicht bewusst.
J: Nicht bewusst. Weil für ihn war es so, wenn er etwas sagte, aber er wusste ja nicht, dass ich das nicht auch so verstehe.
S: Mhm. Und du hast ihn, als er ein hochdeutsches Wort sagte, korrigiert, wie es auf Schweizerdeutsch heisst?

J: Nein. Das habe ich nicht. Aber manchmal wenn er etwas nicht richtig sagte, aufgrund einer Übung, habe ich ihn einfach aufgefordert, es nochmals zu wiederholen. Dann habe ich das Wort richtig gesagt, auf Hochdeutsch. Aber ich habe nie gesagt, auf Schweizerdeutsch, so ist es.

S: Aber er erkennt mittlerweile schon den Unterschied zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch?

J: Jaja.

S: Aber als Kind war das schwierig?

J: Ja.

S: Und auch das bewusste Switchen zwischen den Sprachen, war sicherlich auch erschwert?

J: Ja.

S: Die Ausdrücke kamen nicht bestimmt? Dass er die Hochdeutschen Wörter bevorzugte, sondern sie sind einfach gekommen.

J: Einfach so, weil er sie schon so gehabt hatte...

S: Wie hast du reagiert, als du die ersten hochdeutschen Wörter hörtest, beim Spielen und in der Spontansprache? War das für dich speziell?

J: Für mich war überhaupt großartig, dass etwas kam. Ich habe nicht reagiert, ob Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch.

S: Hauptsache Sprache!

J: Hauptsache Sprache, er kann sich ausdrücken. Und auch für ihn, wenn er spricht und ihn niemand versteht, dann ist das sehr frustrierend.

S: Extrem. / Aber er hat nie gesagt: «Mami, es zu schwierig für mich Schweizerdeutsch zu sprechen...»?

J: Er hatte keine Hemmungen. Wenn wir weggegangen sind, er hat gesprochen, auch wenn die Leute ihn nicht verstanden...

S: Das ist sehr schön.

J: Da dachte ich mir auch, wow, andere Kinder würden sich total zurückziehen.

S: Darf ich aber nochmals nachfragen, also er hatte wirklich auch mehr schweizerdeutsch gesprochen, es waren nur vereinzelte hochdeutsche Ausdrücke?

J: vereinzelte.

S: Es war nicht so, dass er nur Hochdeutsch sprach?

J: Nein. Mehr Schweizerdeutsch.

8.3.3 Interviewgespräch: Zwillinge

Interviewgespräch: Zwillinge

S: Super, das Diktiergerät ist eingestellt. / Also wollen wir gerade beginnen oder hast Du gerade noch eine Frage an mich?

C: Ja, sicher. Nein, du kannst mir gerne deine Fragen stellen.

S: Okay, super. / Ähm, ich habe gedacht, als Einstiegsfrage ähm, würde ich dich gerne offen fragen, die Sprachentwicklung bei D. und M. als Kleinkinder ähm sowie aktuell zu beschreiben.

C: /// Ja, es ist schwierig. Also als sie ganz zu Beginn des Sprechens waren oder als sie bereits gesprochen haben?

S: / Also ich kann sonst auch mit meinen genaueren Fragestellungen beginnen. Ich dachte, falls du gerade etwas erzählen möchtest, darfst du das gerne. Ansonsten kann ich mit meiner ersten konkreten Frage starten. Also, in welcher Sprache waren die ersten Wörter deiner beiden Söhne?

C: // auf Deutsch.

S: / Also auf Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch?

C: / Ja das ist so eine Frage. Ich kann dir das leider nicht mehr beantworten. Ich weiss es nicht mehr.

S: Okay.

C: Aber ich glaube es war eher Deutsch.

S: Also Hochdeutsch? Mit Deutsch meinst du Hochdeutsch?

C: Ja genau.

S: Okay super. Alles klar. Und wann fiel euch das erste Mal auf, dass die Zwillinge Hochdeutsche Ausdrücke verwenden?

C: /// Ja, ist sehr schwierig. / Sicher mit vier Jahren.

S: // Okay, also sie haben vorher schon hochdeutsche Ausdrücke gehabt, aber zu diesem Zeitpunkt ist es euch so richtig aufgefallen und bewusst geworden, dass es so spezifisch gewähltes Hochdeutsch ist?

C: Genau ja.

S: Und nicht einfach aus Versehen Hochdeutsch anstatt Schweizerdeutsch.

C: Genau.

S: Okay. / Dies waren im Verhältnis also mehr hochdeutsche Ausdrücke wie schweizerdeutsche?

C: Ja, ja.

S: // Okay. Ähm, aber die Zwillinge hatten auch schweizerdeutsche Ausdrücke verwendet?

C: // Ja sehr wenige.

S: In welchen Situationen kamen diese vor? Es ist sicherlich nicht leicht sich an so genaue Details zu erinnern, aber falls du dich erinnern kannst, wäre das sehr hilfreich. Vielleicht auch mit einer bestimmten Person oder im Kindergarten oder mit einem Nachbarskind?

C: // Es ist so. Das lustige ist ja, dass man in allen Sprachen zuerst die Schimpfwörter leicht zu lernen weiss. Dann sind die Beiden nach Hause gekommen mit Wörtern wie «Gopfritschutz» und solche Begriffe, welche mein Mann und ich nie sagen.

S: Mmh

C: Also könnte dies schon von den Lehrpersonen oder von meiner Mutter kommen und in diesem Setting verwenden sie es dann auch. Ansonsten / Das Einzige, was aktuell gerade vorkommt, ist beispielweise sagen die beiden «luege», was vorhin eigentlich immer «schauen» war. Jetzt kommt dieser Begriff «luege» etwas. Aber es kamen nie ganze Sätze auf Schweizerdeutsch. Es ist wirklich Deutsch, Hochdeutsch.

S: In diesem Fall kommen Schweizerdeutsche Ausdrücke vor allem im schulischen Setting vor.

C: Genau.

S: Okay. Und ihr spricht zu Hause ja Schweizerdeutsch, also du und dein Mann, ihr spricht Schweizerdeutsch mit den beiden, oder?

C: Genau ja.

S: Habt ihr zwei dann auch versucht, dass D. und M. die schweizerdeutschen Wörter nachsprechen? Konnten sie das? Oder haben sie euch imitiert? Oder blieb es einfach bei den hochdeutschen Ausdrücken?

C: / Ja wir haben es schon versucht, also zu ihnen gesagt: «seg doch jetzt mal...», aber wir haben auch schnell gemerkt, dass das Schweizerdeutsche viel schwieriger zu sein scheint als das Hochdeutsche.

S: Mmh, okay.

C: Wir korrigieren sie auch nicht sehr viel. Nur bei gewissen Wörtern sagen wir dann, «hey, seg doch mal oder versuech mal...», aber weil sie auch sehr viele Probleme mit den einzelnen Lauten haben, wird es für sie noch schwieriger. Vor allem mit dem /ch/ und /r/ haben sie ja solche Probleme und diese verwenden wir als Schweizer ja so oft und gerne.

S: Es gibt im schweizerdeutschen Lautsystem auch mehr Lautverbindungen wie au, eu etc. und auch mit dem /ch/ den wir in der Mundart haben, ist es gut möglich, dass die beiden der Einfachheit halber auf die Standardsprache ausweichen.

C: Es scheint einfacher zu sein.

S: Und die Bedeutung ist halt dieselbe auf Hochdeutsch wie Schweizerdeutsch, also den sprachlichen Inhalt können die beiden trotzdem vermitteln, auch wenn sie Hochdeutsch sprechen. / Die nächste Frage / Sie haben nicht zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch gewechselt? Also die Sprachen miteinander vermischt. Es war fast nur Hochdeutsch und nur vielleicht mal vereinzelt ein Schweizerdeutscher Ausdruck oder war es wirklich eine Vermischung beider Sprachen? Auch innerhalb eines Satzes zum Beispiel?

C: Mmh es ist immer, vor allem Hochdeutsch gewesen, Schweizerdeutsch höchstens mal vereinzelte Wörter. Auch jetzt noch.

S: Also mehrheitlich einfach Hochdeutsch und nicht gemischt.

C: Genau.

S: / und es hat auch keine Phasen gegeben, in welchen die eine Sprache mehr aufgetreten ist als die andere? Also beispielsweise von 3–4-Jährig war Schweizerdeutsch mehr angesagt und nachher nur Hochdeutsch?

C: Nein.

S: Das nicht? Es war also von Anfang an das Hochdeutsche präsenter als das Schweizerdeutsche.

C: Genau. / Und was sehr interessant ist, ist, dass viele Personen immer behaupten, dass es bestimmt am Fernseher liegt, aber M. und D. haben bis 4-Jährig kein Fern gesehen. Wir hatten nicht einmal einen Fernseher zu Hause. Und wir hatten Geschichten, es war meistens Globi (Hörbuch), also die schweizerdeutschen (gibt es nur auf Schweizerdeutsch) und daher finde ich es auch sehr interessant, woher sie trotz allem das Hochdeutsche haben, aber ich glaube es ist einfacher für sie.

S: // Ich habe gelesen, dass sie viel Hörbücher gehört haben. Diese Hörbücher waren alle auf Schweizerdeutsch?

C: Genau, Globi, Chaschperli und solche Sachen. Globi haben sie wirklich sehr sehr oft gehört. Wir hatten wirklich alle Globis und daher ist es sehr interessant. Und mein Mann und ich sprechen ja Schweizerdeutsch. Wir haben nie und auch jetzt nicht Hochdeutsch mit ihnen gesprochen. Sie sprechen Hochdeutsch und wir sprechen Schweizerdeutsch und es ist für alle immer fragwürdig. («Hä wie geht das? Wie chan das sii?»)

S: Das verstehe ich, dass dies viele Fragen aufwirft. /

C: Wenn ich eine Antwort hätte, würde ich gerne eine geben.

S: Ich hoffe sehr, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit etwas herausfinden kann. Das wäre auf jeden Fall mein Ziel. Hinweise zu finden, wieso dies so sein könnte. Ich finde es auch sehr spannend und bisher ist dies auch ein sehr unerforschtes Thema.

C: // Ja extrem.

S: Aber auch im Kinderspital habe ich ein Praktikum gemacht und dort habe ich ebenfalls einen Jungen gesehen und betreut, welcher in einer Schweizerdeutschen Familie aufwächst, die Eltern sprachen perfektes Schweizerdeutsch und nur Schweizerdeutsch und ihr Junge kann kein Schweizerdeutsch sprechen. Er war nur in diesem hochdeutschen Sprachgebrauch drin. Er sei ebenfalls kein Fernseh-Kind und ich will in meiner Arbeit auch ausschliessen können, dass es nicht am Medienkonsum liegt. Das Elternhaus ist auch Schweizerdeutsch, dies kann es also auch nicht sein. Sie haben auch vor dem Eintritt in die Schule Hochdeutsch gesprochen, am schulischen Input in der Standardsprache kann es auch nicht liegen. Ich will diese Punkte auch wirklich ausschliessen können, dass es nicht aufgrund dessen auftritt, sondern, dass es wirklich an etwas anderem liegt. Also seit Beginn an haben sie Hochdeutsch gesprochen?

C: Ja genau // Also sie haben zuerst auch noch eine Zwillingsprache gehabt, welche gar niemand verstehen konnte/verstanden hatte. Nur sie zwei untereinander. Aber das ist ja nichts Aussergewöhnliches. Dies haben viele Zwillinge.

S: Okay. Sind die beiden in die Kita gegangen?

C: Nein.

S: Auch nicht in die Spielgruppe?

C: Nein.

S: Erst in den Kindergarten dann?

C: Genau.

S: / Also, wenn sie nicht in die Kita oder Spielgruppe gegangen sind, können sie von dort auch keinen Hochdeutschen Sprachinput bekommen haben.

C: Genau.

S: Ähm, Hat die Lehrperson im Kindergarten mit den Kindern Hochdeutsch gesprochen? Oder Schweizerdeutsch?

C: / Oh, das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. / Im ersten Jahr war es, glaube ich, Schweizerdeutsch.
// Die erste Lehrperson, welche sie gehabt haben. Und anschliessend, schwierig...// Also aktuell in der Schule sprechen sie Hochdeutsch, das weiss ich. Aber im Kindergarten weiss ich es wirklich nicht genau.

S: Mmh. In welcher Klassenstufe sind die beiden aktuell?

C: Zurzeit sind sie in der zweiten Klasse.

S: Okay. Und es gab bei euch auch keine Nachbarskinder, welche Hochdeutsch gesprochen haben?

C: / Nein. Wir haben da, wo wir wohnen, leider keine Nachbarskinder, nur alte Leute. Aber ihre Kollegen sprechen alle Schweizerdeutsch.

S: Mmh. Wenn sie beide mit ihren Kollegen gespielt haben, haben sie da Schweizerdeutsch oder auch Hochdeutsch gesprochen?

C: Nein. Sie haben Hochdeutsch gesprochen. Und ihre Kollegen haben dann angefangen Hochdeutsch mit ihnen zu sprechen.

S: Alles klar. Die anderen Kinder haben zwischen den Sprachen gewechselt.

C: Die anderen Kinder können eben zwischen den Sprachen switchen, was meine nicht können.

S: Ja. /// Okay. Und untereinander haben sie beim Spiel auch Hochdeutsch gesprochen?

C: Genau. Und mein kleiner Sohn spricht ja auch Hochdeutsch. Der kleine ist jetzt 6 Jahre alt. Er geht in die Sprachheilschule. Und er spricht auch Hochdeutsch und ich glaube er hat dies einfach von ihnen beiden übernommen.

S: Also er hat auch von Anfang an Hochdeutsch gesprochen? Aber du meinst, dass es aufgrund von D. und M. so ist, weil er so viel sprachliches von ihnen aufnimmt?

C: Genau. Also ich vermute es. Vielleicht haben aber auch alle, wie sagt man, keinen Gendefekt, aber irgendetwas, was wirklich schwer ist für sie. Weil er auch sehr viel Mühe beim Sprechen hat, daher ist er auch an der Sprachheilschule und das Hochdeutsche ist für ihn vielleicht auch einfacher. Ich weiss es nicht.

S: / Das ist sehr spannend.

C: Das erhoffe ich, dass du etwas herausfindest.

S: Ja, ich hoffe es sehr, dass ich eine Erklärung dafür finde und dir eine Antwort geben kann. Aber sehr spannend, dass euer kleinster dies auch zeigt.

C: Mmh

S: Und Fern haben sie bis 4 nicht gesehen, dies kann ich also ausschliessen. / Mmh // Und dann kommt hier die nächste Frage. //// Also du hast nicht das Gefühl, dass die Hörbücher, welche auf Schweizerdeutsch waren, einen Einfluss auf die Sprachentwicklung hatten? // Sie haben es angehört, aber...

C: Ja. Es ist auch so lustig, wenn wir irgendwo unterwegs sind, dann sprechen die Leute zuerst Schweizerdeutsch mit Ihnen, bis sie merken, dass sie Hochdeutsch sprechen und dann wechseln sie zum Hochdeutschen und fragen die beiden, was sie lieber haben, Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch? Und dann sagen sie: «wir verstehen beide Sprachen», also für sie ist es normal, dass es zwei verschiedene Sprachen sind.

S: Also dies wäre auch eine weitere Frage von mir gewesen. Sie können in diesem Fall die beiden Sprachen unterscheiden? Sie hören einen Unterschied zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch?

C: Ja. Sie sagen dann, wir verstehen beide Sprachen. Also denke ich schon, dass sie einen Unterschied erkennen können.

S: Ihr sprecht ja immer Schweizerdeutsch zu Hause, daher müssten sie dies schon gut verstehen. Und sie sprechen immer Hochdeutsch, dies müsste ihnen ja auch naheliegen. Für mich ist es wichtig, dass sie die Sprachvarietäten unterscheiden können und ihnen bewusst ist, dass es anders ist.

C: Das ist ihnen, glaube ich, schon sehr bewusst.

S: Ich muss gerade schnell schauen, bei welcher Frage wir stecken geblieben sind. / D. und M. haben nie gesagt: «Mami es ist schwer für mich oder ich kann kein Schweizerdeutsch sprechen oder irgendwie, ich will die Sprache nicht sprechen oder irgendwie spezifisch, das kann ich nicht sagen, das funktioniert nicht».

C: Nein.

S: Sie haben es nie versprochen, dass sie Mühe haben?

C: / Nein. Für sie ist es einfach normal, dass sie Hochdeutsch sprechen.

S: Mmh.

C: Sie haben nie etwas in dieser Art erwähnt oder gesagt, dass sie kein Schweizerdeutsch sprechen können. Also gewisse Wörter, wenn wir ihnen beispielsweise gesagt haben, dass sie dies auch einmal so sagen sollen, wie beispielsweise «schnarchen», also sag mal «schnarchle», dann ging dies nicht. Das war dann wieder zu viel /sch/, /ch/, /r/...

S: Ja, die Konsonantenverbindungen...

C: und dann sagen sie schon, «ich kann das nicht». Aber, ähm, // aber dass sie dies stören würde, dass sie im Alltag kein Schweizerdeutsch sprechen können, ist mir noch nie aufgefallen.

S: Okay. /// Wie ist es denn für euch als Eltern? Ist diese Ungewissheit belastend für euch?

C: Nein, belastend ist es nicht. Es ist vor allem interessant. Es nimmt uns stark wunder, weshalb dies so ist. // Und vor allem, wenn wir zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt gehen, dann sagt er «ja ich han nonie erlebt, dass Chind nöd die glich Muettersprach hend, wie d`Muetter». Ich würde gerne etwas darauf antworten, aber ich weiss den Grund dafür leider nicht. Es wird einfach immer gestichelt. Weisst du was ich meine?

S: Ja. / Es kommt sehr vorwurfsvoll rüber, als hättest du und dein Mann etwas in der Sprachentwicklung falsch gemacht, was absolut nicht der Wahrheit entspricht.

C: Genau.

S: Und es ist wirklich ein sehr unerforschtes Thema. Es hat nichts damit zu tun. Da bin ich mir sicher. Ich kann es noch nicht erklären, aber ich bin am Herausfinden, weshalb dies so ist. Aber es liegt definitiv nicht an euch. Das kann ich sagen. Es wird einen anderen Grund dafür geben.

C: // Den finden wir heraus.

S: Den finden wir heraus. Da bin ich sicher.

C: Du hast ja noch andere Familien, welche auch die gleiche Thematik haben.

S: Ja genau.

C: Hast du dann dort oder kannst du dort sagen, dass jemand beispielsweise aufgrund von Medienkonsum/Fernschauen seit Geburt Hochdeutsch spricht oder so etwas in der Art? Oder ist es ebenfalls etwas verwickelt und man weiss nicht weshalb oder von wo dies kommt?

S: Den einen Jungen habe ich im Praktikum gehabt. Im ersten Praktikum im logopädischen Dienst in Lachen und bei ihm ist es auch so, dass er zwar früh Medienkonsum genossen hat, aber seine Eltern haben auch immer und nur Schweizerdeutsch gesprochen und seine Grundsprache ist das Hochdeutsche. Bei ihm weiss man auch nicht, woher es genau kommt. Ähnlich wie bei deinen Kindern. Habe ich das Gefühl.

C: Wie alt ist dieser Junge?

S: Er ist zurzeit in der ersten Einführungsklasse.

C: Ah okay.

C: Ich bin ja froh, ich meine, sie sind ja sowieso in der Schule und sprechen dort Standardsprache. Für sie sollte dies einfacher sein, als wenn sie noch Schweizerdeutsch sprechen würden, aber sie haben ja auch im Hochdeutschen viele sprachliche Probleme.

C: Wir waren auch bei der Kinder- und Jugendschulpsychiatrie und ich habe sie dann nach der Abklärung gefragt, ob Autismus oder sonst etwas möglich wäre, und sie hat gesagt «gar nöd, würrklich nöd». Es ist wirklich das Sprachliche.

S: Dies ist für mich auch gut, wenn es auf der sprachlichen Ebene begründbar ist und du auch sagst, es muss das Sprachliche sein, weil alles andere, psychologisch, neurologisch, es könnten Gründe sein, aber diese kann ich nicht untersuchen, weil ich Logopädin bin und ich muss auf der sprachlichen Ebene bleiben. Es ist auch das, was mich interessiert. Hier mache ich die Ausbildung. Also ist es für mich vorteilhaft, wenn das Problem sprachlicher Natur ist. Dann kann ich es hoffentlich auch aufdecken.

C: Ich hoffe ebenfalls.

S: / Aber ihr habt ein gutes Verhältnis zur Bildungssprache, also zum Hochdeutschen?

C: /// Wie meinst du das?

S: Also du und dein Mann könnt gut Hochdeutsch sprechen und es ist euch wichtig, dass sie, D. und M., ein gutes Hochdeutsch in der Schule haben?

C: Ja

S: Und wenn D. und M. vereinzelte Schweizerdeutsche Ausdrücke verwendet haben, habt ihr diese gut verstanden oder nicht? Also war es aussprachlich schwierig?

C: Es kommt sehr darauf an. Sie sagen auch sonst Wörter, bei welchen ich manchmal 10-mal nachfragen muss, bis ich verstehe was gemeint ist. Aber es ist schwer zu sagen, bei was für Wörtern. Wir sind halt schon sehr daran gewöhnt und verstehen sie sehr gut, wenn auch so viele aussenstehende Personen sagen «wie chasch du dini Chind verstah, mier verstönd ja keis Wort».

S: Mmh.

C: Weil es meine Kinder sind verstehe ich sie. Deshalb fällt es mir nicht mehr so auf, weil wir so daran gewöhnt sind.

S: Mmh. Aber im Hochdeutschen habt ihr sie immer gut verstanden oder haben sie noch viel Gestik und so angewendet, um euch auf etwas aufmerksam zu machen?

C: Nein. Schon mit Worten.

S: Okay gut. Tip top. Ich denke so weit so gut. Ich habe dir alle Fragen gestellt, welche ich mir überlegt und vorbereitet habe. Es war sehr aufschlussreich für mich. // Danke, dass es funktioniert hat

und herzlichen Dank für deine Zeit. Falls noch weitere Fragen auftauchen würden, darf ich dich dann einfacher erneut kontaktieren?

C: Ja sicher.

S: Danke schön. Ihr erhaltet dann ein Exemplar meiner Arbeit. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und euch dann auch zusammenfassend weiterleiten, was ich herausgefunden habe. Ihr dürft meine Arbeit auch gerne lesen, ich habe sie so geschrieben, dass ihr sie auch versteht. Die logopädischen Fachbegriffe sind alle so erklärt, dass ein Laie sie auch verstehen kann.

C: Wann gibst du deine Arbeit ab?

S: Mitte Februar

8.4 Codeauswertung der Interviews im Vergleich

Code / Fragestellung	Mutter der Zwillinge Ankerbeispiele / Zusammenfassung / Explikation der zutreffenden Aussage	Eltern vom jüngsten Probanden Ankerbeispiele / Zusammenfassung / Explikation der zutreffenden Aussage	Mutter vom Jugendlichen Probanden Ankerbeispiele / Zusammenfassung / Explikation der zutreffenden Aussage
<p>Sprachentwicklung Erste Wörter In welcher Sprache waren die ersten Wörter Ihres Kindes?</p> <p>Seit Beginn an Hochdeutsch?</p>	<p>C: // auf Deutsch. S: / Also auf Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch? C: / Ja das ist so eine Frage. Ich kann dir das leider nicht mehr beantworten. Ich weiss es nicht mehr. S: Okay. C: Aber ich glaube es war eher Deutsch. S: Also Hochdeutsch? Mit Deutsch meinst du Hochdeutsch? C: Ja genau.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 64-70)</p> <p>C: Ja genau // Also sie haben zuerst auch noch eine Zwillingssprache gehabt, welche gar niemand verstehen konnte/verstanden hatte. Nur sie zwei untereinander. Aber das ist ja</p>	<p>N: /// Schon Hochdeutsch würde ich sagen. P: // Ja Deutsch auf jeden Fall. Aber ich könnte nicht sagen, ob Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch. Ich glaube man kann es nicht deuten. // Ja Auto ist Auto, zum Beispiel. S: Ja klar. N: Mami P: Mami ist Mami und Papi Däddi. N: Sagt er jetzt inzwischen. Aber er macht einen auf cool. Ich würde schon behaupten, es seien Schweizerdeutsche Wörter gewesen. Ich glaube nicht, dass er von Anfang an Hochdeutsche Wörter verwendet hatte / aber es gab Wörter, welche einfach nicht richtig ausgesprochen worden sind. //</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 63-68)</p>	<p>S: Also man hat nicht gewusst, in welcher Sprache die ersten Wörter waren. Es war uneindeutig. J: Ja genau.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 75-76)</p>

	<p>nichts Aussergewöhnliches. Dies haben viele Zwillinge.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 110)</p>	<p>P: Ich könnte es wirklich nicht sagen, ob die ersten Wörter Hochdeutsch gewesen sind. / Ich habe das Gefühl, ganz viele Wörter waren Wörter, welche neutral sind, also weisst du, welche nicht zuordnungsbar sind.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 79)</p> <p>N: Anfangs dachten wir, dass es vor allem eine Kindersprache gewesen sei oder es schien zumindest danach und mit der Zeit haben dann auch viele gesagt, welche ihn zum ersten Mal sprechen gehört und kennengelernt haben, dass er ja Hochdeutsch spreche, aber für uns ist es kein reines Hochdeutsch.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 60)</p> <p>P: Er hat einfach extrem spät gesprochen.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 71)</p> <p>N: Wir haben ja die Erstabklärung bei Natalie Jorns gehabt, meinte ich. Sie hat eine Bestandesaufnahme gemacht und dann hat sie schon auch gesagt, wie auch schon beim ältesten Bruder, welcher dies auch etwas gehabt hatte ähm, dass er halt ein später ist, also Late Talker oder wie ihr dem auch sagt.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 83)</p>	
--	--	--	--

<p>Sprachentwicklung Zeitpunkt des auffallenden Gebrauchs von Hochdeutsch Wann fiel das erste Mal auf, dass Ihr Kind Hochdeutsche Ausdrücke verwendet?</p>	<p>C: /// Ja, ist sehr schwierig. / Sicher mit vier Jahren. S: // Okay, also sie haben vorher schon hochdeutsche Ausdrücke gehabt, aber zu diesem Zeitpunkt ist es euch so richtig aufgefallen und bewusst geworden, dass es so spezifisch gewähltes Hochdeutsch ist? C: Genau ja. S: Und nicht einfach aus Versehen Hochdeutsch anstatt Schweizerdeutsch. C: Genau. (Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 72-76)</p>	<p>P: //// Relativ schnell. N: mhm (zustimmend). Also sicher schon, als wir ihn für die Logopädie angemeldet haben. Das war etwa – also wir waren dann zuerst auch beim Kinderarzt und haben das Gehör abchecken lassen und irgendwann haben wir gemerkt, dass es das Gehör nicht ist. Daher sind wir dann wieder zurück zur Logopädie. (Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 81-82)</p>	<p>S: Und wann ist es dir das erste Mal aufgefallen, dass er Hochdeutsche Ausdrücke benutzt? Also Hochdeutsche Wörter, nicht Schweizerdeutsche. J: / Also als er in die Logopädie ging, weil er es dort gelernt hatte. S: Also war die Logopädie Therapie auf Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch? J: Mmh. Ich frage mich gerade. Das kann ich nicht beantworten. (Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 77-82)</p>
<p>Sprachentwicklung Verhältnis Hochdeutsch zu Schweizerdeutsch War das nur vereinzelt oder im Verhältnis schon mehr als Schweizerdeutsche Ausdrücke?</p>	<p>S: Okay. / Dies waren im Verhältnis also mehr hochdeutsche Ausdrücke wie schweizerdeutsche? C: Ja, ja. S: // Okay. Ähm, aber die Zwillinge hatten auch schweizerdeutsche Ausdrücke verwendet? C: // Ja sehr wenige. (Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 77-80) C: Mmh es ist immer, vor allem Hochdeutsch gewesen, Schweizerdeutsch höchstens mal vereinzelte Wörter. Auch jetzt noch.</p>	<p>N: Nein vereinzelt würde ich sagen. P: hätte ich jetzt umgekehrt gesagt. / Ich glaube er hatte von Anfang an, wenn er, sobald er mehreres gesprochen hatte, also weisst du... N: Sätze P: Sätze mit dem Verb drin, sobald es glaub das Verb gewesen war, habe ich das Gefühl, war es Hochdeutsch gewesen. N: // Es hat wie Hochdeutsch geklungen, aber es war auch kein korrektes Hochdeutsch (Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 98-102)</p>	<p>S: Im Kindergarten hat er begonnen Schweizerdeutsch zu sprechen? Und das war dann wirklich Schweizerdeutsch oder ein Schweizerhochdeutsch oder war das mehr Hochdeutsch? J: / Teils teils. (Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 88-89) S: Darf ich aber nochmals nachfragen, also er hatte wirklich auch mehr schweizerdeutsch gesprochen, es waren nur vereinzelte hochdeutsche Ausdrücke? J: vereinzelte.</p>

	<p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 95)</p>	<p>P: Ja weisst du auch, auch viel so komische – mir bleibt immer dieser blöde Tentakel // Also Wörter, welche wir im Schweizerdeutschen gar nicht haben. Ein Tentakel ist ein Tentakel. // Der sagt man auf Deutsch genau gleich und er hatte ganz viele solche Wörter benutzt.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 105)</p>	<p>S: Es war nicht so, dass er nur Hochdeutsch sprach? J: Nein. Mehr Schweizerdeutsch.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 151-154)</p>
<p>Sprachentwicklung Schweizerdeutscher Gebrauch Hat Ihr Kind Schweizerdeutsch gesprochen? Wenn ja, in welchen Situationen?</p>	<p>C: // Es ist so. Das lustige ist ja, dass man in allen Sprachen zuerst die Schimpfwörter leicht zu lernen weiss. Dann sind die Beiden nach Hause gekommen mit Wörtern wie «Gopfritschutz» und solche Begriffe, welche mein Mann und ich nie sagen. S: Mmh C: Also könnte dies schon von den Lehrpersonen oder von meiner Mutter kommen und in diesem Setting verwenden sie es dann auch. Ansonsten / Das Einzige, was aktuell gerade vorkommt, ist beispielweise sagen die beiden «luege», was vorhin eigentlich immer «schauen» war. Jetzt kommt dieser Begriff «luege» etwas. Aber es kamen nie ganze Sätze auf Schweizerdeutsch. Es ist wirklich Deutsch, Hochdeutsch. S: In diesem Fall kommen Schweizerdeutsche Ausdrücke vor allem im schulischen Setting vor. C: Genau.</p>	<p>S: Ja. Wenn er schweizerdeutsche Ausdrücke verwendete, war dies in einer speziellen Situation, mit einer speziellen Person? Oder war dies noch vor dem Zeitraum als er Mehrwortäusserungen mit dem Verb gesprochen hat? // So Ein-, Zweiwortäusserungen..., so dass es da vermehrt vorkam? /// Also wenn ihr etwas nicht beantworten könnt, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist wirklich auch sehr spezifisch. P: Ich überlege gerade, ich glaube Guezli sagt er Guezli, oder? N: mhm (zustimmend), ich glaube es gibt einfach immer gewisse Wörter, welche er auf Schweizerdeutsch gelernt hat, und diese kommen auf Schweizerdeutsch. Und dann gibt es aber Wörter, welche er einfach immer Hochdeutsch sagt P: /// Gurke N: /// «Ässä» sagt er glaube ich</p>	<p>S: Im Kindergarten hat er begonnen Schweizerdeutsch zu sprechen? Und das war dann wirklich Schweizerdeutsch oder ein Schweizerhochdeutsch oder war das mehr Hochdeutsch? J: / Teils teils.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 88-89)</p>

	<p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 82-86)</p>	<p>meistens Schweizerdeutsch. Habe ich das Gefühl. P: «Ässä», ging mir auch durch den Kopf, ich glaube im Fall «Ässä» sagt er relativ viel in Schweizerdeutsch.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 139-143)</p> <p>N: Er hat schon auch viele Wörter auf Schweizerdeutsch, es ist nicht so, dass er ein reines Hochdeutsch spricht, überhaupt nicht. Aber er hat einfach... so... so gewisse Wortverbindungen oder das «ein» oderso / bei welchem der Klang Hochdeutsch wirkt oder so wirkt wie wenn es Hochdeutsch wäre oder gewisse Verben vor allem, welche er nicht richtig konjugiert P: er sagt immer «mein» und nicht «mis» zum Beispiel N: mhm (zustimmend), «ein» also viele solche Wörter mit «ei»</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 150-152)</p> <p>N: Also gewisse Wörter hat er sicherlich von mir oder von Pascal oder von den grösseren Brüdern übernommen. Also vor allem / ich sage einmal diejenigen Wörter, welche wir auch nicht unbedingt</p>	
--	--	---	--

		<p>hätten wollen, dass er diese lernt. Ein bisschen hässliche Sprache, aber er hat dann das Gefühl bei den grossen dabei zu sein, wenn er Schimpfwörter oder Fluchwörter sagt.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 167)</p>	
<p>Sprachentwicklung Nachsprechen und Imitieren Konnte Ihr Kind Schweizerdeutsche Wörter nachsprechen und imitieren?</p>	<p>S: Habt ihr zwei dann auch versucht, dass D. und M. die schweizerdeutschen Wörter nachsprechen? Konnten sie das? Oder haben sie euch imitiert? Oder blieb es einfach bei den hochdeutschen Ausdrücken? C: / Ja wir haben es schon versucht, also zu ihnen gesagt: «seg doch jetzt mal...», aber wir haben auch schnell gemerkt, dass das Schweizerdeutsche viel schwieriger zu sein scheint als das Hochdeutsche. C: Wir korrigieren sie auch nicht sehr viel. Nur bei gewissen Wörtern sagen wir dann, «hey, seg doch mal oder versuech mal...», aber weil sie auch sehr viele Probleme mit den einzelnen Lauten haben, wird es für sie noch schwieriger.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 89-91)</p>	<p>N: Ja. Er hat sich auch geweigert. / ähm, Dinge nachzusprechen. P: Ja dies stimmt. Dies hat er nie. N: Oder dann schaut man irgend ein Buch an und zeigt etwas, sagt Hund oder macht eine Lautmalerei wie Wuff, dies hat er einfach abgelehnt. // Hatte er einfach keine Freude daran. Es hat ihn auch nicht interessiert Bücher anzuschauen.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 72-74) S: /// Und ihr habt vorhin erwähnt, dass er verweigerte nachzusprechen. War dies in der Schweizerdeutschen Sprache oder auch im Hochdeutschen oder generell? P: Überall. S: Generell. N: Ja.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 158-161)</p>	<p>S: Mhm. Und du hast ihn, als er ein hochdeutsches Wort sagte, korrigiert, wie es auf Schweizerdeutsch heisst? J: Nein. Das habe ich nicht. Aber manchmal, wenn er etwas nicht richtig sagte, aufgrund einer Übung, habe ich ihn einfach aufgefordert, es nochmals zu wiederholen. Dann habe ich das Wort richtig gesagt, auf Hochdeutsch. Aber ich habe nie gesagt, auf Schweizerdeutsch, so ist es.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 135-136)</p>

<p>Sprachentwicklung Sprachenvermischung Hat Ihr Kind zwischen den Sprachen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch gewechselt und die Sprachen miteinander vermischt?</p>	<p>C: Mmh es ist immer, vor allem Hochdeutsch gewesen, Schweizerdeutsch höchstens mal vereinzelte Wörter. Auch jetzt noch. S: <i>Also mehrheitlich einfach Hochdeutsch und nicht gemischt.</i> C: Genau. (Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 94-97)</p>	<p>S: Aber es gab keine Phasen, in welcher die eine Sprache Schweizerdeutsch mehr aufgetreten ist als das Hochdeutsche? Es war immer ein Gemisch gewesen? N: Ja. / Es war immer ein Gemisch gewesen, finde ich. P: // Aber stärker Hochdeutsch. /// Das Gewicht ist beim Hochdeutschen. S: mhm. P: / Würde ich jetzt klar sagen. // Es fällt auch auf. S: /// Und das war unabhängig von Person, Ort...? N: mhm. P: mhm. (Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 223-230)</p>	<p>J: Er hat zum Teil einen Satz mit etwas Schweizerdeutsch und etwas Hochdeutsch gemischt. (Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 89)</p>
<p>Sprachentwicklung Phasen des Codeswitchings Gab es Phasen, wo nur eine Sprache, beispielsweise Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch aufgetreten ist? Wenn ja, wo, wann, mit welchen Personen?</p>	<p>C: Nein. S: Das nicht? Es war also von Anfang an das Hochdeutsche präsenter als das Schweizerdeutsche. C: Genau. (Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 99-101)</p>	<p>S: Er wechselt zwischen den Sprachen, so wie ich dies verstanden habe? Das macht er bewusst oder unbewusst? N: Ich glaube, je nachdem wie er es kann. Ich habe das Gefühl, dass er gewisse Wörter nicht anders sagen kann und was ich auch schon festgestellt habe, oder das hat mir auch Jeannine schon gesagt. Ich habe mich dann auch darauf geachtet, es ist glaube ich wirklich so, dass er gewisse Wörter nicht kann, welche man nicht versteht, welche er nicht gut aussprechen</p>	<p>S: Okay. / Genau. Und es gab keine Situation, in welcher mehr Hochdeutsch oder mehr Schweizerdeutsch auftrat? J: Nein. (Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 105-106)</p>

		<p>kann, welche er dann anders sagt. In einer anderen Variante.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 173-174)</p> <p>S: Aber es gab keine Phasen, in welcher die eine Sprache Schweizerdeutsch mehr aufgetreten ist als das Hochdeutsche? Es war immer ein Gemisch gewesen? N: Ja. / Es war immer ein Gemisch gewesen, finde ich.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 223-224)</p> <p>N: Ich habe nicht das Gefühl, dass er geswicht hat. Er hat keine Flexibilität in der Sprache. Es hört sich doof an, aber er schaltet nicht um.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 266)</p>	
--	--	---	--

<p>Sprachentwicklung Sprachverständnis Wie gut verstand/versteht Ihr Kind Schweizerdeutsch, wenn es (mehrheitlich) Hochdeutsch spricht/sprach?</p>	<p>C: Ja. Es ist auch so lustig, wenn wir irgendwo unterwegs sind, dann sprechen die Leute zuerst Schweizerdeutsch mit Ihnen, bis sie merken, dass sie Hochdeutsch sprechen und dann wechseln sie zum Hochdeutschen und fragen die</p>	<p>S: // Okay. ///// Aber er versteht euch gut, wenn ihr Schweizerdeutsch mit ihm spricht? N: Ah ja. Das ist nie ein Problem gewesen. P: Nein. Wir haben lange das Gefühl gehabt, er höre nicht gut</p>	<p>S: Und er hat das immer gut verstanden? J: Ja. S: Also das Sprachverständnis auf Schweizerdeutsch war nie das Problem? J: Nein.</p>
--	--	---	--

	<p>beiden, was sie lieber haben, Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch? Und dann sagen sie: «wir verstehen beide Sprachen», also für sie ist es normal, dass es zwei verschiedene Sprachen sind.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 137)</p>	<p>N: Dann haben wir uns auch geachtet, ob er uns nicht versteht. P: Aber dies tut er. N: Und sogar wenn wir miteinander sprechen und er nebenbei spielt, dann hat er auch schon Dinge hervorgebracht, wo wir gedacht haben, dies hätte er gar nicht hören sollen.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 308-313)</p>	<p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 117-120)</p>
<p>Sprachbewusstsein Haben Sie das Gefühl, Ihr Kind hat bemerkt, dass es anders spricht/gesprochen hat im Vergleich zu Ihnen?, Hat es realisiert, dass Sie als Eltern Schweizerdeutsch sprachen und es auf Hochdeutsch sprach?</p> <p>Erkennt es, dass es Hochdeutsch und nicht Schweizerdeutsch spricht oder hören sich beide Sprachen für Ihr Kind gleich an?</p>	<p>C: also für sie ist es normal, dass es zwei verschiedene Sprachen sind.</p> <p>C: Ja. Sie sagen dann, wir verstehen beide Sprachen. Also denke ich schon, dass sie einen Unterschied erkennen können.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 137-138)</p>	<p>P: Eine Zeit lang hat er gesagt, ich habe eine Sprachbehinderung</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 112)</p> <p>N: Dass ihn dies nicht gross zu stören scheint oder ihn verletzt. Ausser mal zur Zeit, als er sich geäussert hat mit «ich han halt en Sprachbehinderig». Er hat sich so erklärt, als es Leute gab, welche fragten «wieso red er so...», welche etwas schwierig und verständnislos waren.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 274)</p> <p>N: Ich würde schon sagen. /// Aber er ist trotzdem nicht bereit irgendwie // wie soll ich sagen...</p>	<p>S: Aber er erkennt mittlerweile schon den Unterschied zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch? J: Jaja. S: Aber als Kind war das schwierig? J: Ja. S: Und auch das bewusste Switchen zwischen den Sprachen, war sicherlich auch erschwert? J: Ja.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 137-142)</p>

		<p>P: Es stört ihn nicht. /// Ich habe nicht das Gefühl, dass es ihn stört. Er spricht einfach so wie er spricht. N: Ja vielleicht ist es deshalb, dass er nicht das Gefühl hat, er müsse etwas dazulernen. Klar, wenn wir die Spiele von der Logo gemacht haben, dann hat er schon probiert dies so auszusprechen und wenn es falsch war und ich ihn dann nochmals zu einem erneuten Versuch aufforderte, dann hat er sich oft verweigert. Und dann will man dies dann auch nicht und lässt vieles laufen. P: Er ist bockig, wenn man ihn verbessert.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 282-285)</p>	
<p>Sprachbewusstsein (induktiv) Hat Ihr Kind sich geäußert, dass es lieber die eine Sprache verwenden möchte oder weshalb es die eine Sprache mehr verwendet? (bspw. weil diese leichter ist, weil ich sie besser verstehe etc.)</p>	<p>C: Nein. S: Sie haben es nie versprochen, dass sie Mühe haben? C: / Nein. Für sie ist es einfach normal, dass sie Hochdeutsch sprechen. S: Mmh. C: Sie haben nie etwas in dieser Art erwähnt oder gesagt, dass sie kein Schweizerdeutsch sprechen können</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 142-146)</p>	<p>S: /// Aber er hat sich nie spezifisch geäußert: «Mami oder Papi, ich chan das nöd sege oder ich sege lieber das als s`andere...». N: mhm (verneinend) / Er hat es einfach nicht mehr gesagt, wenn wir ihn korrigiert haben oder sagten: «das heisst doch so ...». Er sagt nichts mehr, wenn man ihn verbessern möchte oder wenn er ein Wort nochmals sagen soll oder nachsprechen soll.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 306-307)</p>	<p>Unbeantwortet, hat nicht auf meine Frage geantwortet</p>

	<p>C: und dann sagen sie schon, «ich kann das nicht». Aber, ähm, // aber dass sie dies stören würde, dass sie im Alltag kein Schweizerdeutsch sprechen können, ist mir noch nie aufgefallen.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 148)</p>	<p>P: Und ich habe nicht das Gefühl, dass er leidet. Früher hatte er mal gelitten. N: Wegen der Sprache? P: Ja. Ich habe nie mehr etwas gehört, dass er sagte, ich kann das nicht oder mich versteht man nicht. N: Er ist nicht in dem Sinne verzweifelt. P: Wann war das, als er sagte, «ich habe eine Sprachbehinderung»? Vor dem Kindergarten? N: Das ist noch nicht so lange her. Im Kindergarten. P: Dort hatte ich das Gefühl, er habe gelitten.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 330-334)</p>	
<p>Sprachentwicklung Hochdeutscher Gebrauch (induktiv)</p>	<p>Keine zusätzliche Aussage dazu.</p>	<p>P: Ja weißt du auch, auch viel so komische – mir bleibt immer dieser blöde Tentakel // Also Wörter, welche wir im Schweizerdeutschen gar nicht haben. Ein Tentakel ist ein Tentakel. // Der sagt man auf Deutsch genau gleich und er hatte ganz viele solche Wörter benutzt.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 105)</p> <p>P: Vielleicht ist das wirklich mehr, so Lautverbindungen...Er hat wenig ä`s, ö`s und solche Vokale</p>	<p>Keine zusätzliche Aussage dazu.</p>

		<p>S: Im Schweizerdeutschen haben wir mehr Diphthonge (eu, au etc.) als im Hochdeutschen, beispielsweise Grüezi, üe, was im Hochdeutschen nicht vorkommt. N: Und wo er auch ein Durcheinander hat ist mit ie und ei, er sagt dann manchmal nur ein i und im Dialekt betont man es ganz anders. Er sagte beispielsweise immer Buch anstatt Buech S: Also das ue ist schwieriger als Buch N: Ich habe wie das Gefühl, dass er das ue nicht gut kann. S: Ja so beispielsweise auch lieb, liäb (lieb auf Schweizerdeutsch). P: Er sagt wirklich «ich hab dich lieb» nicht liäb. N: Mir anstatt mier. Ja solche Sachen. Habe ich das Gefühl, lässt er gerne das ie weg. Ich weiss nicht, ob dies wirklich eine Schwierigkeit ist für ihn von der Mundstellung, Zunge oder... P: Ja und «s`Buech» ist ebenfalls so / Er sagt Buch, nicht Buech.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 190-198)</p>	
<p>Elternhaus Wie sprich(s)t du/ihr zu Hause mit dem Kind?</p>	<p>S: Okay. Und ihr spricht zu Hause ja Schweizerdeutsch, also du und dein Mann, ihr spricht Schweizerdeutsch mit den beiden, oder? C: Genau ja.</p>	<p>S: Weil ihr benutzt zu Hause ja keine hochdeutschen Wörter? N: / Nnnn Selten. P: Nein. N: Dinge, welche vielleicht eingedeutsch wurden.</p>	<p>J: Ich habe immer Schweizerdeutsch mit ihm gesprochen. (Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 91)</p>

	<p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 87-88)</p> <p>C: Und mein Mann und ich sprechen ja Schweizerdeutsch. Wir haben nie und auch jetzt nicht Hochdeutsch mit ihnen gesprochen. Sie sprechen Hochdeutsch und wir sprechen Schweizerdeutsch und es ist für alle immer fragwürdig. («Hä wie geht das? Wie chan das sii?»)</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 103)</p> <p>C: Und mein kleiner Sohn spricht ja auch Hochdeutsch. Der kleine ist jetzt 6 Jahre alt. Er geht in die Sprachheilschule. Und er spricht auch Hochdeutsch und ich glaube er hat dies einfach von ihnen beiden übernommen. S: Also er hat auch von Anfang an Hochdeutsch gesprochen? Aber du meinst, dass es aufgrund von D. und M. so ist, weil er so viel sprachliches von ihnen aufnimmt? C: Genau. Also ich vermute es. Vielleicht haben aber auch alle, wie sagt man, keinen Gendefekt, aber irgendetwas, was wirklich schwer ist für sie. Weil er auch sehr viel Mühe beim Sprechen hat, daher ist er auch an der Sprachheilschule</p>	<p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 147-150)</p> <p>S: Und der ältere Bruder, welcher auch sprachliche Probleme hatte, er hatte auch vereinzelte Hochdeutsche Wörter, habe ich das richtig verstanden? N: Gehabt, inzwischen nicht mehr, oder? S: Und ihr spricht untereinander und mit dem ältesten und mittleren Sohn Schweizerdeutsch und das können sie auch sprechen... P: Wir sprechen nur Schweizerdeutsch. S: Und sie sprechen auch und ihr sowieso mit J. Schweizerdeutsch? P: Ja. Die Jungs auch. N: Ja. Wir haben nie etwas anderes gesprochen.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 216-222)</p>	
--	--	---	--

	<p>und das Hochdeutsche ist für ihn vielleicht auch einfacher. Ich weiss es nicht.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 130-131)</p>		
<p>Elternhaus Sprachveränderung Haben Sie Ihre Sprache dem Kind angepasst und mehr Hochdeutsch mit Ihm gesprochen oder weiterhin Schweizerdeutsch gesprochen?</p>	<p>C: Wir haben nie und auch jetzt nicht Hochdeutsch mit ihnen gesprochen. Sie sprechen Hochdeutsch und wir sprechen Schweizerdeutsch</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 103)</p>	<p>N: Auf Hochdeutsch haben wir es gar nicht probiert. S: Ja klar, dies ist auch nicht natürlich für euch. N: Dies haben wir auch nicht erwartet. Wir haben dies gar nicht getestet.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 163-165)</p> <p>➔ Bezieht sich auf das Nachsprechen</p> <p>N: Ich kann es dir auch nicht sagen. Wir haben einfach probiert ihm gewisse Begriffe beizubringen. Er hatte eine Phase, in welcher er bei den Esswaren Möhre oder Karotte gesagt hatte. Karotte war es glaube ich. Dann haben wir gesagt: «das isch doch es Rüebli», weil niemand von uns sagt Karotte.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 299)</p>	
<p>Medienkonsum Hat Ihr Kind Fern geschaut?</p>	<p>C: Und was sehr interessant ist, ist, dass viele Personen immer behaupten, dass es bestimmt am</p>	<p>N: Ja gut, das ist ja keine Garantie, aber wir haben das Gefühl, das alleine kann es ja nicht erklären.</p>	<p>S: Also hast du das Gefühl, dass gewisse hochdeutsche Ausdrücke</p>

<p>Wenn ja, in welcher Sprache, ab welchem Zeitpunkt, wie oft?</p> <p>Wenn Ihr Kind auf hochdeutsch Fern gesehen hat: Haben Sie das Gefühl, dass dies einen Einfluss gehabt hat?</p> <p>Hat Ihr Kind hochdeutsche Ausdrücke vom Fernsehen in die Alltagssprache übernommen und ab diesem Zeitpunkt auch mehr Hochdeutsch gesprochen?</p> <p>Wenn ja, haben sie Beispiele dafür?</p>	<p>Fernseher liegt, aber M. und D. haben bis 4-Jährig kein Fern gesehen. Wir hatten nicht einmal einen Fernseher zu Hause.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 101)</p>	<p>Also hat eigentlich auch Jeannine (Logopädin am logopädischen Dienst Lachen) bestätigt, weil es gibt sicherlich Kinder /, welche ebenfalls so viel Fern schauen – also er schaut sicherlich genug - / sagen wir auch.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 120)</p> <p>N: Ja, das ist halt das Problem mit den grossen Brüdern. Ja schon relativ früh. P: Ziemlich früh, denke ich auch. Weil man zusammenhockt, er mit seinen Geschwistern. N: Schon als Baby kam er natürlich mit ... Weisst du ... am Anfang ist der Fernseher vielleicht am laufen gewesen für die grossen Jungs oder wir haben etwas geschaut und er hat daneben gespielt und so ... Das sicherlich schon sehr früh... P: Denke ich auch. N: / also sicher schon... /... bewusst geschaut, dass er von sich aus etwas schauen wollte vielleicht schon erst mit zwei Jahren oderso. P: Das könnte ich dir echt nicht sagen, ab wann er entschieden hat, dass er Fern sehen möchte. Das könnte ich dir nicht sagen.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 123-128)</p>	<p>auch vom Fernsehen in die Sprache übernommen wurden? J: Ja das ist so.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 127-128)</p> <p>S: Hast du das Gefühl, dass die hochdeutschen Begriffe mit dem Fernsehen zunahmen? Im Vergleich zu vorher, als er noch kein Fern geschaut hatte. J: Ja klar.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 129-130)</p>
---	---	---	---

		<p>Er hat einfach schon sehr früh gerne geschaut und er konnte auch lange schauen oder also, es gibt Kinder, welche beispielsweise nach einer halben Stunde unruhig werden, aber wenn die grossen einen Film angeschaut haben oder wir an einem Samstag oder Freitag Abend</p> <p>P: Nein, ihn könnte man 24 Stunden hinhocken.</p> <p>N: Ja.</p> <p>P: Problemlos.</p> <p>S: Sehr visuell.</p> <p>N: Aber daneben spielt er Lego. Also eine Zeit lang hat er Lego zusammengebaut oder bastelt etwas oder ja.../</p> <p>P: sein Radio.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 132-137)</p> <p>S: Und das, was er Hochdeutsch sagt, hat er dies aus dem Fernseher gehört oder gelesen oder...</p> <p>N: Das denke ich schon auch teilweise.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 145-146)</p>	
--	--	--	--

<p>Medienkonsum Hörspiele und CD Hat Ihr Kind oft Hörbücher und CD`s auf Hochdeutsch gehört? a. Wenn ja, wie oft?</p>	<p>C: Und wir hatten Geschichten, es war meistens Globi (Hörbuch), also die schweizerdeutschen (Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 101)</p> <p>S: // Ich habe gelesen, dass sie viel Hörbücher gehört haben. Diese Hörbücher waren alle auf Schweizerdeutsch? C: Genau, Globi, Chaschperli und solche Sachen. Globi haben sie wirklich sehr sehr oft gehört. Wir hatten wirklich alle Globis und daher ist es sehr interessant. (Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 102-103)</p>	<p>N: Also wir hatten sogar so eine Box «Tunis». Diese haben wir geschenkt bekommen. Ich habe schon befürchtet, dass diese nicht so zum Einsatz kommt. Er wurde sogar eher wütend und hat die Box umhergeschossen. P: Das Einzige, was er sich anhört sind die «Drei Fragezeichen Kids», welche er mit mir anhört, weil ich sie gerne anhöre. Aber dies tut er glaube ich einfach, weil ich sie gerne anhöre. N: Also mithören. Aber auch «Kaschperli» oder so, was wir mit den Jungs im Auto angehört haben, hatte er kein Interesse daran. Wirklich nicht. Wir haben es probiert, aber es hat in genervt. Es war denke ich für ihn sehr anstrengend. S: Und es spielte keine Rolle, ob dies Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch war? N: Ja die «Tonis» wären auf Hochdeutsch gewesen, aber das spielte keine Rolle. Und es gab mal eine Box von der Migros, die war auf Schweizerdeutsch, die fand er auch nicht toll. / Ja, er hat dies abgelehnt. (Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 276-280)</p>	<p>Keine Antwort dazu.</p>
---	--	---	----------------------------

<p>Sprachliches Umfeld</p> <p>Externe Kinderbetreuung</p> <p>Hat Ihr Kind eine Kita besucht, in der es Kinder oder eine Bezugsperson gab, welche Hochdeutsch gesprochen hat?</p>	<p>C: Nein.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 111-112)</p>	<p>N: Ja, das war recht früh der Fall, weil wir das Gefühl gehabt haben, dass er dies brauche.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 236)</p> <p>N: ½ Tag in der Kita.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 238)</p> <p>N: In der Kita schon. P: In der Kita hatte es eine Deutsche gehabt. N: Und noch eine andere, die hatte kein reines Hochdeutsch, da sie irgendeine andere Nationalität hatte. N: Es gab zwei Schweizerdeutsch sprechende Personen in der Kita, aber die sprachen ein urchiges Schweizerdeutsch. S: Eher ein schwieriges Schweizerdeutsch für ihn. N: Vielleicht. S: Das Hochdeutsche war da für ihn eventuell etwas nahbarer. N: Ja möglich. Und es hatte sicherlich auch viele Kinder, welche mehrsprachig aufgewachsen sind.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 240-247)</p>	<p>J: Nein.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 109)</p>
--	--	--	---

		<p>N: Und auch im Muki. In Lachen hat es mittlerweile einen grossen Anteil von Leuten, welche aus Deutschland kommen. Und ich möchte wetten, ein Drittel hat Hochdeutsch gesprochen.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 247)</p>	
<p>Sprachliches Umfeld Spielgruppenzeit Hat Ihr Kind eine Spielgruppe besucht, in der es Kinder oder eine Bezugsperson gab, welche Hochdeutsch gesprochen hat?</p>	<p>C: Nein.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 114)</p>	<p>N: Und ab 3 war er in der Waldspielgruppe (1/2 Tag in der Woche)</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 238)</p> <p>P: Ich denke auch. In der Waldspielgruppe weniger.</p> <p>N: Dort weniger, aber «Lasse» und Anika waren auch und die haben auch Hochdeutsch gesprochen.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 248-249)</p>	<p>J: Nein.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 109)</p>
<p>Sprachliches Umfeld Kindergartenzeit Hat der Hochdeutsche Sprachgebrauch mit dem Eintritt in den Kindergarten zugenommen? Hat die Kindergartenlehrperson Hochdeutsch gesprochen oder andere Kinder?</p>	<p>S: Ähm, Hat die Lehrperson im Kindergarten mit den Kindern Hochdeutsch gesprochen? Oder Schweizerdeutsch?</p> <p>C: / Oh, das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. / Im ersten Jahr war es, glaube ich, Schweizerdeutsch. // Die erste Lehrperson, welche sie gehabt haben. Und anschliessend, schwierig...// Also aktuell in der Schule sprechen sie Hochdeutsch,</p>	<p>N: Die Lehrperson nicht. Ich glaube, gewisse Sequenzen sollten auch auf Hochdeutsch sein, das haben sie auch gemacht. Aber beide Lehrpersonen und die Heilpädagogin waren Schweizerinnen. Wie viel dieser Anteil von Hochdeutsch zu Dialekt war, kann ich nicht sagen. Aber ich habe das Gefühl, weil der Wortschatz grösser wurde, dass er wieder mehr Hochdeutsche Begriffe</p>	<p>S: Und im Kindergarten hat die Lehrperson Hochdeutsch gesprochen? Oder ist das nicht klar?</p> <p>J: Das weiss ich nicht mehr genau. (Frage an J.: J. wie hat deine Kindergartenlehrperson mit euch gesprochen, Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch?) J antwortet: Weiss ich selbst nicht mehr.</p> <p>J: Aber ich glaube schon Hochdeutsch, weil ihr hattet im</p>

	<p>das weiss ich. Aber im Kindergarten weiss ich es wirklich nicht genau.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 119-120)</p>	<p>gehabt hatte. Also noch eher mehr als vorher. S: Aber du hast nicht das Gefühl, dass es sehr stark zugenommen hat? N: / Nein nicht so plötzlich...</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 263-264)</p>	<p>Kindergarten ein paar Kinder, welche nicht gut Deutsch konnten. Zum Teil, aber genau kann ich es nicht sagen.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 110-112)</p>
<p>Sprachliches Umfeld Nachbarskinder / Peers Gab es Nachbarskinder, welche mit Ihrem Kind auf Hochdeutsch gespielt haben?</p>	<p>C: / Nein. Wir haben da, wo wir wohnen, leider keine Nachbarskinder, nur alte Leute. Aber ihre Kollegen sprechen alle Schweizerdeutsch.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 124)</p>	<p>N: Also ein guter Kollege hatte er schon, welcher Hochdeutsch gesprochen hatte im Kindergarten, «Lasse» (Name des Freundes). Und dies ist ein guter Freund von ihm. Aber das war erst später, als J. schon seine Sprache gehabt hatte.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 213)</p> <p>P: «Lasse» ist halt schon sein / sein grosser Freund und dieser ist Hochdeutsch.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 250)</p>	<p>J: Nein, er hatte nur seinen Bruder.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 114)</p>
<p>Sprachliches Umfeld Spielsprache In welcher Sprache hat Ihr Kind mit anderen Kindern und mit sich selbst oder dem Geschwister gespielt?</p>	<p>S: Mmh. Wenn sie beide mit ihren Kollegen gespielt haben, haben sie da Schweizerdeutsch oder auch Hochdeutsch gesprochen? C: Nein. Sie haben Hochdeutsch gesprochen. Und ihre Kollegen haben dann angefangen Hochdeutsch mit ihnen zu sprechen.</p>	<p>N: Ich habe nicht das Gefühl, dass er gewischt hat. Er hat keine Flexibilität in der Sprache. Es hört sich doof an, aber er schaltet nicht um.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 266)</p>	<p>S: Aber sein Bruder hat immer Schweizerdeutsch mit J. gesprochen? J: Ja.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 115-116)</p>

	<p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 125-126)</p> <p>S: Ja. /// Okay. Und untereinander haben sie beim Spiel auch Hochdeutsch gesprochen? C: Genau.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 129-130)</p>	<p>S: /// Also bei Rollenspielen, sagt man, dass die meisten Kinder dies auf Hochdeutsch spielen? Er ist immer auf seiner Sprache geblieben? N: mhm. S: Und hast du vielleicht einmal mitbekommen, dass Kinder, welche mit ihm spielten, sagten, dass dies ein komischer Ausdruck ist oder du sprichst Hochdeutsch...? N: Jaja dies schon. Oder dass sie ihn nicht verstanden haben oder sozusagen eine Bemerkung machten «was wott er säge, wieso red er so komisch». Das hat es gegeben.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 267-270)</p>	<p>S: Und Rollenspiele, wenn er mit seinem Bruder gespielt hatte? Das war auf Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch? J: Das hat er viel gemacht. Nein Rollenspiele /// er hat es immer vermischt.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 96-97)</p>
<p>Stattgefundene Abklärungen (induktiv)</p>	<p>C: Wir waren auch bei der Kinder- und Jugendschulpsychiatrie und ich habe sie dann nach der Abklärung gefragt, ob Autismus oder sonst etwas möglich wäre, und sie hat gesagt «gar nöd, würrklich nöd». Es ist wirklich das Sprachliche.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_Zwillinge_Transkription, Pos. 164)</p>	<p>N: wir waren zuerst auch beim Kinderarzt und haben das Gehör abchecken lassen und irgendwann haben wir gemerkt, dass es das Gehör nicht ist.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 82)</p> <p>N: Und ja wir waren zwei Mal das Gehör abklären und es war immer unauffällig. Und wir hätten sogar noch nach Zürich gehen können, da war ich aber nur mit dem älteren Bruder. Mit ihm gingen wir sogar ins Kispi zur «Audiopädagogik»? Und</p>	<p>Keine Information dazu.</p>

		<p>auch bei ihm kam nichts raus. Und dann habe ich gefunden, dass es nichts bringt, wenn ich mit J. dies auch noch mache. Ich habe mehr das Gefühl, dass es die Verarbeitung ist.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 315)</p> <p>N: Also als wir das erste Mal mit ihm beim Arzt waren, hatte er wirklich einen grossen Pfropfen im Ohr, welcher dann der Arzt entfernte. Ob er deshalb in einer sensiblen Phase nicht gut gehört hatte, können wir nicht sagen. Das könnte möglich sein, dass er eine Zeit lang dadurch weniger gehört hat.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 329)</p>	
<p>Sonstige Kontakte zum Hochdeutschen (induktiv entstanden)</p>	Keine Informationen dazu.	<p>N: Er hatte auch Ergo. Die Ergotherapeutin war eine Deutsche. Sie hatte schon schweizerdeutsche Ausdrücke verwendet, aber grundsätzlich Hochdeutsch gesprochen. Dies war einmal pro Woche eine Stunde.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 274)</p>	Keine Informationen dazu.
<p>Offene Abklärung (induktiv entstanden)</p>	Keine Informationen dazu.	<p>N: Was noch bevorsteht, wäre eine Abklärung auf ADHS. Wir hatten den Verdacht schon früh.</p>	Keine Informationen dazu.

		<p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 317)</p> <p>N: Es könnte ihm im Spracherwerb zusätzlich Schwierigkeiten bereitet haben.</p> <p>(Leitfadeninterview BARB_J._Transkription, Pos. 321)</p>	
--	--	--	--

8.5 Grammatikverständnistest

8.5.1 Auswertung des TROG-D

8.5.1.1 Auswertung: jüngster Proband

Resultat: RW 13, PR: 28
T-Wert: 44 → durchschnittlich

TROG-D
Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen J. 31.10.22
Jg. 2015 → Altersstufe 7;0 - 7;11

A	1	Schuh	✓	✓ 2 1 3 4
	2	Vogel	✓	
	3	Kamm	✓	
	4	Apfel	✓	
B	1	trinken	✓	✓ 2 3 1 4
	2	pflücken	✓	
	3	sitzen	✓	
	4	laufen	✓	
C	1	groß	✓	✓ 2 1 2 3
	2	lang	✓	
	3	rot	✓	
	4	schwarz	✓	
D	1	Der Junge läuft	✓	✓ 3 2 4 1
	2	Der Hund sitzt	✓	
	3	Die große Tasse	✓	
	4	Der rote Ball	✓	
E	1	Der Mann isst den Apfel .	✓	✓ 3 1 3 1
	2	Das Mädchen pflückt die Blume .	✓	
	3	Die Frau trägt die Tasche .	✓	
	4	Der Junge schaut das Pferd an.	✓	
F	1	Das Mädchen springt nicht .	✓	✓ 2 1 3 4
	2	Der Hund sitzt nicht .	✓	
	3	Der Junge läuft nicht .	✓	
	4	Der Hund trinkt nicht .	✓	
G	1	Das Messer ist auf dem Schuh.	✓	✓ 4 2 1 3
	2	Der Stift ist in der Kiste.	✓	
	3	Der Stift ist auf dem Buch.	✓	
	4	Die Tasse ist in der Kiste.	✓	
H	1	Das Mädchen hat ein Bild gemalt .	2	f. 3 1 3 2
	2	Der Junge hat die Blumen gepflückt .	4	
	3	Das Mädchen hat sich den Arm gebrochen .	✓	
	4	Der Junge hat gegessen .	✓	
I	1	Die Katzen schauen den Ball an.	✓	✓ 2 1 3 3
	2	Der Junge steht auf den Stühlen .	✓	
	3	Die Jungen pflücken die Äpfel .	✓	
	4	Das Mädchen lässt die Tassen fallen.	✓	
J	1	Der Stift ist über der Blume.	✓	✓ 4 3 4 1
	2	Der Kamm ist unter dem Löffel.	✓	
	3	Der Vogel fliegt über den Baum.	✓	
	4	Der Hund läuft unter den Tisch.	✓	

J.

K	1	Das Mädchen wird vom Pferd gejagt .	✓	1 2 3 2
	2	Der Elefant wird vom Jungen geschoben .	✓	
	3	Das Pferd wird vom Mann gejagt .	✓	
	4	Die Kuh wird vom Jungen geschoben .	✓	
L	1	Sie pflückt die Blumen.	✓	4 1 2 3
	2	Sie schauen das Pferd an.	2	
	3	Er schiebt den Elefanten.	✓	
	4	Sie lassen die Tassen fallen.	✓	
M	1	Der Junge, der das Pferd jagt, ist dick.	✓	4 3 1 2
	2	Die Kuh, die den Hund jagt, ist schwarz.	✓	
	3	Der Stift ist auf dem Buch, das gelb ist.	✓	
	4	Das Mädchen jagt den Hund, der groß ist.	✓	
N	1	Das Pferd schaut sie an.	✓	4 1 2 4
	2	Der Elefant trägt sie .	✓	
	3	Sie gibt ihm einen Ball.	✓	
	4	Er gibt ihr eine Tasse.	✓	
O	1	Die Frau malt dem Jungen das Mädchen .	✓	2 1 3 4
	2	Der Mann gibt die Katze dem Hund .	✓	
	3	Die Frau malt dem Mädchen den Jungen .	✓	
	4	Der Mann gibt den Hund der Katze .	1	
P	1	Während der Junge isst, liest er.	✓	3 1 2 2
	2	Während das Mädchen reitet, isst es einen Apfel.	✓	
	3	Nachdem der Junge gegessen hat, liest er.	4-UK ✓	
	4	Nachdem das Mädchen geritten ist, isst es einen Apfel.	✓	
Q	1	Den braunen Hund jagt das Pferd.	1	4 2 2 3
	2	Den Elefanten schiebt das Mädchen.	✓	
	3	Dem Mädchen gibt der Junge Blumen.	4	
	4	Dem Jungen gibt das Mädchen einen Apfel.	2	
R	1	Weder der Hund noch der Ball ist braun.	✓	1 4 2 2
	2	Der Stift ist weder lang noch rot.	✓	
	3	Weder der Junge noch das Pferd rennt.	3	
	4	Der Junge hat weder Hut noch Schuhe.	✓	
S	1	Das Buch, auf dem der Stift ist, ist rot.	1	3 1 4 4
	2	Der Hund, den die Kuh jagt, ist braun.	4	
	3	Die Tasse, in der die Kiste ist, ist gelb.	2	
	4	Der Junge, den der Hund jagt, ist groß.	1 → 2 UK ✓	
T	1	Der Junge schaut das Pferd an und steht .	✓	1 3 1 2
	2	Der Schuh ist auf dem Stift und ist blau .	✓	
	3	Der Junge jagt das Mädchen und hat einen Hut .	✓	
	4	Der Stern ist in dem Kreis und ist rot .	4	
U	1	Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sie zeigt.	✓	1 1 4 4
	2	Der Junge sieht, dass die Frau sich sieht.	✓	
	3	Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sich zeigt.	✓	
	4	Der Junge sieht , dass die Frau sie sieht.	1	

8.5.1.2 Auswertung: Zwilling

Resultat: RW 14, PR: 13
T-Wert: 39 → knapp unterdurchschnittlich

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

M. , 31.10.22
Jg 2013 → Altersstufe 9:0 - 9:11

A	1	Schuh	✓	2 1 3 4
	2	Vogel	✓	
	3	Kamm	✓	
	4	Apfel	✓	
B	1	trinken	✓	2 3 1 4
	2	pflücken	✓	
	3	sitzen	✓	
	4	laufen	✓	
C	1	groß	✓	2 1 2 3
	2	lang	✓	
	3	rot	✓	
	4	schwarz	✓	
D	1	Der Junge läuft	✓	3 2 4 1
	2	Der Hund sitzt	✓	
	3	Die große Tasse	✓	
	4	Der rote Ball	✓	
E	1	Der Mann isst den Apfel .	✓	3 1 3 1
	2	Das Mädchen pflückt die Blume .	✓	
	3	Die Frau trägt die Tasche .	✓	
	4	Der Junge schaut das Pferd an.	✓	
F	1	Das Mädchen springt nicht .	✓	2 1 3 4
	2	Der Hund sitzt nicht .	✓	
	3	Der Junge läuft nicht .	✓	
	4	Der Hund trinkt nicht .	✓	
G	1	Das Messer ist auf dem Schuh.	✓	4 2 1 3
	2	Der Stift ist in der Kiste.	✓	
	3	Der Stift ist auf dem Buch.	✓	
	4	Die Tasse ist in der Kiste.	✓	
H	1	Das Mädchen hat ein Bild gemalt .	2 ✓	3 1 3 2
	2	Der Junge hat die Blumen gepflückt .	✓	
	3	Das Mädchen hat sich den Arm gebrochen .	✓	
	4	Der Junge hat gegessen .	✓	
I	1	Die Katzen schauen den Ball an.	✓	2 1 3 3
	2	Der Junge steht auf den Stühlen .	✓	
	3	Die Jungen pflücken die Äpfel .	✓	
	4	Das Mädchen lässt die Tassen fallen.	✓	
J	1	Der Stift ist über der Blume.	✓	4 3 4 1
	2	Der Kamm ist unter dem Löffel.	✓	
	3	Der Vogel fliegt über den Baum.	✓	
	4	Der Hund läuft unter den Tisch.	✓	

M.

K	1	Das Mädchen wird vom Pferd gejagt .	✓	f. 1 2 3 2
	2	Der Elefant wird vom Jungen geschoben .	✓	
	3	Das Pferd wird vom Mann gejagt .	1	
	4	Die Kuh wird vom Jungen geschoben .	✓	
L	1	Sie pflückt die Blumen.	✓	✓ 4 1 2 3
	2	Sie schauen das Pferd an.	✓	
	3	Er schiebt den Elefanten.	✓	
	4	Sie lassen die Tassen fallen.	✓	
M	1	Der Junge, der das Pferd jagt, ist dick.	✓	✓ 4 3 1 2
	2	Die Kuh, die den Hund jagt, ist schwarz.	✓	
	3	Der Stift ist auf dem Buch, das gelb ist.	✓	
	4	Das Mädchen jagt den Hund, der groß ist.	✓	
N	1	Das Pferd schaut sie an.	✓	✓ 4 1 2 4
	2	Der Elefant trägt sie .	✓	
	3	Sie gibt ihm einen Ball.	✓	
	4	Er gibt ihr eine Tasse.	✓	
O	1	Die Frau malt dem Jungen das Mädchen .	✓	f. 2 1 3 4
	2	Der Mann gibt die Katze dem Hund .	✓	
	3	Die Frau malt dem Mädchen den Jungen .	2	
	4	Der Mann gibt den Hund der Katze .	✓	
P	1	Während der Junge isst, liest er.	✓	✓ 3 1 2 2
	2	Während das Mädchen reitet, isst es einen Apfel.	✓	
	3	Nachdem der Junge gegessen hat, liest er.	✓	
	4	Nachdem das Mädchen geritten ist, isst es einen Apfel.	✓	
Q	1	Den braunen Hund jagt das Pferd.	2	f. 4 2 2 3
	2	Den Elefanten schiebt das Mädchen.	✓	
	3	Dem Mädchen gibt der Junge Blumen.	4	
	4	Dem Jungen gibt das Mädchen einen Apfel.	✓	
R	1	Weder der Hund noch der Ball ist braun.	✓	f. 1 4 2 2
	2	Der Stift ist weder lang noch rot.	✓	
	3	Weder der Junge noch das Pferd rennt.	1	
	4	Der Junge hat weder Hut noch Schuhe.	✓	
S	1	Das Buch, auf dem der Stift ist, ist rot.	2	f. 3 1 4 4
	2	Der Hund, den die Kuh jagt, ist braun.	✓	
	3	Die Tasse, in der die Kiste ist, ist gelb.	3	
	4	Der Junge, den der Hund jagt, ist groß.	2	
T	1	Der Junge schaut das Pferd an und steht .	✓	f. 1 3 1 2
	2	Der Schuh ist auf dem Stift und ist blau .	1	
	3	Der Junge jagt das Mädchen und hat einen Hut .	✓	
	4	Der Stern ist in dem Kreis und ist rot .	✓	
U	1	Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sie zeigt.	✓	✓ 1 1 4 4
	2	Der Junge sieht, dass die Frau sich sieht.	✓	
	3	Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sich zeigt.	✓	
	4	Der Junge sieht , dass die Frau sie sieht.	✓	

8.5.1.3 Auswertung: Zwilling

Resultat: RW 15, PR: 21
T-Wert: 42 → durchschnittlich

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

D. 31.10.22
J: 2013 →. Altersstufe 9;0-9;11

A	1	Schuh	✓	2 1 3 4
	2	Vogel	✓	
	3	Kamm	✓	
	4	Apfel	✓	
B	1	trinken	✓	2 3 1 4
	2	pflücken	✓	
	3	sitzen	✓	
	4	laufen	✓	
C	1	groß	✓	2 1 2 3
	2	lang	✓	
	3	rot	✓	
	4	schwarz	✓	
D	1	Der Junge läuft	✓	3 2 4 1
	2	Der Hund sitzt	✓	
	3	Die große Tasse	✓	
	4	Der rote Ball	✓	
E	1	Der Mann isst den Apfel .	✓	3 1 3 1
	2	Das Mädchen pflückt die Blume .	✓	
	3	Die Frau trägt die Tasche .	✓	
	4	Der Junge schaut das Pferd an.	✓	
F	1	Das Mädchen springt nicht .	✓	2 1 3 4
	2	Der Hund sitzt nicht .	✓	
	3	Der Junge läuft nicht .	✓	
	4	Der Hund trinkt nicht .	✓	
G	1	Das Messer ist auf dem Schuh.	4 → 2 ✓ UK	4 2 1 3
	2	Der Stift ist in der Kiste.	✓	
	3	Der Stift ist auf dem Buch.	✓	
	4	Die Tasse ist in der Kiste.	✓	
H	1	Das Mädchen hat ein Bild gemalt .	2 → 3 ✓ UK	3 1 3 2
	2	Der Junge hat die Blumen gepflückt .	✓	
	3	Das Mädchen hat sich den Arm gebrochen .	✓	
	4	Der Junge hat gegessen.	✓	
I	1	Die Katzen schauen den Ball an.	✓	2 1 3 3
	2	Der Junge steht auf den Stühlen .	✓	
	3	Die Jungen pflücken die Äpfel .	✓	
	4	Das Mädchen lässt die Tassen fallen.	✓	
J	1	Der Stift ist über der Blume.	✓	4 3 4 1
	2	Der Kamm ist unter dem Löffel.	4 → 3 ✓ UK	
	3	Der Vogel fliegt über den Baum.	✓	
	4	Der Hund läuft unter den Tisch.	✓	

D.

K	1	Das Mädchen wird vom Pferd gejagt .	✓	f.	1 2 3 2
	2	Der Elefant wird vom Jungen geschoben .	✓		
	3	Das Pferd wird vom Mann gejagt .	✓		
	4	Die Kuh wird vom Jungen geschoben .	✓		
L	1	Sie pflückt die Blumen.	✓	✓	4 1 2 3
	2	Sie schauen das Pferd an.	✓		
	3	Er schiebt den Elefanten.	✓		
	4	Sie lassen die Tassen fallen.	✓		
M	1	Der Junge, der das Pferd jagt, ist dick.	1 → 4 ✓	SK	f.
	2	Die Kuh, die den Hund jagt, ist schwarz.	1		
	3	Der Stift ist auf dem Buch, das gelb ist.	✓		
	4	Das Mädchen jagt den Hund, der groß ist.	✓		
N	1	Das Pferd schaut sie an.	✓	✓	4 1 2 4
	2	Der Elefant trägt sie .	✓		
	3	Sie gibt ihm einen Ball.	✓		
	4	Er gibt ihr eine Tasse.	✓		
O	1	Die Frau malt dem Jungen das Mädchen .	✓	SK	f.
	2	Der Mann gibt die Katze dem Hund .	4		
	3	Die Frau malt dem Mädchen den Jungen .	2		
	4	Der Mann gibt den Hund der Katze .	✓		
P	1	Während der Junge isst, liest er.	✓	✓	3 1 2 2
	2	Während das Mädchen reitet, isst es einen Apfel.	✓		
	3	Nachdem der Junge gegessen hat, liest er.	✓		
	4	Nachdem das Mädchen geritten ist, isst es einen Apfel.	✓		
Q	1	Den braunen Hund jagt das Pferd.	1	f.	4 2 2 3
	2	Den Elefanten schiebt das Mädchen.	1		
	3	Dem Mädchen gibt der Junge Blumen.	4		
	4	Dem Jungen gibt das Mädchen einen Apfel.	2		
R	1	Weder der Hund noch der Ball ist braun.	✓	✓	1 4 2 2
	2	Der Stift ist weder lang noch rot.	✓		
	3	Weder der Junge noch das Pferd rennt.	✓		
	4	Der Junge hat weder Hut noch Schuhe.	✓		
S	1	Das Buch, auf dem der Stift ist, ist rot.	4	f.	3 1 4 4
	2	Der Hund, den die Kuh jagt, ist braun.	4		
	3	Die Tasse, in der die Kiste ist, ist gelb.	3		
	4	Der Junge, den der Hund jagt, ist groß.	2		
T	1	Der Junge schaut das Pferd an und steht .	✓	✓	1 3 1 2
	2	Der Schuh ist auf dem Stift und ist blau .	✓		
	3	Der Junge jagt das Mädchen und hat einen Hut .	✓		
	4	Der Stern ist in dem Kreis und ist rot .	✓		
U	1	Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sie zeigt.	✓	f.	1 1 4 4
	2	Der Junge sieht, dass die Frau sich sieht.	✓		
	3	Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sich zeigt.	3		
	4	Der Junge sieht , dass die Frau sie sieht.	✓		

© Schulz-Kirchner Verlag, Idstein 2013

8.5.2 Auswertung des TROG-CH

8.5.2.1 Auswertung: Jüngster Proband

Resultat: RW: 14, PR: 37
T-Wert: 47 → durchschneidlich

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses
J. 14.11.22
Jg. 2015 → Altersstufe 7,0-7,11

Protokollbogen

A	1	Schue	<input checked="" type="checkbox"/>	2134
	2	Vogel	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	Schträhli	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	Öpfel	<input checked="" type="checkbox"/>	
B	1	trinke	<input checked="" type="checkbox"/>	2314
	2	pflücke	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	sitze	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	schpringe	<input checked="" type="checkbox"/>	
C	1	gross	<input checked="" type="checkbox"/>	2123
	2	lang	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	rot	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	
D	1	De Bueb schpringt.	<input checked="" type="checkbox"/>	3241
	2	De Hund sitzt.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	Die gross Tasse.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	De rot Ball.	<input checked="" type="checkbox"/>	
E	1	De Ma isst de Öpfel.	<input checked="" type="checkbox"/>	3131
	2	S'Meitli pflückt d'Blueme.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	D'Frau treit d'Täsche.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	De Bueb luegt s'Ross a.	<input checked="" type="checkbox"/>	
F	1	S'Meitli gumped ned.	<input checked="" type="checkbox"/>	2134
	2	De Hund sitzt ned.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	De Bueb schpringt ned.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	De Hund trinkt ned.	<input checked="" type="checkbox"/>	
G	1	S'Mässer isch uf em Schue.	<input checked="" type="checkbox"/>	4213
	2	De Stift isch i de Chischte.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	De Stift isch uf em Buech.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	D'Tasse isch i de Chischte.	<input checked="" type="checkbox"/>	
H	1	S'Meitli hed es Bild gmalet.	<input checked="" type="checkbox"/>	3132
	2	De Bueb hed d'Blueme pflückt.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	S'Meitli hed de Arm broche.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	De Bueb hed gässe.	<input checked="" type="checkbox"/>	
I	1	D'Chatze lueged de Ball a	<input checked="" type="checkbox"/>	2133
	2	De Bueb stohd uf de Stüel.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	D'Buebe pflücked d'Öpfel.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	S'Meitli lad d'Gläser lo flüge.	<input checked="" type="checkbox"/>	
J	1	De Stift isch ob de Blueme.	<input checked="" type="checkbox"/>	4341
	2	De Strähli isch unter em Löffel.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	De Vogel flüegt über de Baum.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	De Hund lauft unter de Tisch.	<input checked="" type="checkbox"/>	

K	1	S Meili wird vom Ross jagt.	✓	✓ 1 2 3 2
	2	De Elefant wird vom Bueb gschtosse.	✓	
	3	S' Ross wird vom Ma jagt.	✓	
	4	D'Chue wird vom Bueb gschtosse.	✓	
L	1	Sie pflückt d' Blueme. <i>unsicher</i>	✓	f. 4 1 2 3
	2	Sie lueged s' Ross a.	2	
	3	Er stosst de Elefant.	✓	
	4	Sie lönd d' Tasse flüge.	✓	
M	1	De Bueb, wo s' Ross jagt, isch dick.	✓	✓ 4 3 1 2
	2	D'Chue, wo de Hund jagt, isch schwarz.	✓	
	3	De Stift isch uf em Buech, wo gälb isch.	✓	
	4	S' Meili jagt de Hund, wo gross isch.	✓	
N	1	S' Ross luegt sie a.	✓	✓ 4 1 2 4
	2	De Elefant treit sie. <i>unsicher</i>	✓	
	3	Sie ged ihm e Ball.	✓	
	4	Er ged ihre e Tasse.	✓	
O	1	D' Frau malt em Bueb s' Meili.	✓	f. 2 1 3 4
	2	De Ma ged d' Chatz em Hund.	4	
	3	D' Frau malt em Meili de Bueb.	✓	
	4	De Ma ged de Hund de Chatz.	1	
P	1	Während de Bueb isst, liest er.	✓	✓ 3 1 2 2
	2	Während s' Meili rietet, isst 's en Öpfel.	✓	
	3	Nachdem de Bueb gässe hed, liest er.	✓	
	4	Nachdem s' Meili gritte isch, isst 's en Öpfel.	✓	
Q	1	De brun Hund jagt s' Ross.	✓	f. 1/4 2/1 2 3
	2	De Elefant stosst s' Meili.	✓	
	3	Em Meili git de Bueb Blueme. <i>OK 2 ✓</i>	4	
	4	Em Bueb git s' Meili e Öpfel.	2	
R	1	Weder de Hund no de Ball isch brun.	✓	f. 1 4 2 2
	2	De Stift isch weder lang no rot.	2	
	3	Weder de Bueb no s' Ross rennt.	✓	
	4	De Bueb hed weder Huet no Schue.	✓	
S	1	S' Buech, uf dem de Stift isch, isch rot.	✓	f. 3 1/4 4 4/3
	2	De Hund, wo d' Chue jagt, isch brun.	✓	
	3	D' Tasse, i dere d' Chischte isch, isch gälb.	3	
	4	De Bueb, wo de Hund jagt, isch gross.	✓	
T	1	De Bueb luegt s' Ross a und stoht.	✓	f. 1 3 1 2
	2	De Schue isch uf em Stift und isch blau.	✓	
	3	De Bueb jagt s' Meili und hed e Huet.	✓	
	4	De Stäm isch im Chreis und isch rot.	4	
U	1	D' Frau gseht, dass s' Meili uf sie zeigt.	4	f. 1 1 4 4
	2	De Bueb gseht, dass d' Frau sich gseht.	✓	
	3	D' Frau gseht, dass s' Meili uf sich zeigt.	✓	
	4	De Bueb gseht, dass d' Frau sie gseht.	2	

8.5.2.2 Auswertung: Zwilling

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses
M. 14.11.22
Jg 2013 -> Altersstufe 9;0-9;11

Resultat: RW: 15, PR: 21
T-Wert: 42 -> durchschnittlich

Protokollbogen

A	1	Schue	✓	2 1 3 4
	2	Vogel	✓	
	3	Schträhl	✓	
	4	Öpfel	✓	
B	1	trinke	✓	2 3 1 4
	2	pflücke	✓	
	3	sitze	✓	
	4	schpringe	✓	
C	1	gross	✓	2 1 2 3
	2	lang	✓	
	3	rot	✓	
	4	schwarz	✓	
D	1	De Bueb schpringt.	✓	3 2 4 1
	2	De Hund sitzt.	✓	
	3	Die gross Tasse.	✓	
	4	De rot Ball.	✓	
E	1	De Ma isst de Öpfel.	✓	3 1 3 1
	2	S'Meitli pflöckt d'Blueme.	✓	
	3	D'Frau treit d'Täsche.	✓	
	4	De Bueb luegt s'Ross a.	✓	
F	1	S'Meitli gumped ned.	✓	2 1 3 4
	2	De Hund sitzt ned.	✓	
	3	De Bueb schpringt ned.	✓	
	4	De Hund trinkt ned.	✓	
G	1	S'Mässer isch uf em Schue.	✓	4 2 1 3
	2	De Stift isch i de Chischte.	✓	
	3	De Stift isch uf em Buech.	✓	
	4	D'Tasse isch i de Chischte.	✓	
H	1	S'Meitli hed es Bild gmalet.	✓	3 1 3 2
	2	De Bueb hed d'Blueme pflöckt.	✓	
	3	S'Meitli hed de Arm broche.	✓	
	4	De Bueb hed gässe.	✓	
I	1	D'Chatze lueged de Ball a	✓	2 1 3 3
	2	De Bueb stoht uf de Stüel.	✓	
	3	D'Buebe pflöcked d'Öpfel.	✓	
	4	S'Meitli lad d'Gläser lo flüge.	✓	
J	1	De Stift isch ob de Blueme.	✓	4 3 4 1
	2	De Strähl isch unter em Löffel.	✓	
	3	De Vogel flüegt über de Baum.	✓	
	4	De Hund lauft unter de Tisch.	✓	

K	1	S Meitli wird vom Ross g'jagt.	✓	✓	1 2 3 2
	2	De Elefant wird vom Bueb g'schtosse.	✓		
	3	S' Ross wird vom Ma g'jagt.	✓		
	4	D'Chue wird vom Bueb g'schtosse.	✓		
L	1	Sie pflückt d' Blueme.	✓	✓	4 1 2 3
	2	Sie lueged s' Ross a.	✓		
	3	Er stost de Elefant.	✓		
	4	Sie lönd d' Tasse flüge.	✓		
M	1	De Bueb, wo s' Ross jagt, isch dick.	✓	✓	4 3 1 2
	2	D'Chue, wo de Hund jagt, isch schwarz.	✓		
	3	De Stift isch uf em Buech, wo gälb isch.	✓		
	4	S' Meitli jagt de Hund, wo gross isch.	✓		
N	1	S' Ross luegt sie a.	3 ✓	f.	4 1 2 4
	2	De Elefant treit sie.	✓		
	3	Sie ged ihm e Ball.	✓		
	4	Er ged ihre e Tasse.	2		
O	1	D' Frau malt em Bueb s' Meitli.	✓	f.	2 1 3 4
	2	De Ma ged d' Chatz em Hund.	✓		
	3	D' Frau malt em Meitli de Bueb.	✓		
	4	De Ma ged de Hund de Chatz.	1		
P	1	Während de Bueb isst, liest er.	✓	✓	3 1 2 2
	2	Während s' Meitli rietet, isst 's en Öpfel.	✓		
	3	Nachdem de Bueb gässe hed, liest er.	✓		
	4	Nachdem s' Meitli gritte isch, isst 's en Öpfel.	✓		
Q	1	De brun Hund jagt s' Ross.	✓	f.	1/4 2/1 2 3
	2	De Elefant stost s' Meitli.	✓		
	3	Em Meitli git de Bueb Blueme.	4		
	4	Em Bueb git s' Meitli e Öpfel.	✓		
R	1	Weder de Hund no de Ball isch brun.	✓	✓	1 4 2 2
	2	De Stift isch weder lang no rot.	✓		
	3	Weder de Bueb no s' Ross rennt.	✓		
	4	De Bueb hed weder Huet no Schue.	✓		
S	1	S' Buech, uf dem de Stift isch, isch rot.	2	f.	3 1/4 4 4/3
	2	De Hund, wo d' Chue jagt, isch brun.	✓		
	3	D' Tasse, i dere d' Chischte isch, isch gälb.	✓		
	4	De Bueb, wo de Hund jagt, isch gross.	2		
T	1	De Bueb luegt s' Ross a und stoht.	✓	f.	1 3 1 2
	2	De Schue isch uf em Stift und isch blau.	1		
	3	De Bueb jagt s' Meitli und hed e Huet.	4		
	4	De Stäm isch im Chreis und isch rot. unrichtig ✓	✓		
U	1	D' Frau gseht, dass s' Meitli uf sie zeigt.	✓	f.	1 1 4 4
	2	De Bueb gseht, dass d' Frau sich gseht.	✓		
	3	D' Frau gseht, dass s' Meitli uf sich zeigt.	1		
	4	De Bueb gseht, dass d' Frau sie gseht.	1		

8.5.2.3 Auswertung: Zwilling

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

Resultat: RW: 15 PR: 21
T-Wert: 42 → durchschnittlich

D. 14.11.22
Jg 2013 → Altersstufe 9;0-9;11

A	1	Schue	<input checked="" type="checkbox"/>	2 1 3 4
	2	Vogel	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	Schträhl	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	Öpfel	<input checked="" type="checkbox"/>	
B	1	trinke	<input checked="" type="checkbox"/>	2 3 1 4
	2	pflücke	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	sitze	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	schpringe	<input checked="" type="checkbox"/>	
C	1	gross	<input checked="" type="checkbox"/>	2 1 2 3
	2	lang	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	rot	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	
D	1	De Bueb schpringt.	<input checked="" type="checkbox"/>	3 2 4 1
	2	De Hund sitzt.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	Die gross Tasse.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	De rot Ball.	<input checked="" type="checkbox"/>	
E	1	De Ma isst de Öpfel.	<input checked="" type="checkbox"/>	3 1 3 1
	2	S'Meitli pflöckt d'Blueme.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	D'Frau treit d'Täsche.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	De Bueb luegt s'Ross a.	<input checked="" type="checkbox"/>	
F	1	S'Meitli gumped ned.	<input checked="" type="checkbox"/>	2 1 3 4
	2	De Hund sitzt ned.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	De Bueb schpringt ned.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	De Hund trinkt ned.	<input checked="" type="checkbox"/>	
G	1	S'Mässer isch uf em Schue.	<input checked="" type="checkbox"/>	4 2 1 3
	2	De Stift isch i de Chischte.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	De Stift isch uf em Buech.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	D'Tasse isch i de Chischte.	<input checked="" type="checkbox"/>	
H	1	S'Meitli hed es Bild gmalet.	<input checked="" type="checkbox"/>	3 1 3 2
	2	De Bueb hed d'Blueme pflöckt.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	S'Meitli hed de Arm broche.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	De Bueb hed gässe.	<input checked="" type="checkbox"/>	
I	1	D'Chatze lueged de Ball a	<input checked="" type="checkbox"/>	2 1 3 3
	2	De Bueb stohd uf de Stüel.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	D'Buebe pflücked d'Öpfel.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	S'Meitli lad d'Gläser lo flüge.	<input checked="" type="checkbox"/>	
J	1	De Stift isch ob de Blueme.	<input checked="" type="checkbox"/>	4 3 4 1
	2	De Strähl isch unter em Löffel.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	De Vogel flüegt über de Baum.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	De Hund lauft unter de Tisch.	<input checked="" type="checkbox"/>	

K	1	S Meitli wird vom Ross g'jagt.	✓	✗ 1 2 3 2
	2	De Elefant wird vom Bueb gschtosse.	4	
	3	S' Ross wird vom Ma g'jagt.	✓	
	4	D' Chue wird vom Bueb gschtosse.	✓	
L	1	Sie pflückt d' Blueme.	✓	✗ 4 1 2 3
	2	Sie lueged s' Ross a.	2	
	3	Er stosst de Elefant.	✓	
	4	Sie lönd d' Tasse flüge. <i>unsicher</i>	✓	
M	1	De Bueb, wo s' Ross jagt, isch dick.	✓	✓ 4 3 1 2
	2	D' Chue, wo de Hund jagt, isch schwarz.	✓	
	3	De Stift isch uf em Buech, wo gälb isch.	✓	
	4	S' Meitli jagt de Hund, wo gross isch.	✓	
N	1	S' Ross luegt sie a.	✓	✓ 4 1 2 4
	2	De Elefant treit sie.	✓	
	3	Sie ged ihm e Ball.	✓	
	4	Er ged ihre e Tasse.	✓	
O	1	D' Frau malt em Bueb s' Meitli.	✓	✗ 2 1 3 4
	2	De Ma ged d' Chatz em Hund.	4	
	3	D' Frau malt em Meitli de Bueb.	2	
	4	De Ma ged de Hund de Chatz.	1	
P	1	Während de Bueb isst, liest er.	✓	✓ 3 1 2 2
	2	Während s' Meitli rietet, isst 's en Öpfel.	✓	
	3	Nachdem de Bueb gässe hed, liest er.	✓	
	4	Nachdem s' Meitli gritte isch, isst 's en Öpfel.	✓	
Q	1	De brun Hund jagt s' Ross.	✓	✗ 1/4 2/1 2 3
	2	De Elefant stosst s' Meitli.	✓	
	3	Em Meitli git de Bueb Blueme.	4	
	4	Em Bueb git s' Meitli e Öpfel.	2	
R	1	Weder de Hund no de Ball isch brun.	✓	✓ 1 4 2 2
	2	De Stift isch weder lang no rot.	✓	
	3	Weder de Bueb no s' Ross rennt.	✓	
	4	De Bueb hed weder Huet no Schue.	✓	
S	1	S' Buech, uf dem de Stift isch, isch rot.	4	✗ 3 1/4 4 4/3
	2	De Hund, wo d' Chue jagt, isch brun.	✓	
	3	D' Tasse, i dere d' Chischte isch, isch gälb.	2	
	4	De Bueb, wo de Hund jagt, isch gross.	1	
T	1	De Bueb luegt s' Ross a und stoht.	✓	✗ 1 3 1 2
	2	De Schue isch uf em Stift und isch blau.	3 ✓	
	3	De Bueb jagt s' Meitli und hed e Huet.	✓	
	4	De Stäm isch im Chreis und isch rot.	3	
U	1	D' Frau gseht, dass s' Meitli uf sie zeigt.	✓	✓ 1 1 4 4
	2	De Bueb gseht, dass d' Frau sich gseht.	✓	
	3	D' Frau gseht, dass s' Meitli uf sich zeigt.	✓	
	4	De Bueb gseht, dass d' Frau sie gseht.	✓	

8.6 Bildergeschichte

8.7 LOGO Ausspracheprüfung

8.7.1 Ausspracheprüfung - Zürichdeutsche Fassung (Herzog)

Ausspracheprüfung (zürichdeutsche Fassung)

Name:	Alter:	Datum:	Unters.- Nr.:
Bemerkungen: (Dialekt, Verhalten)			

Nr.	Zielwort	ZE	Transkription	Nr.	Zielwort	ZE	Transkription
1	Dino(saurier)			26	Rauch		
2	Schlange			27	Broot		
3	Aff			28	Pudding		
4	Tiger			29	Chueche		
5	Schpine			30	Schoggi		
6	Löi			31	Zwiback		
7	Chnöche			32	Banaane		
8	Schaaff			33	Zitroone		
9	Graas			34	Öpfel		
10	Blueme			35	Chuchi		
11	Summervogel			36	Pfane		
12	Gäiss			37	Platte		
13	Sou			38	Täiggwaare		
14	Fuchs			39	Siib		
15	Jeger			40	Schpinaat		
16	Fisch			41	Löffel		
17	Netz			42	Mässer		
18	Schnägg			43	Gable		
19	Flüüge			44	Fläsche		
20	Näscht			45	Tasse		
21	Schwaan			46	Mineraalwasser		
22	Blitz			47	Glaas		
23	Schnee			48	Tisch		
24	Füür			49	Sofa		
25	Grill			50	Schtuel		

Nr.	Zielwort	ZE	Transkription	Nr.	Zielwort	ZE	Transkription
51	Teppich			80	Hammer		
52	Chaschte			81	Schruube		
53	Puli			82	Zange		
54	Schüpp			83	Traat		
55	Hose			84	Schtecker		
56	Jagge			85	Lätere		
57	Chnopf			86	Tach		
58	Sockete			87	Schtraass		
59	Loch			88	Isepaan		
60	Chappe			89	Chrankenauto		
61	Haar			90	Büüle		
62	Schtrèèl			91	Schprütze		
63	Schèèr			92	Trotlinett		
64	Wasser			93	Draache		
65	Schuum			94	Rutschpaan		
66	Tropfe			95	Gigampfi		
67	Tuschi			96	Bueb		
68	Grèèm			97	Gloon		
69	Nase			98	Müli		
70	Chlöppli			99	Sack		
71	Wösch			100	Schtäge		
72	Choorb			101	Glogge		
73	Frau			102	König		
74	Brief			103	Schloss		
75	Phack			104	Prinzässin		
76	Buech			105	Frosch		
77	Gschänk			106	Ring		
78	Ziitig			107	Schmuck		
79	Brüle			108	Gält		

Benannte Wörter	Imitierte Wörter:	Varierte Wörter
Nicht gesprochene Wörter:	Nicht analysierbare Wörter	

8.7.2 Auswertung zum Lautbefund

8.7.2.1 Auswertung: jüngster Proband

J.: LOGO Ausspracheprüfung Herzog

Zielwort auf CH-DE	Transkription/Aussprache des Kindes	Nachgesprochen	Hochdeutsch vs. Schweizerdeutsch (Prosodie etc.)
Dino(saurier)	t-ruex		Hochdeutsche Prosodie
Schlange	eine Schlange		Hochdeutsche Prosodie
Aff	ein Affe		Hochdeutsche Prosodie
Tiger	tiiga		Hochdeutsche Prosodie
Schpine	das ist ne schpinne		Hochdeutsche Prosodie
Löi	löi		Schweizerdeutsche Prosodie & Schweizerdeutscher Begriff
Chnöche / Chnoche	knochä		Vermischung von Hochdeutsch & Schweizerdeutsch (Prosodie)
Schaaff	schaaf		Prosodie neutral
Graas	graas		Prosodie neutral
Blueme	blume		Hochdeutsche Prosodie
Schmetterling	schmetterling		Hochdeutsche Prosodie
Gäiss	fragt nach, wie dieses Tier heisst	Daiss	
Sau / Schwein	sweindli		Schweizerdeutsche Prosodie
Fuchs	fux		Schwierig zu sagen, ob Schweizerdeutsche oder Hochdeutsche Prosodie
Jeger	ein geweä / ein jäga		Hochdeutsche Prosodie
Fisch	ein Fis		Hochdeutsche Prosodie
Netz	Netz		Hochdeutsche Prosodie
Schnägg	ne snecke		Hochdeutsche Prosodie

Flüüge	ne fliege		Hochdeutsche Prosodie
Näscht	nest		Hochdeutsche Prosodie
Schwaan	swaan		Hochdeutsche Prosodie
Blitz	blitz		Prosodie neutral
Schnee	snee		Prosodie neutral
Füür	feuä		Hochdeutsche Prosodie
Grill	grill		Prosodie neutral
Rauch	rauch		Prosodie neutral
Broot	toast / brot		Hochdeutsche Prosodie
Pudding	pudding		Hochdeutsche Prosodie
Chueche	ein kuchä		Hochdeutsche Prosodie / Vermischung aus beiden Sprachen
Schoggi	schoko		Hochdeutsche Prosodie
Zwiback	unbekannt «das kenn ich nich»		
Banaane			Wurde nicht realisiert
Zitroone	zitrone		Hochdeutsche Prosodie
Öpfel	apfel		Hochdeutsche Prosodie
Chuchi	ne küche		Hochdeutsche Prosodie
Pfane	ne pfanne		Hochdeutsche Prosodie
Platte	ne DVD-Platte		Hochdeutsche Prosodie
Täiggware	nudeln	Taiggwarä	Hochdeutsche Prosodie
Siib	sib		Hochdeutsche Prosodie
Schpinaat	salat	schpinat	Hochdeutsche Prosodie
Löffel	löffel		Hochdeutsche Prosodie
Gable	gabel		Hochdeutsche Prosodie
Mässer	messä		Hochdeutsche Prosodie
Fläsche	flase		Hochdeutsche Prosodie

Tassä	tasse		Hochdeutsche Prosodie
Mineralwasser			
Glaas	ein glaas		Hochdeutsche Prosodie
Tisch	ein tisch		Hochdeutsche Prosodie
Sofa	sofa		Prosodie neutral
Schtuel	schtuhl		Hochdeutsche Prosodie
Teppich		teppig	Hochdeutsche Prosodie
Chaschte	ein schrank		Hochdeutsche Prosodie
Puli	pulli		Hochdeutsche Prosodie mit Doppel //
Schüpp / Rock	rogg		Hochdeutsche Prosodie
Hose	eine hose		Hochdeutsche Prosodie
Jagge	eine jagge		Hochdeutsche Prosodie
Chnopf	knopf		Hochdeutsche Prosodie
Socke	socke		Hochdeutsche Prosodie
Loch	loch		Prosodie neutral
Chappe	schäppi		Hochdeutsche Prosodie / Schweizerdeutsche r Begriff
Haar	ne pärücke		Hochdeutsche Prosodie
Schträhl	ein kamm		Hochdeutsche Prosodie
Schäär	schäre		Hochdeutsche Prosodie
Wasser	wassär		Hochdeutsche Prosodie
Schuum		schuum	
Tropfe	ein tropfä		Hochdeutsche Prosodie / Vermischung beider Sprachen
Tuschi	duusche		Hochdeutsche Prosodie
Grèèm	zahnpaschta		Vermischung beider Sprachen

Nase	nase		Hochdeutsche Prosodie
Chlöppli / Chlämmerli	unbekannt	chlämmeli	
Wösch	wösch		Hochdeutsche Prosodie / Schweizerdeutscher Begriff
Choorb	koab		Hochdeutsche Prosodie
Frau	frau / kopf		Hochdeutsche Prosodie
Briäf	briif		Hochdeutsche Prosodie
Phack	ne tüte		Hochdeutsche Prosodie / Hochdeutscher Begriff
Buech	buch		Hochdeutsche Prosodie
Gschänk	geschenk		Hochdeutsche Prosodie
Ziitig	ein umschlag	ne siitig	Hochdeutsche Prosodie
Brüle	brülle		Hochdeutsche Prosodie, Vermischung beider Sprachen
Hammer	ein hamma		Hochdeutsche Prosodie
Schruube	ne nagel		Hochdeutsche Prosodie
Zange	eine zange		Hochdeutsche Prosodie
Traat	unbekannt	draat	
Schtecker	kabel		Hochdeutsche Prosodie
Läitere	leita		Hochdeutsche Prosodie
Tach	ein dach		Hochdeutsche Prosodie
Schtraass	strasse		Hochdeutsche Prosodie
Isepaan	ein schuugg		Hochdeutsche Prosodie
Chranke(n)auto	einen krankenwagä		Hochdeutsche Prosodie / Vermischung beider Sprachen

Büüle	eine verletzung	bile	Hochdeutsche Prosodie
Schprütze	eine spritze		Hochdeutsche Prosodie
Trottinett	ein rollä	trotti	Hochdeutsche Prosodie / Hochdeutscher Begriff
Draache	ein drache		Hochdeutsche Prosodie
Rutschpaan	ne rutsche		Hochdeutsche Prosodie
Gigampfi	eine wippsaukel		Hochdeutsche Prosodie / Hochdeutscher Begriff
Bueb	mens	Nachgesprochen : bueb	Hochdeutsche Prosodie
Gloon	clau		Hochdeutsche Prosodie
Müli	haus das mache selbst strom	Nachgesprochen : mili	
Sack	sack		Hochdeutsche Prosodie
Schtäge	treppe		Hochdeutsche Prosodie / Hochdeutscher Begriff
Glogge	Gloggä		Vermischung von beiden Sprachen
König	könig		Hochdeutsche Prosodie
Schloss	buäg	sloss	Hochdeutsche Prosodie
Prinzässin	königin	prinzässin	
Frosch	fros		Hochdeutsche Prosodie
Ring	ring		Prosodie neutral
Schmuck	smugg		Hochdeutsche Prosodie
Gält	geld		Hochdeutsche Prosodie
Müesli	müsli		Hochdeutsche Prosodie / Schweizerdeutscher Begriff
müed	müd		Anlauthilfe
Höi	höi		Schweizerdeutsche Prosodie &

			Schweizerdeutsche r Begriff
Grüezi	grüezi		Anlauthilfe
Coupe (bspw. Dänemark)	glacé		-

-/r/ noch nicht immer zuverlässig erworben, funktioniert aber schon sehr oft gut

-Beispiele für korrekte Realisierung: Schmetterling, Graas, Rauch, Zitrone, Wasser etc.

-/r/ final getilgt bei den Worten Tiger (tiiga), Jeger (jäga), Fүүr (feujä), Mässer (messä), Laitere (leita), Hammer (hamma) etc.

-/sch/ und /s/ werden manchmal noch miteinander verwechselt, aber isoliert sind beide gut machbar

-Beispiele für korrekte Realisierung: Schmäterling (schmetterling), Tisch (tisch), Schäär (schäre), Tusch (dusche), Chaschte/Schrank (schrank), Wösch (wösch), Gschänk (geschenk) etc.

-initiale, mediale und finale Vorverlagerung /sch/ zu /s/ bei den Worten Schwein (sweindli), Fisch (fis), Schnägg (snecke), Schwaan (swaan), Schnee (snee), Flasche (flase), Schtraass (strasse), Schprütze (spritze), Schmuck (smugg), Frosch (fros) etc.

-/z/ initial mit /s/ /sch/ ersetzt funktioniert noch nicht immer zuverlässig, manchmal mit /s/ //sch/ ersetzt:

-Beispiele für korrekte Realisierung: Zange

-/siitig für ziiitig/

-/schugg für zug/

8.7.2.2 Auswertung: Zwillig

M.: LOGO Ausspracheprüfung Herzog

Zielwort auf CH-DE	Transkription/Aussprache des Kindes	Nachgesprochen	Hochdeutsch vs. Schweizerdeutsch (Prosodie etc.)
Dino(saurier)	ein diino		Hochdeutsche Prosodie (ii lange)
Schlange	eine sange		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ nur teilweise erworben, mehr noch durch den /s/ ersetzt/vorverlagert + Konsonantenreduktion: /schl/ zu /s/
Aff	ein affe		Hochdeutsche Prosodie
Tiger	ein tiigä		Hochdeutsche Prosodie (ii lange) -/r/ noch nicht erworben
Schpine	eine spinne		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ zu /s/ vorverlagert
Löi	lewe		Hochdeutscher Prosodie/Begriff Löwe zu Lewe (Assimilation von e?)
Chnöche / Chnoche	koken		Hochdeutsche Prosodie -/ch/ noch nicht erworben + Konsonantenreduktion /kn/ zu /k/
Schaaff	saaff		Hochdeutsche Prosodie
Graas	gas		Hochdeutsche Prosodie Konsonantenreduktion /gr/ zu /g/
Blueme	blueme		Schweizerdeutsche Prosodie

			ue-Verbindung korrekt
Schmetterling	metterling		Hochdeutsche Prosodie /sch/ initial ganz getilgt
Gäiss	bogg / tiege	gäiss(t))	Hochdeutsche Prosodie (Bogg)
Sau / Schwein	suain		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ zu /s/ vorverlagert und /w/ mit /u/ ersetzt
Fuchs	flux		Hochdeutsche Prosodie /ch/ noch nicht erworben
Jeger	ein jegä		Hochdeutsche Prosodie -/r/ noch nicht erworben daher final getilgt
Fisch	ein fiis		Hochdeutsche Prosodie -Betonung bei i zu lange und Vorverlagerung /sch/ zu /s/
Netz	ein spinnennetz		Hochdeutsche Prosodie -/z/ lateral realisiert -/schp/ zu /sp/ vorverlagert
Schnägg	eine secke		Hochdeutsche Prosodie -Vorverlagerung /sch/ zu /s/ - Konsonantenreduktio n /schn/ zu /s/
Flüüge	eine fiige		Hochdeutsche Prosodie

			- Konsonantenreduktion /fl/ zu /f/
Näscht	ein Vogelnäscht		Hochdeutsche Prosodie /CH-DE vermischt /sch/ korrekt
Schwaan	ein swan		Hochdeutsche Prosodie -Vorverlagerung /sch/ zu /s/
Blitz	ein Biz		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /bl/ zu /b/
Schnee	schee		Prosodie neutral - Konsonantenreduktion /schn/ zu /sch/
Füür	feuja		Hochdeutsche Prosodie -r/ am Ende getilgt
Grill	ein gill		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /gr/ zu /g/
Rauch	laug		Hochdeutsche Prosodie -r/ noch nicht erworben, daher mit /l/ ersetzt -ch/ noch nicht erworben daher mit /g/ ersetzt
Broot	blot		Hochdeutsche Prosodie -br/ zu /bl/ da /r/ noch nicht erworben mit /l/ ersetzt
Pudding	pudding		Prosodie neutral

Chueche	toate	kuägä	Hochdeutsche Prosodie -/ch/ geht nicht mit /k/ und /g/ ersetzt /r/ nicht realisierbar bei Torte (Turte auf CH-DE)
Schoggi	schocki		Hochdeutsche Prosodie Vermischung zwischen Schweizerdeutschem Wort Schoggi und Hochdeutschem Schokolade
Zwiback	zwiback unklar	zwiibagg	Hochdeutsche Prosodie
Banaane	banaane		Hochdeutsche Prosodie
Zitroone	titonen		Hochdeutsche Prosodie -/z/ mit /t/ ersetzt, Assimilation?
Öpfel	apfel		Hochdeutsche Prosodie
Chuchi	kuki		Hochdeutsche Prosodie Vermischung zwischen Schweizerdeutschem Wort Chuchi und Hochdeutschem Küche
Pfane	fanne		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /pf/ zu /f/
Platte	platte unklar	Korrekt nachgesprochen	-
Täiggware	nudle / nuudeln	täigwalä	Sagte es beim ersten Mal auf Schweizerdeutsch mit Schweizerdeutscher Prosodie: nudle und

			dann beim zweiten Mal, er wiederholte sich von selbst mit Nudeln, hochdeutsche Prosodie
Siib	siib unklar	Korrekt nachgesprochen	-
Schpinaat	schpinaat	Korrekt nachgesprochen	Hochdeutsche Prosodie
Löffel			Hochdeutsche Prosodie
Gable	gabel		Hochdeutsche Prosodie
Mässer	messä		Hochdeutsche Prosodie -/r/ am Schluss getilgt
Fläsche	fasse		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /fl/ zu /f/ -/sch/ zu /s/ vorverlagert
Tasse	tasse		Hochdeutsche Prosodie
Mineralwasser	wassä		Prosodie eher vom Schweizerdeutschen /r/ getilgt
Glaas	gaas		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /gl/ zu /g/
Tisch	ein tis		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ zu /s/ vorverlagert
Sofa	ein sofa		Hochdeutsche Prosodie
Schtuel	tuul		Hochdeutsche Prosodie

			- Konsonantenreduktion /sch/ zu /t/
Teppich	ein teppik		Hochdeutsche Prosodie -/ch/ durch den /k/ ersetzt
Chaschte	ein sank		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ zu /s/ vorverlagert und Konsonantenreduktion /schr/ zu /s/
Puli	ti schöät		Hochdeutsche Prosodie
Schüpp / Rock	ein logg	schüpp	Hochdeutsche Prosodie -/r/ durch den /l/ ersetzt
Hose	eine hosä		Hochdeutsche Prosodie /CH-DE vermischt -Endung ä vom Schweizerdeutschen
Jagge	jacke		Hochdeutsche Prosodie
Chnopf	kopf		Hochdeutsche Prosodie -/ch/ zu /k/ - Konsonantenreduktion /chn/ zu /k/
Socke	socke		Hochdeutsche Prosodie
Loch	logg		Hochdeutsche Prosodie -/ch/ mit /g/ ersetzt
Chappe	eine kappe		Hochdeutsche Prosodie -/ch/ zu /k/
Haar	haale		Hochdeutsche Prosodie -/r/ mit /l/ ersetzt

Schträhl	ein kamm	Büeste	Hochdeutsche Prosodie -Ich sage es auf CH-DE vor und er sagt es nicht gleich nach, sondern wandelt es gerade ins Hochdeutsche (Bürschtä zu Büeste) um
Schäär	eine seele		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ zu /s/ vorverlagert -/r/ mit /l/ ersetzt
Wasser	wassä		Hochdeutsche Prosodie -/r/ getilgt
Schuum	saum		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ zu /s/ vorverlagert
Tropfe	ein topfen		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /tr/ zu /t/
Tuschi	ein Hahn Dings		Hochdeutsche Prosodie
Grèèm	Tanpasta / schampoo		Hochdeutsche Prosodie
Nase	nase		Hochdeutsche Prosodie
Chlöppli / Chlämmerli	kammä (Klammer)		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /chl/ zu /k/ -/r/ getilgt
Wösch	wässekoab		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ zu /s/ vorverlagert

Choorb	koab		Hochdeutsche Prosodie -/r/ nicht korrekt realisiert
Frau	fau		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /fr/ zu /f/
Brief	biif		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /br/ zu /b/
Phack		pak	Hochdeutsche Prosodie
Buech	buug	buegg	Hochdeutsche Prosodie -/ch/ mit /g/ ersetzt
Gschänk	paket /gesenk		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ zu /s/ vorverlagert
Ziitig	teitung		Hochdeutsche Prosodie -/z/ durch /t/ ersetzt -- > Assimilation?
Brüle	bille		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /br/ zu /b/
Hammer	hamma		Hochdeutsche Prosodie -/r/ final getilgt
Schruube	ein nagel	saube	Hochdeutsche Prosodie -/sch/ zu /s/ vorverlagert und Konsonantenreduktion /schr/ zu /s/

Zange	tange		Hochdeutsche Prosodie -/z/ durch /t/ ersetzt
Traat	unklar	Spricht nach: daht	Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktio n /dr/ zu /d/
Schtecker	kabel		Hochdeutsche Prosodie
Läitere	leitä		Hochdeutsche Prosodie -/r/ final getilgt
Tach	dagg		Hochdeutsche Prosodie -/ch/ mit /g/ ersetzt
Schtraass	taase		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktio n /schtr/ zu /t/
Isepaan	ein tuug		Hochdeutsche Prosodie -/z/ mit /t/ ersetzt
Chranke(n)auto	ein auto / kankenwagen		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktio n /kr/ zu /k/
Büüle	beule		Hochdeutsche Prosodie
Schprütze	ne pitze		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktio n /schpr/ zu /p/
Trottinett	ein kiki		Hochdeutsche Prosodie
Draache	ein dagge		Hochdeutsche Prosodie -/ch/ zu /g/ ersetzt

			- Konsonantenreduktion /dr/ zu /d/
Rutschpaan	lutsebahn		Hochdeutsche Prosodie -/r/ mit /l/ ersetzt -Addition von /e/ -/sch/ zu /s/ vorverlagert
Gigampfi	eine saukel	Korrekt nachgesprochen	Hochdeutsche Prosodie
Bueb	ein bueb		Hochdeutsche Prosodie /CH-DE vermischt -korrekte CH-Bezeichnung des Wortes
Gloon	ein kaun		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /gl/ / /cl/ zu /k/
Müli	Mine (unverständlich)		Hochdeutsche Prosodie
Sack	ein sack		Hochdeutsche Prosodie
Schtäge	eine teppe		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /tr/ zu /t/
Glogge	eine goke		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /gl/ zu /g/
König	ein kenig		Hochdeutsche Prosodie -/ö/ zu /e/ ?
Schloss	eine buäg / schoss		Hochdeutsche Prosodie

			- Konsonantenreduktion /schl/ zu /sch/
Prinzessin	Eine pinzessin		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /pr/ zu /p/
Frosch	fos		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /fr/ zu /f/ -/sch/ zu /s/ vorverlagert
Ring	ling		Hochdeutsche Prosodie -/r/ mit /l/ ersetzt
Schmuck	smugg		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ zu /s/ vorverlagert
Gält	geld		Hochdeutsche Prosodie
Müesli	misli		Hochdeutsche Prosodie -/ü/ mit /i/ ? -korrekte CH-Bezeichnung des Wortes
müed	mide		Hochdeutsche Prosodie /ü/ mit /i/ ?
Höi	höi		-korrekte CH-Bezeichnung des Wortes, sowie korrekte Prosodie
Grüezi		güezi	- Konsonantenreduktion /gr/ zu /g/
Coupe (bspw. Dänemark)	Eis / gasse		Hochdeutsche Prosodie/Begriff

			Konsonantenreduktion /g/ zu /g/
--	--	--	---------------------------------

-/sch/ zu /s/ vorverlagert (/sch/ nur teilweise erworben, öfters durch den /s/ ersetzt/vorverlagert

Sicherlich 17 Mal

-Beispiele für **initiales, mediales und finales vorverlagern**: Schlange (sange), Schpine (spinne), Schaaf (saaff), Schwein (suain), Fisch (fiis), Schnäg (secke), Schwaan (swan), Fläsche (fasse), Tisch (tis) etc.

-/sch/ initial ganz getilgt, nicht mit /s/ vorverlagert beim Wort Schmetterling

-Beispiele für korrekte Realisierung des /sch/: schpinaat, näscht, ti schöät (puli) etc.

-/r/ noch gar nicht erworben

-wird **final getilgt** --> bspw. beim Wort Jeger (jegä), Fүүr (feujä), Wasser (wassä), Mässer (messä) etc.

-**mit /l/ teilweise ersetzt**, nicht mehr altersgerecht! --> bspw. beim Wort Täiggwarä zu Täiggwalä, bei Brot zu Blot, bei Schere zu Seele etc.

-Konsonantenreduktionen: Sicherlich 32 Mal

- Schlange: schl zu s (sange)
- Chnochä: kn zu k (koken)
- Graas: gr zu g (gas)
- Schnäg: schn zu s (secke)
- Flüüge: fl zu f (fiige)
- Blitz: bl zu b (biz)
- Schnee: schn zu sch (schee)
- Grill: gr zu g (gill)
- Fläsche: /fl/ zu /f/ (fasse)
- Glas: /gl/ zu /g/ (gaas)
- Schtuel: /scht/ zu /t/ (tuul)
- Chaschte/Schrank: /schr/ zu /s/ (sank)
- Tropfä: tr/ zu /t/ (topfen)
- Chlämmerli: /chl/ zu /k/ (kammä)
- Frau: /fr/ zu /f/ (fau)
- Brief: /br/ zu /b/ (biif)
- Brüle: /br/ zu /b/ (bille)
- Pfannä: /pf/ zu /f/ (fanne)

-/z/ erst teilweise erworben

-bspw. tiege für Ziege

-Netz /z/ lateral realisiert

-titonen für Zitrone

-teitung für Zeitung

-/z/ durch /t/ ersetzt --> Assimilation?

-teilweise Assimilationen:

-lewe anstatt löwe

-titonen für Zitrone

-teitung für Zeitung

-/ch/ noch nicht erworben

-beim Wort Fuchs (fux --> mit /x/ ersetzt), Chnochä (kocken --> mit /k/ ersetzt), Rauch (laug --> mit /g/ ersetzt), Chueche (kuägä --> mit /g/ und /k/ ersetzt), Chuchi (kuki --> mit /k/ ersetzt), Teppich (teppik --> mit /k/ ersetzt), Loch (logg --> mit /g/ ersetzt)

-**vor allem mit /k/ oder /g/ ersetzt**

8.7.2.3 Auswertung: Zwillig

D.: LOGO Ausspracheprüfung Herzog

Zielwort auf CH-DE	Transkription/Aussprache des Kindes	Nachgesprochen	Hochdeutsch vs. Schweizerdeutsch (Prosodie etc.)
Dino(saurier)	diino		Hochdeutsche Prosodie (ii lange)
Schlange	sange		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ durch /s/ vorverlagert + Konsonantenreduktion: /schl/ zu /s/
Aff	affe		Hochdeutsche Prosodie
Tiger	tiiga		Hochdeutsche Prosodie (ii lange)
Schpine	spinne		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ zu /s/ vorverlagert
Löi	lewe		Hochdeutsche Prosodie Löwe zu Lewe (Assimilation von e?)
Chnöche / Chnoche	koken		Hochdeutsche Prosodie -/ch/ noch nicht erworben + Konsonantenreduktion /kn/ zu /k/
Schaaff	saaff		Hochdeutsche Prosodie
Graas	gas		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /gr/ zu /g/
Blueme	sonnenbume		Hochdeutsche Prosodie

			- Konsonantenreduktion /bl/ zu /b/
Schmetterling	metterling		Hochdeutsche Prosodie /sch/ initial ganz getilgt
Gäiss	ne ziege	korrekt nachgesprochen	Hochdeutsche Prosodie
Sau / Schwein	suain	Korrekt nachgesprochen	Hochdeutsche Prosodie -/sch/ zu /s/ vorverlagert und /w/ mit /u/ ersetzt
Fuchs	fux		Hochdeutsche Prosodie /ch/ noch nicht erworben
Jeger	jeega		Hochdeutsche Prosodie -/r/ noch nicht erworben daher final getilgt
Fisch	fisch		Hochdeutsche Prosodie
Netz	spinnennetz		Hochdeutsche Prosodie -/schp/ zu /sp/ vorverlagert
Schnägg	secke		Hochdeutsche Prosodie -Vorverlagerung /sch/ zu /s/ - Konsonantenreduktion /schn/ zu /s/
Flüüge	fiige		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /fl /zu /f/
Näscht	vogelnäscht		Hochdeutsche Prosodie /CH-DE vermischt

Schwaan	schwaan		Hochdeutsche Prosodie
Blitz	biz		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /bl/ zu /b/
Schnee	see		Prosodie neutral - Konsonantenreduktion /schn/ zu /s/ -Vorverlagerung /sch/ zu /s/
Füür	feuja		Hochdeutsche Prosodie -/r/ am Ende getilgt
Grill	gill		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /gr/ zu /g/
Rauch	laugg		Hochdeutsche Prosodie -/r/ noch nicht erworben, daher mit /l/ ersetzt -ch/ noch nicht erworben daher mit /g/ ersetzt
Broot	boot		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /br/ zu /b/
Pudding	pudding		Prosodie neutral
Chueche	toate	kuäkä	Hochdeutsche Prosodie -ch/ durch /k/ ersetzt -r/ nicht realisierbar bei /toate/
Schoggi	sokolade		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ zu /s/ vorverlagert

Zwiback	-	tiibak	-
Banaane	banaane		Hochdeutsche Prosodie
Zitroone	titone		Hochdeutsche Prosodie -/z/ mit /t/ ersetzt, Assimilation?
Öpfel	apfel		Hochdeutsche Prosodie
Chuchi	küke		Hochdeutsche Prosodie -/ch/ mit /k/ ersetzt
Pfane	pfanne		Hochdeutsche Prosodie
Platte	patte		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /pl/ zu /p/
Täiggware	nuudeln	täiggwalä	Hochdeutsche Prosodie
Siib	-	Korrekt nachgesprochen	-
Schpinaat		spinaat	Hochdeutsche Prosodie -/schp/ zu /sp/ vorverlagert
Löffel	löffel		Hochdeutsche Prosodie
Gable	gabl		Hochdeutsche Prosodie -/e/ getilgt
Mässer	messa		Hochdeutsche Prosodie -/r/ am Schluss getilgt
Fläsche	fasse		Hochdeutsche Prosodie -Konsonantenreduktion /fl/ zu /f/ -/sch/ zu /s/ vorverlagert
Tasse	tasse		Hochdeutsche Prosodie
Mineralwasser	wassä		

Glaas	gaas		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /gl/ zu /g/
Tisch	tis		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ zu /s/ vorverlagert
Sofa	sofa		Hochdeutsche Prosodie
Schtuel	tuul	stuel	Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /scht/ zu /t/
Teppich	teppik		Hochdeutsche Prosodie -/ch/ durch den /k/ ersetzt
Chaschte	legal (regal)		Hochdeutsche Prosodie -/r/ durch /l/ ersetzt
Puli	pulli		Hochdeutsche Prosodie (Doppel /l/)
Schüpp / Rock	logg	schipp	Hochdeutsche Prosodie -/r/ durch den /l/ ersetzt
Hose	hose		Hochdeutsche Prosodie
Jagge	(winter)jacke		Hochdeutsche Prosodie
Chnopf	kopf		Hochdeutsche Prosodie -/ch/ zu /k/ - Konsonantenreduktion /chn/ zu /k/
Socke	socken		Hochdeutsche Prosodie
Loch	logg		Hochdeutsche Prosodie -/ch/ mit /g/ ersetzt

Chappe	kappe od. käppi		Hochdeutsche Prosodie -/ch/ zu /k/
Haar	haale		Hochdeutsche Prosodie -/r/ mit /l/ ersetzt
Schträhl /Bürschtä	bieste		Hochdeutsche Prosodie -/ü/ zu /i/ -/sch/ zu /s/ vorverlagert -/r/ getilgt
Schäär	seele		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ zu /s/ vorverlagert -/r/ mit /l/ ersetzt
Wasser	wassä		Hochdeutsche Prosodie -/r/ getilgt
Schuum	Schaum		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ ansatzweise realisiert
Tropfe	topfä		Hochdeutsche Prosodie -Konsonantenreduktion /tr/ zu /t/ -Endung vom CH-DE
Tuschi	duusche		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ ansatzweise realisiert
Grèèm	tanpaste		Hochdeutsche Prosodie -/z/ mit /t/ ersetzt
Nase	nase		Hochdeutsche Prosodie
Chlöppli / Chlämmerli	-	kämmeli	Hochdeutsche Prosodie -/ch/ zu /k/

			- Konsonantenreduktion /chl/ zu /k/
Wösch	wäschkoab		Hochdeutsche Prosodie -/ö/ zu /ä/
Choorb	koab		Hochdeutsche Prosodie -/r/ mit /a/ ersetzt
Frau	fau		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /fr/ zu /f/
Brief	biif		Hochdeutsche Prosodie -Konsonanten- reduktion /br/ zu /b/
Phack	verpackung		Hochdeutsche Prosodie
Buech	buegg		Vermischung zwischen CH-DE und Hochdeutscher Prosodie -ue-Verbindung gemacht 😊
Gschänk	gesenk		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ zu /s/ vorverlagert
Ziitig	teitüng		Hochdeutsche Prosodie -/z/ durch /t/ ersetzt --> Assimilation?
Brüle	bille	büle	Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /br/ zu /b/
Hammer	hamma		Hochdeutsche Prosodie -/r/ final getilgt

Schruube	nadl	suubä	Hochdeutsche Prosodie -/sch/ zu /s/ vorverlagert - Konsonantenreduktion /schr/ zu /s/
Zange	zake		Hochdeutsche Prosodie -/ng/ zu /k/ ersetzt
Traat	-	daaht	Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /dr/ zu /d/
Schtecker	teke		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /scht/ zu /t/ -/r/ final getilgt
Läitere	leitä		Hochdeutsche Prosodie - -/r/ final getilgt
Tach	dagg		Hochdeutsche Prosodie -/ch/ mit /g/ ersetzt
Schtraass	taase		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /schtr/ zu /t/
Isepaan	tuug		Hochdeutsche Prosodie - -/z/ mit /t/ ersetzt
Chranke(n)auto	kangenwagen		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /chr/ zu /k/
Büüle	ne beule	ne biile	Hochdeutsche Prosodie

			-/ü/ zu /i/
Schprütze	ne pitze		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /schpr/ zu /p/
Trottinett	velo ääh totti		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /tr/ zu /t/ -Endung weggelassen
Draache	dake		Hochdeutsche Prosodie - -ch/ zu /k/ ersetzt - Konsonantenreduktion /dr/ zu /d/
Rutschpaan	lutsbahn		Hochdeutsche Prosodie - -r/ mit // ersetzt -sch/ zu /s/ vorverlagert
Gigampfi	saukel	gigampfi, aber ich nenn das andeas	Hochdeutsche Prosodie
Bueb		bueb	-
Gloon	kaun		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /gl/ / /cl/ zu /k/
Müli	mile		Hochdeutsche Prosodie - -ü/ zu /i/
Sack	sack		Hochdeutsche Prosodie
Schtäge	teppe		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /tr/ zu /t/

Glogge	goke		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /gl/ zu /g/
König	kenig		Hochdeutsche Prosodie -/ö/ zu /e/ ?
Schloss	schoss		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /schl/ zu /sch/
Prinzässin	pinzessin		Hochdeutsche Prosodie - Konsonantenreduktion /pr/ zu /p/
Frosch	fos		Hochdeutsche Prosodie -Konsonantenreduktion /fr/ zu /f/ -/sch/ zu /s/ vorverlagert
Ring	ling		Hochdeutsche Prosodie -/r/ mit /l/ ersetzt
Schmuck	smugg		Hochdeutsche Prosodie -/sch/ zu /s/ vorverlagert
Gält	geld		Hochdeutsche Prosodie
Müesli	misli		Hochdeutsche Prosodie -/ü/ mit /i/ ? -korrekte CH-Bezeichnung des Wortes
müed	-	müde	
Höi	too-balle / heuballen		

Grüezi		güezi	- Konsonantenreduktion /gr/ zu /g/
Coupe (bspw. Dänemark)	eis-beka		Hochdeutscher Begriff/Hochdeutsche Prosodie /ch/ mit /k/ ersetzt und /r/ final getilgt

-/sch/ zu /s/ vorverlagert (/sch/ nur teilweise erworben, öfters durch den /s/ ersetzt/vorverlagert

Sicherlich 15 Mal

-Beispiele für **initiales, mediales und finales vorverlagern**: Schlange (sange), Schpine (spinne), Schaaf (saaff), Schwein (suain), Schnägg (secke), Fläsche (fasse), Tisch (tis), Schmuck (smugg) etc.

-/sch/ initial ganz getilgt, nicht mit /s/ vorverlagert beim Wort Schmetterling

-Beispiele für korrekte Realisierung des /sch/: schpinaat, näscht, Fisch, etc.

-/r/ noch gar nicht erworben

-wird **final getilgt** --> bspw. beim Wort Jeger (jegä), Fүүr (feujä), Wasser (wassä), Mässer (messä) etc.

-**mit /l/ teilweise ersetzt**, nicht mehr altersgerecht! --> bspw. beim Wort Täiggwarä zu Täiggwalä, bei Schere zu Seele etc.

-**Konsonantenreduktionen** Beispiele: **Sicherlich 35-mal**

- Schlange: schl zu s (sange)
- Chnochä: kn zu k (koken)
- Graas: gr zu g (gas)
- Schnägg: schn zu s (secke)
- Flüüge: fl zu f (fiige)
- Blitz: bl zu b (biz)
- Schnee: schn zu sch (schee)
- Grill: gr zu g (gill)
- Fläsche: /fl/ zu /f/ (fasse)
- Glas: /gl/ zu /g/ (gaas)
- Schtuel: /scht/ zu /t/ (tuul)
- Chaschte/Schrank: /schr/ zu /s/ (sank)
- Tropfä: tr/ zu /t/ (topfen)
- Chlämmerli: /chl/ zu /k/ (kammä)
- Frau: /fr/ zu /f/ (fau)
- Brief: /br/ zu /b/ (biif)
- Brüle: /br/ zu /b/ (bille)
- Pfannä: /pf/ zu /f/ (fanne)

-/z/ erst teilweise erworben

Ziege war korrekt ☺

Biz --> /z/ auch korrekt (Blitz)

- titonen für Zitrone
- teitung für Zeitung
-/z/ durch /t/ ersetzt --> Assimilation?
- tuug für Zug

-**teilweise Assimilationen:**

- lewe anstatt löwe
- titonen für Zitrone
- teitung für Zeitung

-/ch/ noch nicht erworben

-beim Wort Fuchs (fux --> mit /x/ ersetzt), Chnochä (koken --> mit /k/ ersetzt), Rauch (laug --> mit /g/ ersetzt), Chueche (kuäkä --> mit /k/ ersetzt), Chuchi (küke --> mit /k/ ersetzt), Teppich (teppik --> mit /k/ ersetzt), Loch (logg --> mit /g/ ersetzt)
-vor allem mit /k/ oder /g/ ersetzt